
内蕴几何的推广及其在 HILBERT 第六问题中的应用

满朝辉*

版本号：1.0.20200707.01

摘要

本文的主要工作之一是推广了内蕴几何，具体来说：(1) 将 Riemann 流形推广到了几何流形。(2) 改进了 Erlangen 纲领的表述，并推广了内蕴几何的概念，使基于第一基本形式的 Riemann 内蕴几何成为推广后的内蕴几何的子几何，从而将 Riemann 几何纳入了改进后的 Erlangen 纲领的几何框架。(3) 发现了简单连络的重要概念，它比 Levi-Civita 连络反映了流形上更多的内蕴性质。

本文的主要工作之二是将推广后的内蕴几何应用于最基本层面的 Hilbert 第六问题。具体来说：(1) 实现了从公理出发，使得基础物理学的原理、假设和人为引入的方程变成可在内蕴几何理论中自动成立的定理。(2) 内蕴几何使引力场与规范场得到了实质的统一。外部空间内蕴几何描述引力场，内部空间内蕴几何描述典型规范场，它们统一于内蕴几何。(3) 内蕴几何使引力理论与量子力学具有了相同的时空观和统一的演化描述。

关键字：Erlangen 纲领，几何流形，内蕴几何，简单连络，Riemann 几何，参考系，时间度量，实际演化

*中国，宁夏。Email：shetcslion@163.com。微信：shetcslion。

目录

0 引言	1
1 Erlangen 纲领的改进表述	5
2 内蕴几何的推广	6
2.1 几何流形	6
2.2 疏密与度规	7
2.3 推广的内蕴几何	9
2.4 核心几何	11
2.5 黎曼几何	11
2.6 普适几何	12
2.7 简单联络	13
2.8 本节小结	15
3 Hilbert 第六问题的内蕴几何解决方案	16
3.1 Hilbert 第六问题的公理	16
3.2 时间与空间的数学处理	16
3.3 演化的数学处理	17
3.3.1 演化的定义和坐标形式	17
3.3.2 演化引理	18
3.3.3 演化的度规形式	20
3.3.4 实际演化的数学处理	21
3.3.5 势场实际演化的数学处理	23
3.3.6 荷的实际演化的数学处理	23
3.3.7 能量动量守恒的内蕴几何处理	26
3.3.8 梯度方向场的两种对偶描述	30
3.4 传播子和波函数的内蕴几何处理	31
3.5 本节小结	34
4 反演变换的内蕴几何处理	35
5 经典时空的内蕴几何处理	36
5.1 经典时空子流形的存在唯一性	36
5.2 引力场的内蕴几何处理	38
5.3 内蕴几何性质的两种坐标表示	40

5.4	经典时空演化的几何处理	42
5.5	勒让德变换与运动方程的内蕴几何处理	44
5.6	Dirac 方程和规范变换的内蕴几何处理	45
6	五维情况的一些内蕴几何性质	49
7	六维情况的一些内蕴几何性质	54
8	八维情况的一些内蕴几何性质	56
9	总结	64
	参考文献	65

0 引言

一、内蕴几何。

1827 年, Friedrich Gauss 的论文《关于曲面的一般研究》(Disquisitiones Generales Circa Superficies Curves) 创立了关于曲面的内蕴几何学, 从本质上统一了欧氏几何学和当时的各种非欧几何学。1854 年, Bernhard Riemann 在《关于几何基础的假设》(Ueber Die Hypothesen, Welche Der Geometrie Zu Grunde Liegen) 演讲中, 将 Gauss 的内蕴几何思想推广到了高维, 以度规张量来表述第一基本形式。在 Riemann 几何中, 一切内蕴几何性质的取值都由度规张量完全确定。

不过, 本文发现, 由度规张量来刻画内蕴几何的传统做法未必能够涵盖流形的全部内蕴性质。人们早就知道, 当对半度规进行正交变换时, 度规必然保持不变 [1,2]。前人对半度规进行过不少研究, 虽然一些非数学的研究显示出了半度规的优点 [2-4], 但是对于其数学意义研究得并不充分。一些文章要么将半度规视为度规的一种衍生的表述形式, 要么认为它仅仅是一个无足轻重的数学代换 [2]。还有文章 [5] 注意到了由半度规导致的超出 Riemann 几何的一些迹象, 却认为一个完善的半度规理论不应出现这些迹象。我们必须看到, 半度规的数学重要性尚未得到充分揭示。

注意到, 传统的内蕴几何性质是度规恒同变换下的不变性质, 也可以说是半度规正交变换下的不变性质。这意味着, 半度规的两个不同的正交变换下的两种不同的性质并不能被传统的内蕴几何所区分。当在 Riemann 流形上的不同点处对半度规进行不同的正交变换时, Riemannian 流形保持不变, 同时这些正交变换恰好构成定域规范变换。也就是说, Riemann 几何仍然不够精细。因此, 存在一种意义更广泛的内蕴几何, Riemann 几何是它的子几何。

为了方便地理解本文理论中将要定义的概念, 此处必须以另一种方式对内蕴几何的直观稍做说明。

先考虑一维的情况, 也就是曲线的内蕴几何直观。如图 1 左图, 选取平面直角坐标系中的一段曲线 L , 将 y 轴的坐标连续均匀地投射到曲线 L 上, 接着再投射到 x 轴上, 这样一来, 原先连续均匀的坐标分布通过曲线 L 作为媒介就变成了一种连续不均匀的分布, 形成了图 1 右图所示的带有某种连续不均匀分布的区间 S , 这其实就是曲线 L 的内蕴几何直观, 若将其称为曲线 S , 则在内蕴几何中, 曲线 S 就是曲线 L 。

这种内蕴几何直观可以用以下方式严格地描述出来。

设有一维流形 S , 它同胚于欧氏直线, 在其上取两个坐标卡 (S, x) 和 (S, y) 满足坐标关系 $y = y(x)$, 如上图所示, 在 S 上的每一点附近都呈现出了反映坐标系 y 在坐标系 x 中坐标分布的疏密程度的直观, 这种

图 1: 曲线的内蕴几何直观

疏密程度可以严格地用 $\frac{dy}{dx}$ 来刻画, 那么给定了疏密程度 $\frac{dy}{dx}$ 的一维流形 S 就是以内蕴几何的方式定义的曲线 L 。

图 2: 曲面的内蕴几何直观

二维曲面的情况也是类似的。图 2 左图曲面 $z = e^{-(x^2+y^2)}$ 的内蕴几何直观可用右图中每一点处的坐标网 (u^1, u^2) 在坐标系 (x^1, x^2) 中所表现出的疏密程度的分布来呈现, 这种疏密程度可以严格地用 $\frac{\partial u^k}{\partial x^i}$ ($i, k = 1, 2$) 来刻画。可以说右图通过反映坐标疏密程度的量 $\frac{\partial u^k}{\partial x^i}$ 以内蕴几何的方式定义了左图中的曲面。图中的坐标网所示的是 (u^1, u^2) 的一个特解

$$\begin{cases} u^1(x^1, x^2) = \frac{x^1}{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} \int_0^{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} \sqrt{1 + 4\rho^2 e^{-2\rho^2}} d\rho, \\ u^2(x^1, x^2) = \frac{x^2}{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} \int_0^{\sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2}} \sqrt{1 + 4\rho^2 e^{-2\rho^2}} d\rho. \end{cases}$$

此处针对一维和二维这两种简单情况进行了直观地描述，强调了由两个坐标系确定的疏密 $\frac{\partial n^k}{\partial x^i}$ 在内蕴几何直观中所体现的核心作用。在本文的理论中，将会以这种方式对一般情况的内蕴几何给出严格的定义。

这种推广的内蕴几何是值得研究的。本文发现，这种几何中的几何性质恰恰能够反映标准模型中基本粒子的物理性质，这是传统的内蕴几何学所无法描述的。将内蕴几何推广后，不但引力场可以用内蕴几何来描述，而且规范场也可以用内蕴几何来描述，进而整个基础物理学将统一于内蕴几何。因此，这将自然地给出 Hilbert 第六问题的一种解决方法。

二、Hilbert 第六问题。

Hilbert 第六问题的目的就是将物理学公理化。最基本层面的理论物理学是其中的一个重要方面。物质世界的统一性一直以来是很多人所坚持的信念。理论物理学历史就是一个将统一性不断扩大的过程。在本文看来，这本质上是一个几何观念不断扩大的过程。

(1) 从 Newton 力学到狭义相对论 [6]，再到广义相对论 [7,8]，是从平直 Riemann 几何扩大到一般 Riemann 几何的过程。

(2) 规范场论实际上是在表述一种用 Riemann 几何无法描述的几何。以往人们用抽象的纤维丛上的抽象连络来描述，但这是不够具体的。

从具体构造的角度来讲，本文对内蕴几何的推广使得几何观念进一步扩大，从而能够将 Riemann 几何和规范场的几何统一地以更一般的内蕴几何来描述。

除了内蕴几何之外，Hilbert 第六问题在最基本层面的解决还依赖于构造性方法。数学理论有两种研究方式，一种是基于集合论的具体构造的方式，一种是基于范畴论的抽象结构的方式，本文认为，虽然这两种研究方式的有效性是相同的，但是如果缺乏其中任何一种，对这种数学直观的认识就是不完整的。

举个例子，考虑实数的概念。从抽象结构的方式来看，将一些作为抽象结构内涵的约定组合在一起，形成实数的公理化定义，即实数是完备阿基米德序域中的抽象元素；从具体构造的方式来看，先从空集出发构造出自然数，进而构造出整数、有理数，再由 Dedekind 分割构造出无理数，从而形成实数集。从两种方式定义的两实数概念反映了同一数学直观，这样的两种实数理论共同为实数直观提供了完整的认识。

在这种意义上，可以说历史上的一些物理学理论过于抽象化，缺乏具体的数学构造。例如：

(1) 在电动力学中只能通过 Lorentz 力公式 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ 才能在力学与电磁学之间建立联系。然而，公式中的各种量都是抽象的向量或标量，缺乏具体的数学构造。例如， $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 只有本体论的区别，但是作为抽象的矢量，它们没有数学内涵上的区别。这使得 Lorentz 力公式只能被当作原理人为地引入，而无法在数学上自动地成为定理。

(2) 量子力学 [9–19] 建立后，逐渐形成了量子场论。杨振宁-Mills 理论 [20] 的提出最终促成了 Glashow-Weinberg-Salam 弱电统一理论 [21–29]、量子色动力学 [30–40] 以及各种大统一理论 [41–46]。不久前，吴岳良又将引力场纳入了惯性系中的量子场论框架 [47–51]。

然而，这些“场”仍然是抽象定义的函数，缺乏具体的数学构造。不论是 Hamilton 量还是 Lagrange 量，它们也都是抽象的对象，因为组成它们的场函数是抽象的。一方面，物理学用纤维丛上的抽象的连络概念来描述规范场，并没有明确连络的具体数学构造。另一方面，同样是由几个复值函数构成的旋量场，有时用它来指称带电轻子场，有时又用它来指称中微子场，同样满足 Dirac 方程，带电轻子场和中微子场的场函数之间是基于怎样的数学构造而获得区分的，这在物理学中是未能明确的。

(3) 早期 Kaluza-Klein 理论 [52–54] 以及后来的弦论和超弦理论 [55–67] 试图在高维空间中给出这个问题的统一解释，但是对于 Hilbert 第六问题来说，它们至今仍然不算成功。

这里不展开论述上面这些理论，重点要说的是，本文将从内蕴几何的观点为以上各种物理学概念提供具体的数学构造，从而使得理论物理学在最基本的层面能够公理化。

本文将从唯一的基本公理出发，以内蕴几何的观点严格地演绎出物理学框架，把原理、假设以及人为引入的方程变成定理，从而给出最基本层面的 Hilbert 第六问题的一种有效的解决方法。

三、几何的一般定义。

为了实现内蕴几何的推广，必须先对 Erlangen 纲领的表述形式做一点改进。这主要是基于对以下两个问题的考虑。

(1) 在历史上，欧氏几何与非欧几何的统一出现了两条不同的途径。其一来源于 Gauss 和 Riemann，也就是说，Gauss-Bonnet 定理用三角形内角和对几何做出区分；其二是 1872 年 Felix Klein 提出的 Erlangen 纲领 [68]，用变换群对几何做出区分。

然而，由于 Riemann 几何被看作不能纳入 Erlangen 纲领的框架，所以这两条途径仍然未能明确地交汇在一起。

(2) 基于 Erlangen 纲领提供的思想，从 20 世纪后半叶开始的理论物理学强调“对称性”的观念，并大量地用群的概念来研究它。这是对的，但容易引起一种误解，以为对称性和群可以划等号。

事实上，对称性的本质思想是变换下的不变性，而群的本质思想是变换之间的关系。前者是几何性质，后者是代数性质。因此，对称性和群不能混为一谈。

为了解决以上两个问题, 进而推广内蕴几何, 本文将对 Erlangen 纲领的表述形式做出改进。这一改进的主要思想曾在文献 [69, 70] 中有所涉及, 但它们未能以明确的形式将这一思想表达为一般几何概念的严格定义。本文将给出这样的定义。

1 Erlangen 纲领的改进表述

■ **定义 1.1**: 设 C 是一个集合, $\sim$ 是 C 上的等价关系, 则将分类 $C/\sim$ 称为 C 上关于 $\sim$ 的**几何**。设 $t: C \rightarrow C$ 是一个变换, 如果 $\forall [c] \in C/\sim, \forall c \in [c]$ 必有 $t(c) \in [c]$, 则称 t 是关于 $\sim$ 的一个**等价变换**。 C 上关于 $\sim$ 的所有等价变换的全体构成的集合 T 称为 C 上关于 $\sim$ 的**等价变换集**。显然, $\sim$ 和 T 是相互确定的, 因此 $C/\sim$ 也记作 C/T 。

$\forall [c] \in C/T$ 称为一个**几何对象**, $\forall a \in [c]$ 称为 $[c]$ 的一个**几何实例**。记 $S \triangleq \bigcup_{c \in C} c$, S 中的元素称为**点**, S 的子集称为**图形**, (S, T) 称为一门**几何学**。

设 H 是一个集合, 映射 $h: C \rightarrow H$ 满足: $\forall c_1, c_2 \in C, c_1 \sim c_2 \Leftrightarrow h(c_1) = h(c_2)$ 。 h 又诱导一个映射 $\tilde{h}: C/\sim \rightarrow H, [c] \mapsto h(c)$ 。这时 h 和 $\tilde{h}$ 统称为 C 上的**几何性质**。 h 和 $\tilde{h}$ 在 H 中的像统称为几何性质的**取值**。

设 C 上有两个等价关系 $\sim_a$ 和 $\sim_b$, 如果 $\sim_a \subset \sim_b$, 则称几何 $C/\sim_a$ 比 $C/\sim_b$ **更大**, $C/\sim_b$ 比 $C/\sim_a$ **更小**, 也称 $C/\sim_b$ 是 $C/\sim_a$ 的**子几何**。

■ **注记 1.1**: 上述定义与 Erlangen 纲领的原始表述是等价的。值得注意的是, 它刻画几何用的是等价关系, 而不是群。为什么要采用新的定义呢? 这是因为, 在某些群因为其结构复杂或未定而不便于以明显的形式表述的情况下, 用 Erlangen 纲领的传统形式去描述几何会非常不方便。这时, 如果我们能找到某个条件来定义等价关系, 根据上述新定义, 就可以在不明确群结构的情况下定义出我们需要的几何, 从而为研究带来方便, 就像论述 6.1 所说的那样。另外, 定义 2.3.2、定义 2.4.2、定义 2.5.2 和第 2.6 节也是这样处理的。

以往用 Erlangen 纲领处理的都是结构很简单的群, 它们所讨论的几何要么限于流形的局部, 要么限于常曲率流形这类齐性流形, 未能将 Riemann 几何完全纳入 Erlangen 纲领的几何框架。而基于本文的表述形式, 可以实现将 Riemann 几何完全纳入 Erlangen 纲领的几何框架, 见论述 2.6.2。

退一步讲, 如果非要强调群结构, 只需再附加如下定义: 等价变换集 T 中的元素关于映射的复合运算天然地蕴含了群结构, 群 T 称为**几何 C/T 的变换群**, C/T 称为**群 T 的几何**。因此群结构是自然存在于等价变换集中的结构, 不必像 Erlangen 纲领的传统形式那样在几何的定义中做明确的要求。设作用于 S_1 的变换群 T_1 与作用于 S_2 的变换群 T_2 同构, 则称 (S_1, T_1) 与 (S_2, T_2) 是**同一种几何学**, 如果 T_1 是 T_2 的真子群, 则称群 T_1 比 T_2 **更小**, T_2 比 T_1 **更大**。显然, 群越小, 几何越大; 反之, 群越大, 几何越小。

■ **定义 1.2**：在任意一个集合 C 上，必然存在一种特殊的几何，它只有一个等价类，那就是 C 自身，将这种几何称为 C 上的**普适几何**。集合 C 就是普适几何中唯一的几何对象，称为 C 上的**普适几何对象**。普适几何中的每一种几何性质都称为一种**普适几何性质**，也称为 C 上的**几何不变量**。每一种普适几何性质都取唯一值，称为集合 C 上的一种**几何恒等式**。

2 内蕴几何的推广

2.1 几何流形

■ **定义 2.1.1**：设 M 是一个 $\mathcal{D}$ 维连通光滑实流形， $\forall p \in M$ ，在 p 的邻域 U_p 上取坐标卡 (U_p, φ_{U_p}) ，构成 M 上的坐标覆盖 $\{(U_p, \varphi_{U_p})\}_{p \in M}$ ，称为**逐点覆盖**。将 φ_{U_p} 称为 p 点附近邻域 U_p 上的一个**坐标系**。为了方便，下面将 U_p 记为 U ， φ_{U_p} 记为 φ_U 。

对于 p 点附近邻域 U 上的任意两个坐标系 φ_U 和 ψ_U ，如果 $f_p \triangleq \varphi_U \circ \psi_U^{-1} : \psi_U(U) \rightarrow \varphi_U(U)$ 是一个光滑同胚，则称 f_p 为 p 点附近邻域 U 上的一个**(局部)参考系**，其中 ψ_U 称为 f_p 的**基准坐标系**， φ_U 称为 f_p 的**表现坐标系**。

对于 p 点附近的任意局部参考系 f_p 和 g_p ，如果 f_p 的坐标系与 g_p 的坐标系是 C^∞ 相容的，则称 f_p 和 g_p 是 C^∞ **相容的**。 p 点附近邻域 U 上所有相互 C^∞ 相容的这类局部参考系的全体称为一个**(局部)参考系空间**，记为 $REF_p(U)$ 或 REF_p 。

$REF_p(U)$ 中以 ψ_U 作为基准坐标系的局部参考系的全体记为 $REF_p(U, \psi_U)$ 。

$REF_p(U)$ 中以 φ_U 作为表现坐标系的局部参考系的全体记为 $REF_p(\varphi_U, U)$ 。

■ **定义 2.1.2**：记 $REF \triangleq \bigcup_{p \in M} REF_p$ ，其中 $\forall p, q \in M$ ， REF_p 和 REF_q 的元素之间 C^∞ 相容。

如果映射 $f : M \rightarrow REF$ ， $p \mapsto f(p) \in REF_p$ 使得定义 2.2.2 中的疏密 B_M^A 和 C_A^M 全都是 M 上的光滑实函数，则将 f 称为 M 上的一个**参考系**。 M 上相互 C^∞ 相容的参考系的全体记为 REF_M 。

将给定了参考系 f 的微分流形 M 称为由 f 赋予形状的**几何流形**，记为 (M, f) 。

■ **定义 2.1.3**： $\forall p \in M$ ， $\forall \rho_U \circ \psi_U^{-1} \in REF_p(U)$ 都可诱导两个**(局部)参考系变换**：

$$\begin{cases} L_{\rho_U \circ \psi_U^{-1}} : REF_p(\psi_U, U) \rightarrow REF_p(\rho_U, U), & \psi_U \circ \varphi_U^{-1} \mapsto (\rho_U \circ \psi_U^{-1}) \circ (\psi_U \circ \varphi_U^{-1}) = \rho_U \circ \varphi_U^{-1}, \\ R_{\rho_U \circ \psi_U^{-1}} : REF_p(U, \rho_U) \rightarrow REF_p(U, \psi_U), & \varphi_U \circ \rho_U^{-1} \mapsto (\varphi_U \circ \rho_U^{-1}) \circ (\rho_U \circ \psi_U^{-1}) = \varphi_U \circ \psi_U^{-1}. \end{cases}$$

若 $\forall f \in REF_M$ ， $\forall p \in M$ ，设 $L_{f(p)}$ 和 $R_{f(p)}$ 由 $f(p)$ 诱导，则将映射 $L_f : p \mapsto L_f(p) \triangleq L_{f(p)}$ 和 $R_f : p \mapsto R_f(p) \triangleq R_{f(p)}$ 称为 M 上的**参考系变换**。

■ **注记 2.1.1** : 设在流形 M 上有参考系 f , 可按如下方式构造参考系 $e : \forall p \in M$, 在 p 点附近邻域 U 上以 $f(p)$ 的基准坐标系作为 $e(p)$ 的基准坐标系, 再同样以 $f(p)$ 的基准坐标系作为 $e(p)$ 的表现坐标系。这时参考系变换 L_f 恰好将 e 变为 f 。

2.2 疏密与度规

■ **定义 2.2.1** : 为方便起见, 在此约定指标符号, 如无特别声明, 下文所用指标均按如下范围取值 :

(1) 基准坐标系 (U, ξ) 中的指标 $A, B, C, D, E = 1, 2, \dots, \mathfrak{D}$, 如 ξ^A ;

(2) 表现坐标系 (U, x) 中的指标 $M, N, P, Q, R = 1, 2, \dots, \mathfrak{D}$, 如 x^M 。

■ **定义 2.2.2** : 设有几何流形 (M, f) , $\forall p \in M$, 局部参考系 $f(p)$ 在 p 点附近邻域 U_p 上的坐标表示为 $\xi^A = \xi^A(x^M)$, $x^M = x^M(\xi^A)$, 则将这两组函数在 U_p 上确定的导函数

$$\begin{cases} b_M^A : U_p \rightarrow \mathbb{R}, & q \mapsto b_M^A(q) \triangleq \frac{\partial \xi^A}{\partial x^M}(q), \\ c_A^M : U_p \rightarrow \mathbb{R}, & q \mapsto c_A^M(q) \triangleq \frac{\partial x^M}{\partial \xi^A}(q), \end{cases}$$

称为 $f(p)$ 的疏密。在需要明确地指明 $f(p)$ 时, b_M^A 和 c_A^M 可分别记为 $(b_{f(p)})_M^A$ 和 $(c_{f(p)})_A^M$ 。

在流形 M 上定义两组光滑实函数

$$\begin{cases} B_M^A : M \rightarrow \mathbb{R}, & p \mapsto B_M^A(p) \triangleq (b_{f(p)})_M^A(p) \\ C_A^M : M \rightarrow \mathbb{R}, & p \mapsto C_A^M(p) \triangleq (c_{f(p)})_A^M(p) \end{cases},$$

称为流形 M 上参考系 f 的疏密。

■ **论述 2.2.1** : 对应于 $f(p)$ 的两个坐标系, p 点处的切空间 T_p 有两套自然基底 $\left. \frac{\partial}{\partial \xi^A} \right|_p, \left. \frac{\partial}{\partial x^M} \right|_p \in T_p$, 余切空间 T_p^* 有两套自然基底 $d\xi^A|_p, dx^M|_p \in T_p^*$ 。那么在 U_p 上有

$$(b_{f(p)})_M^A = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x^M} \right|_p, d\xi^A|_p \right\rangle, \quad (c_{f(p)})_A^M = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial \xi^A} \right|_p, dx^M|_p \right\rangle.$$

因此, $\forall p \in M$ 我们有

$$B_M^A(p) = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x^M} \right|_p, d\xi^A|_p \right\rangle(p), \quad C_A^M(p) = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial \xi^A} \right|_p, dx^M|_p \right\rangle(p).$$

它们可简单地记为 :

$$B_M^A = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial x^M} \right|, d\xi^A \right\rangle, \quad C_A^M = \left\langle \left. \frac{\partial}{\partial \xi^A} \right|, dx^M \right\rangle.$$

■ **定义 2.2.3** : 记

$$\varepsilon_{MN} = \varepsilon^{MN} = \varepsilon_N^M \triangleq \begin{cases} 1, & M = N \\ 0, & M \neq N \end{cases}, \quad \delta_{AB} = \delta^{AB} = \delta_B^A \triangleq \begin{cases} 1, & A = B \\ 0, & A \neq B \end{cases}.$$

设有几何流形 (M, f) , $\forall p \in M$, U 是 p 点附近某邻域。

(1) $f(p)$ 的坐标系 (U, ξ^A) 和 (U, x^M) 分别从 $\mathbb{R}^{\mathcal{D}}$ 继承了度规张量场

$$\begin{cases} g \triangleq \delta_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B = g_{MN} dx^M \otimes dx^N \\ h \triangleq \varepsilon_{MN} dx^M \otimes dx^N = h_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B \end{cases}, \quad \begin{cases} g_{MN} = \delta_{AB} b_M^A b_N^B \\ h_{AB} = \varepsilon_{MN} c_A^M c_B^N \end{cases}.$$

在需要明确地指明 $f(p)$ 时, g 和 h 可表示为 $g_{f(p)}$ 和 $h_{f(p)}$, g_{MN} 和 h_{AB} 可表示为 $(g_{f(p)})_{MN}$ 和 $(h_{f(p)})_{AB}$ 。

(2) 在流形 M 上定义光滑实函数

$$\begin{cases} G_{MN} : M \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto G_{MN}(p) \triangleq (g_{f(p)})_{MN}(p) \\ H_{AB} : M \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto H_{AB}(p) \triangleq (h_{f(p)})_{AB}(p) \end{cases}, \quad \begin{cases} \Delta_{AB} : M \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto \Delta_{AB}(p) \triangleq \delta_{AB} \\ E_{MN} : M \rightarrow \mathbb{R}, p \mapsto E_{MN}(p) \triangleq \varepsilon_{MN} \end{cases},$$

这样就在整个流形 M 上构造了两个度规张量 G 和 H , 它们限制在局部可表示为

$$\begin{cases} G = \Delta_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B = G_{MN} dx^M \otimes dx^N \\ H = E_{MN} dx^M \otimes dx^N = H_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B \end{cases}, \quad \begin{cases} G_{MN} = \Delta_{AB} B_M^A B_N^B \\ H_{AB} = E_{MN} C_A^M C_B^N \end{cases}.$$

■ **定义 2.2.4** : 分别记 $d\xi_A \triangleq h_{AB} d\xi^B$, $dx_M \triangleq g_{MN} dx^N$, 它们在切空间上诱导的自然基矢为 $\frac{\partial}{\partial \xi_A}$ 和 $\frac{\partial}{\partial x_M}$, 满足 $\left\langle \frac{\partial}{\partial \xi_B}, d\xi_A \right\rangle = \delta_A^B$, $\left\langle \frac{\partial}{\partial x_N}, dx_M \right\rangle = \varepsilon_M^N$ 。记

$$\begin{cases} c^{MA} \triangleq \frac{\partial x^M}{\partial \xi_A} \\ b^{AM} \triangleq \frac{\partial \xi^A}{\partial x^M} \end{cases}, \quad \begin{cases} c_{AM} \triangleq \frac{\partial x_M}{\partial \xi^A} \\ b_{MA} \triangleq \frac{\partial \xi_A}{\partial x^M} \end{cases}, \quad \begin{cases} \bar{b}_A^M \triangleq \frac{\partial \xi_A}{\partial x^M} \\ \bar{c}_M^A \triangleq \frac{\partial x^M}{\partial \xi_A} \end{cases}.$$

定义以下几组张量 :

$$\begin{cases} g \triangleq \delta_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B = g_{MN} dx^M \otimes dx^N = g^{MN} dx_M \otimes dx_N \\ h \triangleq \varepsilon_{MN} dx^M \otimes dx^N = h_{AB} d\xi^A \otimes d\xi^B = h^{AB} d\xi_A \otimes d\xi_B \end{cases},$$

$$\begin{cases} x \triangleq \delta^{AB} \frac{\partial}{\partial \xi^A} \otimes \frac{\partial}{\partial \xi^B} = x^{MN} \frac{\partial}{\partial x^M} \otimes \frac{\partial}{\partial x^N} = x_{MN} \frac{\partial}{\partial x_M} \otimes \frac{\partial}{\partial x_N} \\ y \triangleq \varepsilon^{MN} \frac{\partial}{\partial x^M} \otimes \frac{\partial}{\partial x^N} = y^{AB} \frac{\partial}{\partial \xi^A} \otimes \frac{\partial}{\partial \xi^B} = y_{AB} \frac{\partial}{\partial \xi_A} \otimes \frac{\partial}{\partial \xi_B} \end{cases},$$

其中 :

$$\begin{cases} g_{MN} = \delta_{AB} b_M^A b_N^B \\ g^{MN} = \delta_{AB} b^{AM} b^{BN} \end{cases}, \quad \begin{cases} h_{AB} = \varepsilon_{MN} c_A^M c_B^N \\ h^{AB} = \varepsilon_{MN} c^{MA} c^{NB} \end{cases}, \quad \begin{cases} x_{MN} = \delta^{AB} c_{AM} c_{BN} \\ x^{MN} = \delta^{AB} c_A^M c_B^N \end{cases}, \quad \begin{cases} y_{AB} = \varepsilon^{MN} b_{MA} b_{NB} \\ y^{AB} = \varepsilon^{MN} b_M^A b_N^B \end{cases}.$$

■ **命题 2.2.1** : $g_{MN} = x_{MN}$, $g^{MN} = x^{MN}$, $h_{AB} = y_{AB}$, $h^{AB} = y^{AB}$ 。

证明 :

$$(1) g^{MP} b_M^C b_P^D = \delta^{CD} \Rightarrow g^{MN} b_M^C b_N^D c_C^P c_D^Q = \delta^{CD} c_C^P c_D^Q \Rightarrow g^{PQ} = x^{PQ}.$$

$$x_{MN} \triangleq \delta^{AB} c_{AM} c_{BN} \Rightarrow g^{PM} x_{MN} g^{NQ} = g^{PM} \delta^{AB} c_{AM} c_{BN} g^{NQ} = \delta^{AB} (c_{AM} g^{PM}) (c_{BN} g^{NQ}) = \delta^{AB} c_A^P c_B^Q = g^{PQ} \Rightarrow g^{PM} x_{MN} = \varepsilon_N^P \Rightarrow x_{MN} = g_{MN}.$$

$$(2) h^{AB} c_A^P c_B^Q = \varepsilon^{PQ} \Rightarrow h^{AB} c_A^P c_B^Q b_P^C b_Q^D = \varepsilon^{PQ} b_P^C b_Q^D \Rightarrow h^{CD} = y^{CD}.$$

$$y_{AB} \triangleq \varepsilon^{MN} b_{MA} b_{NB} \Rightarrow h^{CA} y_{AB} h^{BD} = h^{CA} \varepsilon^{MN} b_{MA} b_{NB} h^{BD} = \varepsilon^{MN} (b_{MA} h^{CA}) (b_{NB} h^{BD}) = \varepsilon^{MN} b_M^C b_N^D = h^{CD} \Rightarrow h^{CA} y_{AB} = \delta_B^C \Rightarrow y_{AB} = h_{AB}. \square$$

2.3 推广的内蕴几何

■ **定义 2.3.1** : 参考系的内蕴几何。

(1) 局部参考系的内蕴几何。 $\forall f_p, g_p \in REF_p(U)$, f_p 和 g_p 的疏密分别是 $(b_f)_M^A$ 和 $(b_g)_M^A$ 。在 $REF_p(U)$ 上定义等价关系 $\cong : f_p \cong g_p$ 当且仅当 $\forall q \in U$ 都有 $(b_f)_M^A(q) = (b_g)_M^A(q)$ 。此时将 $REF_p(U) / \cong$ 称为 $REF_p(U)$ 上的**内蕴几何**, 其中的几何对象 $[f_p]$ 称为 f_p 的**内核**。

(2) 流形上参考系的内蕴几何。 $\forall f, g \in REF_M$, f 和 g 的疏密分别是 $(B_f)_M^A$ 和 $(B_g)_M^A$ 。

在 REF_M 上定义等价关系 $\equiv : f \equiv g$ 当且仅当 $\forall p \in M$, $f(p) \cong g(p)$ 。此时将几何 $REF_M / \equiv$ 称为 REF_M 上的**严格内蕴几何**。

在 REF_M 上定义等价关系 $\cong : f \cong g$ 当且仅当 $\forall p \in M$, $(B_f)_M^A(p) = (B_g)_M^A(p)$ 。此时将几何 $REF_M / \cong$ 称为 REF_M 上的**内蕴几何**, 其中的几何对象 $[f]$ 称为 f 的**内核**。为了方便起见, 我们也把 $[f] \triangleq [p \mapsto f(p)]$ 表示为 $[f] : p \mapsto [f(p)]$ 。

■ **定义 2.3.2** : 几何流形上的内蕴几何。

将 M 上的几何流形的全体记作 $\mathcal{M}(M)$, 定义几何流形的等价关系 $\cong$, $(M, f) \cong (M, g)$ 当且仅当 $f \cong g$ 。将几何 $\mathcal{C}(M) \triangleq \mathcal{M}(M) / \cong$ 称为几何流形上的**内蕴几何**, 其中的几何对象 $(M, [f])$ 称为由 $[f]$ 赋予形状的**内蕴几何流形**。

根据定义 1.1, 每种内蕴几何性质的取值都完全依赖于参考系的内核, 因而也完全依赖于参考系的疏密 B_M^A 或 C_A^M 。

■ **定义 2.3.3** : 内蕴变换。

(1) 局部内蕴变换。 $[f_p]$ 诱导了 $L_{f_p} : h_p \mapsto f_p \circ h_p$ 和 $R_{f_p} : k_p \mapsto k_p \circ f_p$ 的等价类 $L_{[f_p]} : [h_p] \mapsto [f_p] \circ [h_p]$ 和 $R_{[f_p]} : [k_p] \mapsto [k_p] \circ [f_p]$ 。将 $L_{[f_p]}$ 和 $R_{[f_p]}$ 称为**局部内蕴变换**。

(2) 流形上的内蕴变换。 $[f]$ 诱导了 $L_f : h \mapsto f \circ h$ 和 $R_f : k \mapsto k \circ f$ 的等价类 $L_{[f]} : [h] \mapsto [f] \circ [h]$ 和 $R_{[f]} : [k] \mapsto [k] \circ [f]$ 。将 $L_{[f]}$ 和 $R_{[f]}$ 称为几何流形的**内蕴变换**, 也可称为**一般规范变换**, 理由见命题 5.6.2。

■ **论述 2.3.1** : 内蕴变换群。

(1) 局部地, 在流形 M 上的任意一点 p 附近邻域 U 上, 局部参考系的疏密构成 $\mathcal{D}$ 阶非异方阵, 因此局部参考系的内蕴几何 $REF_p(U)/\cong$ 同构于一般线性群 $GL(\mathcal{D}, \mathbb{R})$ 。

(2) 在流形 M 上, 内蕴变换将一个内蕴几何流形变为另一个内蕴几何流形。一方面, 在不对疏密做光滑性要求的前提下, 参考系的内蕴几何 $GL(M) \triangleq REF_M/\cong$ 同构于一般线性群 $GL_M \triangleq \otimes_{p \in M} GL(\mathcal{D}, \mathbb{R})_p$, 其中 $\otimes$ 表示外直积。另一方面, 如果像定义 2.1.2 那样对疏密做光滑性要求, $GL(M)$ 就是 GL_M 的一个子群, 而且 $GL(M)$ 限制在 M 的任一点处同构于 $GL(\mathcal{D}, \mathbb{R})$ 。

设 $S(M)$ 是 GL_M 的一个子群。 $S(M)$ 的群结构一般是很复杂的, 其描述非常麻烦, 这是因为流形上各点处的变换群一般互不相同, 而且相邻点处往往还有光滑约束。按照 Erlangen 纲领的原始形式, 几何依赖于群, 如果群结构不描述清楚, 几何就无法建立。这是当初 Riemann 几何未能纳入 Erlangen 纲领的一个重要的原因。

现在我们有了第 1 节的几何概念和定义 2.1.2 的参考系概念, 接下来就容易统一 Riemann 几何的观点和 Erlangen 纲领的观点了。一方面, 有了参考系概念, 精确地描述变换群 $S(M)$ 是可能的, 如定义 2.3.4。另一方面, 更方便地, 我们甚至不必指明变换群 $S(M)$ 结构信息的细节, 只需要对疏密进行约束, 从而构造参考系的一种等价关系, 就能用第 1 节的概念来研究几何, 就像定义 2.3.2、定义 2.4.2、定义 2.5.2 和第 2.6 节所做的那样。更重要的是, 稍后可以看到, 虽然我们不方便立刻解出像命题 6.2 和定义 8.3 这样的对称条件所对应的变换群的元素, 但是这并不妨碍我们去阐释它的几何。这正是第 1 节定义的几何概念所预期要达到的效果。

■ **定义 2.3.4** : 将一般线性群 $GL(M)$ 称为**内蕴变换群**, 或者称为**一般规范变换群**。

特别地, 在考虑流形上各个局部都采用相同的变换群的时候, 将一般线性群 $GL(\mathcal{D}, \mathbb{R})$ 称为**齐性内蕴变换群**。进一步地:

设 S 是 $GL(\mathcal{D}, \mathbb{R})$ 的一个子群, 若 f 同时满足以下两个条件: (1) $\forall p \in M, [f(p)] \in S$; (2) 对于 S 的任一真子群 $T, \exists q \in M, [f(q)] \notin T$, 则将 $f, (M, [f]), L_{[f]}, R_{[f]}$ 等由 f 确定的对象, 都称为**由群 S 生成的**。这时 $S(M) \triangleq \{[f] | f \text{ 由群 } S \text{ 生成}\}$ 显然是 $GL(M)$ 的子群。

另外, 将由群 S 生成的所有内蕴变换的全体作为等价变换集来定义等价关系 $\sim_S$, 从而得到几何 $\mathcal{M}(M)/\sim_S$, 称为**群 $S(M)$ 的几何**, 也可记为 $\mathcal{M}(M)/S(M)$ 。

下面三节来定义内蕴几何的三种重要的子几何, 它们是核心几何、Riemann 几何、普适几何。

2.4 核心几何

■ **定义 2.4.1** : 设有流形上的参考系 k , 其疏密 B_M^A 是常数, 则将其诱导的 $L_{[k]}$ 和 $R_{[k]}$ 称为**参考系平坦变换**, 或称为**整体规范变换**。如果再满足 $\det[B_M^A] = 1$, 则称为**参考系幺模平坦变换**。

■ **定义 2.4.2** : 设有内蕴几何流形 $(M, [f])$ 和 $(M, [g])$, 定义等价关系 $\simeq$, $[f] \simeq [g]$ 和 $(M, [f]) \simeq (M, [g])$ 当且仅当存在参考系平坦变换 $F_{[k]}$ 使得 $F_{[k]}([f]) = [g]$, 其中 $F_{[k]}$ 表示 $L_{[k]}$ 或 $R_{[k]}$ 。相应的等价类分别记为 $|f|$ 和 $(M, |f|)$, 称 $|f|$ 为 f 的**核心**。将几何 $\mathcal{C}(M)/\simeq$ 称为几何流形上的**核心几何** , 其中的几何对象 $(M, |f|)$ 称为**核心几何流形**。特别地, 如果 $F_{[k]}$ 是参考系幺模平坦变换, 则将 $\mathcal{C}(M)/\simeq$ 称为**正则核心几何**。

■ **注记 2.4.1** : 核心几何是定义 2.3.2 的内蕴几何的子几何。直观上可以这样理解, 考虑本文引言中的图 1 , 固定坐标系不动, 尺度也不变, 将曲线 L 整体旋转一个角度, 这时的内蕴几何曲线 S' 就不同于之前的内蕴几何曲线 S 了, 但是旋转前后, 曲线 L 的主要弯曲特征是没有变化的。这些弯曲特征就由 $[S]$ 的正则核心几何性质来描述。

2.5 黎曼几何

■ **定义 2.5.1** : 设有流形上的参考系 k , 其疏密 B_M^A 满足 $\Delta_{AB}B_M^A B_N^B = E_{MN}$, 则将其诱导的 $L_{[k]}$ 和 $R_{[k]}$ 称为**参考系正交变换**。

■ **定义 2.5.2** : 设有内蕴几何流形 $(M, [f])$ 和 $(M, [g])$, 它们的疏密是 $(B_f)_M^A$ 和 $(B_g)_M^A$ 。

定义等价关系 $\simeq_O$, $[f] \simeq_O [g]$ 和 $(M, [f]) \simeq_O (M, [g])$ 当且仅当存在参考系正交变换 $F_{[k]}$ 使得 $F_{[k]}([f]) = [g]$, 其中 $F_{[k]}$ 表示 $L_{[k]}$ 或 $R_{[k]}$ 。相应的等价类记为 $[f]_O$ 和 $(M, [f]_O)$ 。将几何 $\mathcal{C}(M)/\simeq_O$ 称为**Riemann 几何** , 其中的几何对象 $(M, [f]_O)$ 称为**Riemann 流形**。

■ **命题 2.5.1** : $[f] \simeq_O [g]$ 当且仅当 $(G_f)_{MN} = (G_g)_{MN}$ 。

证明 : 对 $F_{[k]} = R_{[k]}$ 和 $F_{[k]} = L_{[k]}$ 两种情况分别讨论。

(1) 设 $R_{[k]}$ 是参考系 k 诱导的变换, 满足 $R_{[k]}([f]) = [g]$ 。又设 $[f]$ 的疏密为 $(B_f)_M^A$ 和 $(C_f)_A^M$, $[k]$ 的疏密为 $(B_k)_A^{A'}$ 和 $(C_k)_{A'}^A$, 则 $[g]$ 的疏密为 $(B_g)_M^A = (B_k)_A^{A'}(B_f)_M^A$ 和 $(C_g)_A^M = (C_k)_{A'}^A(C_f)_A^M$ 。

根据定义 2.2.3 , $[f]$ 的度规张量为 $(G_f)_{MN} = \Delta_{AB}(B_f)_M^A(B_f)_N^B$, 这时 $[g]$ 的度规张量即为 $(G_g)_{MN} = \Delta_{A'B'}(B_g)_M^A(B_g)_N^B = \Delta_{A'B'}\left((B_k)_A^{A'}(B_f)_M^A\right)\left((B_k)_{B'}^{B'}(B_f)_N^B\right) = \left(\Delta_{A'B'}(B_k)_A^{A'}(B_k)_{B'}^{B'}\right)(B_f)_M^A(B_f)_N^B$ 。因此 $(G_f)_{MN} = (G_g)_{MN}$ 当且仅当 $\Delta_{A'B'}(B_k)_A^{A'}(B_k)_{B'}^{B'} = \Delta_{AB}$, 即 $R_{[k]}$ 正交。

(2) 设 $L_{[k]}$ 是参考系 k 诱导的变换, 满足 $L_{[k]}([f]) = [g]$ 。又设 $[f]$ 的疏密为 $(B_f)_M^A$ 和 $(C_f)_A^M$, $[k]$ 的疏密为 $(B_k)_{M'}^M$ 和 $(C_k)_{M'}^M$, 则 $[g]$ 的疏密为 $(B_g)_M^A = (B_k)_{M'}^M(B_f)_M^A$ 和 $(C_g)_A^M = (C_k)_{M'}^M(C_f)_A^M$ 。

根据定义 2.2.4 , 考虑张量 $(H_f)^{AB}$ 和 $(H_g)^{AB}$ 。 $(H_f)^{AB} = (Y_f)^{AB} = E^{MN}(B_f)_M^A(B_f)_N^B$, $(H_g)^{AB} = E^{M'N'}(B_g)_{M'}^A(B_g)_{N'}^B = E^{M'N'}((B_k)_{M'}^M(B_f)_M^A)((B_k)_{N'}^N(B_f)_N^B) = (E^{M'N'}(B_k)_{M'}^M(B_k)_{N'}^N)(B_f)_M^A(B_f)_N^B$ 。 因此 $(H_f)^{AB} = (H_g)^{AB}$ 当且仅当 $E^{M'N'}(B_k)_{M'}^M(B_k)_{N'}^N = E^{MN}$, 即 $L_{[k]}$ 正交。

又由 $(H_f)^{AB} = (H_g)^{AB} \Leftrightarrow (G_f)^{MN} = (G_g)^{MN} \Leftrightarrow (G_f)_{MN} = (G_g)_{MN}$, 命题得证。 $\square$

■ **论述 2.5.1** : 我们注意到 :

(1) 定义 2.5.2 告诉我们 Riemann 几何是定义 2.3.2 的内蕴几何的子几何。

(2) 命题 2.5.1 说明定义 2.5.2 与 Riemann 流形的传统定义是一致的。

因此, 定义 2.3.2 的内蕴几何是比 Riemann 几何更大的几何, 几何流形是比 Riemann 流形更基础的表述形式。按 Riemann 几何的观点, 其几何性质的根本来源是度规。按几何流形的观点, 几何性质仍有更基础的来源, 终将归结为几何流形上的参考系及其疏密 B_M^A 或 C_A^M 。具体来说 :

(1) 历史上, 参考系的疏密在传统 Riemann 几何中被称为半度规。物理学家们早就注意到 [2,3], 在研究引力场和基本粒子的相互作用时, 特别是关于旋量场的问题, 只有采用半度规表象才能完全表达, 而用度规表象则无法实现。不过, 他们没有意识到的是, 这意味着传统内蕴几何的内涵需要推广。

(2) 内涵上, 一方面, 从定义 2.2.3 可以看到, 几何流形上的疏密确定了 Riemann 流形上的度规; 另一方面, 当两个几何流形的度规张量系数完全相同时, 它们的疏密未必是相同的。这两方面说明几何流形上的内蕴几何理论比 Riemann 流形上的内蕴几何理论拥有更丰富的几何性质。

(3) 一件很重要的事情是, 在几何流形上存在简单连络的概念, 见 2.7 节。当简单连络为零时, Levi-Civita 连络也一定为零。但是反过来, 当 Levi-Civita 连络为零时, 简单连络却不一定为零。因此简单连络比 Levi-Civita 连络能够反映流形上更多的内蕴性质, 稍后可以看到, 这些性质恰好可以描述规范场和基本粒子的特征。

2.6 普适几何

■ **论述 2.6.1** : 设有几何流形 (M, f) 和 (M, g) , 定义等价关系 $\sim$, $(M, f) \sim (M, g)$ 当且仅当存在内蕴变换 $F_{[k]}$ 使得 $F_{[k]}([f]) = [g]$, 其中 $F_{[k]}$ 表示 $L_{[k]}$ 或 $R_{[k]}$ 。

事实上, 这样的变换 $F_{[k]}$ 总是存在的, 它可以是 $L_{[g \circ f^{-1}]}$ 或 $R_{[f^{-1} \circ g]}$, 因此在几何 $\tilde{\mathcal{M}}(M) \triangleq \mathcal{M}(M) / \sim$ 中, $\mathcal{M}(M)$ 成为唯一的等价类, 这使得 $\tilde{\mathcal{M}}(M)$ 成为几何流形上的普适几何。

■ **论述 2.6.2** : 对内蕴几何的这些子几何做个小结。在几何流形上 :

(1) 内蕴几何性质是在参考系恒同内蕴变换下的不变性质。

(2) 核心几何性质是在参考系平坦变换下的不变性质。

(3) Riemann 几何性质是在参考系正交变换下的不变性质。

(4) 普适几何性质是在参考系任意变换下的不变性质。

(5) 设 e 是 $GL(M)$ 的单位元, 根据注记 1.1, 内蕴几何的变换群 $\{e\}$ 是几何流形上最小的变换群, 普适几何的变换群 $GL(M)$ 是几何流形上最大的变换群, 换言之, 内蕴几何是几何流形上最大的几何, 普适几何是几何流形上最小的几何。

2.7 简单连络

■ **论述 2.7.1** : 设 Γ_{NP}^M 是流形 M 上的光滑实函数。 $\forall p \in M$, 在局部参考系 $f(p)$ 的坐标系 (U, x^M) 中, 流形 M 上的光滑实函数 Γ_{NP}^M 也限制在 U 上, dx^M 、 $\frac{\partial}{\partial x^M}$ 都是坐标系中的自然基矢量, 这时仿射连络可表示为 :

$$\begin{cases} D\frac{\partial}{\partial x^N} \triangleq \Gamma_{NP}^M dx^P \otimes \frac{\partial}{\partial x^M} \\ Ddx^N \triangleq -\Gamma_{MP}^N dx^P \otimes dx^M \end{cases} \quad (1)$$

为了使仿射连络能够描述内蕴几何, 需将 Γ_{NP}^M 定义为依赖于流形上的参考系疏密 B_M^A 或 C_A^M 的仿射连络, 比如 Levi-Civita 连络

$$\Gamma_{NP}^M \triangleq \frac{1}{2} G^{MQ} \left(\frac{\partial G_{NQ}}{\partial x^P} + \frac{\partial G_{PQ}}{\partial x^N} - \frac{\partial G_{NP}}{\partial x^Q} \right),$$

或者其他形式。

Levi-Civita 连络是唯一的无挠容许连络, 但它不够基础。一方面是因为当 G_{MN} 为常数时, Levi-Civita 连络无法描述由 B_M^A 和 C_A^M 确定的内蕴几何性质, 另一方面是因为 Levi-Civita 连络不够简单。

无挠条件对于简化表述形式非常有帮助, 但容许条件使得连络形式受到限制, 不能进一步简化。考虑到容许条件 $DG = 0$ 是为了形成 Levi-Civita 平行移动的直观而引入的, 它并不是更一般的平行移动概念所必须依赖的条件。因此, 为了进一步简化连络, 可以设想保留无挠条件, 舍弃容许条件。一个很好的选择是采取以下定义。

■ **定义 2.7.1** : 设有仿射连络 D , 它在表现坐标系 (U, x^M) 中表示为 (1) 式。如果连络系数定义为

$$\Gamma_{NP}^M \triangleq \frac{1}{2} C_A^M \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right) = -\frac{1}{2} \left(B_N^A \frac{\partial C_A^M}{\partial x^P} + B_P^A \frac{\partial C_A^M}{\partial x^N} \right), \quad (2)$$

则将 D 称为**简单连络**。

■ **命题 2.7.1** : 简单连络的确是仿射连络。

证明 : 设流形 M 上有参考系 f , 又设 p 点附近邻域 U 上的局部参考系 $t_p : x^{M'} = x^{M'}(x^M)$ 诱导的参考系变换 L_{t_p} 把参考系 $f(p) : x^M = x^M(\xi^A)$ 变为参考系 $h(p) \triangleq t_p \circ f(p) : x^{M'} = x^{M'}(\xi^A)$, 其中 (U, ξ^A) 是 $f(p)$ 与 $h(p)$ 共同的基准坐标系。用图表可表示为 :

$$\begin{array}{ccc} (U, \xi^A) & \xrightarrow{h(p)} & (U, x^{M'}) \\ f(p) \downarrow & \nearrow t_p & \\ (U, x^M) & & \end{array}$$

设 t_p 的疏密为

$$c_M^{M'} \triangleq \frac{\partial x^{M'}}{\partial x^M}, \quad b_{M'}^M \triangleq \frac{\partial x^M}{\partial x^{M'}}.$$

设 f 的疏密为 B_M^A 和 C_A^M , 它们限制在 U 上经过 t_p 变换后的疏密为

$$B_{M'}^A = b_{M'}^M B_M^A, \quad C_A^{M'} = c_M^{M'} C_A^M.$$

根据定义 2.7.1 , 变换前后 f 的简单连络分别为

$$(\Gamma_f)_{NP}^M \triangleq \frac{1}{2} C_A^M \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right), \quad (\Gamma_f)_{N'P'}^{M'} \triangleq \frac{1}{2} C_A^{M'} \left(\frac{\partial B_{N'}^A}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial B_{P'}^A}{\partial x^{N'}} \right).$$

在 U 上计算简单连络的局部坐标变换关系 :

$$\begin{aligned} (\Gamma_f)_{N'P'}^{M'} &\triangleq \frac{1}{2} C_A^{M'} \left(\frac{\partial B_{N'}^A}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial B_{P'}^A}{\partial x^{N'}} \right) = \frac{1}{2} c_M^{M'} C_A^M \left(\frac{\partial (b_{N'}^N B_N^A)}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial (b_{P'}^P B_P^A)}{\partial x^{N'}} \right) \\ &= \frac{1}{2} c_M^{M'} C_A^M \left(\frac{\partial b_{N'}^N}{\partial x^{P'}} B_N^A + b_{N'}^N \frac{\partial B_N^A}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial b_{P'}^P}{\partial x^{N'}} B_P^A + b_{P'}^P \frac{\partial B_P^A}{\partial x^{N'}} \right) \\ &= \frac{1}{2} c_M^{M'} C_A^M \left(b_{N'}^N \frac{\partial B_N^A}{\partial x^{P'}} + b_{P'}^P \frac{\partial B_P^A}{\partial x^{N'}} \right) + \frac{1}{2} c_M^{M'} C_A^M \left(\frac{\partial b_{N'}^N}{\partial x^{P'}} B_N^A + \frac{\partial b_{P'}^P}{\partial x^{N'}} B_P^A \right) \\ &= \frac{1}{2} c_M^{M'} C_A^M \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right) b_{N'}^N b_{P'}^P + \frac{1}{2} c_M^{M'} \left(\frac{\partial b_{N'}^N}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial b_{P'}^P}{\partial x^{N'}} \right) \\ &= (\Gamma_f)_{NP}^M c_M^{M'} b_{N'}^N b_{P'}^P + c_M^{M'} \frac{\partial b_{N'}^M}{\partial x^{P'}}. \end{aligned}$$

这与仿射连络的局部变换关系完全相符。这就证明了简单连络 $\Gamma_{NP}^M \triangleq \frac{1}{2} C_A^M \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right)$ 确实是一个仿射连络, 而且显然它是无挠的。□

■ 命题 2.7.2 : 设流形 M 上有参考系 g 和 k 。设 g 的疏密是 $(B_g)_M^A$ 和 $(C_g)_A^M$, k 的疏密是 $(B_k)_{M'}^M$ 和 $(C_k)_{M'}^M$, $g' \triangleq L_k(g)$ 的疏密是 $(B_{g'})_{M'}^A = (B_g)_M^A (B_k)_{M'}^M$ 和 $(C_{g'})_A^{M'} = (C_g)_A^M (C_k)_{M'}^M$ 。再设 (M, g) 的简单连络是 $(\Gamma_g)_{NP}^M$, (M, k) 的简单连络是 $(\Gamma_k)_{N'P'}^{M'}$, (M, g') 的简单连络是 $(\Gamma_{g'})_{N'P'}^{M'}$, 那么

$$(\Gamma_{g'})_{N'P'}^{M'} = (\Gamma_g)_{NP}^M (C_k)_{M'}^M (B_k)_{N'}^N (B_k)_{P'}^P + (\Gamma_k)_{N'P'}^{M'}. \quad (3)$$

证明 : 限制在任一坐标邻域上对 M 上的如下光滑实函数进行计算 :

$$\begin{aligned}
 (\Gamma_{g'}^{M'})_{N'P'} &\triangleq \frac{1}{2}(C_{g'})_A^{M'} \left(\frac{\partial(B_{g'})_{N'}^A}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial(B_{g'})_{P'}^A}{\partial x^{N'}} \right) = \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'}(C_g)_A^M \left(\frac{\partial((B_k)_{N'}^N(B_g)_N^A)}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial((B_k)_{P'}^P(B_g)_P^A)}{\partial x^{N'}} \right) \\
 &= \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'}(C_g)_A^M \left(\frac{\partial(B_k)_{N'}^N(B_g)_N^A}{\partial x^{P'}} + (B_k)_{N'}^N \frac{\partial(B_g)_N^A}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial(B_k)_{P'}^P(B_g)_P^A}{\partial x^{N'}} + (B_k)_{P'}^P \frac{\partial(B_g)_P^A}{\partial x^{N'}} \right) \\
 &= \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'}(C_g)_A^M \left((B_k)_{N'}^N \frac{\partial(B_g)_N^A}{\partial x^{P'}} + (B_k)_{P'}^P \frac{\partial(B_g)_P^A}{\partial x^{N'}} \right) + \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'}(C_g)_A^M \left(\frac{\partial(B_k)_{N'}^N}{\partial x^{P'}}(B_g)_N^A + \frac{\partial(B_k)_{P'}^P}{\partial x^{N'}}(B_g)_P^A \right) \\
 &= \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'}(C_g)_A^M \left(\frac{\partial(B_g)_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial(B_g)_P^A}{\partial x^N} \right) (B_k)_{N'}^N (B_k)_{P'}^P + \frac{1}{2}(C_k)_M^{M'} \left(\frac{\partial(B_k)_{N'}^M}{\partial x^{P'}} + \frac{\partial(B_k)_{P'}^M}{\partial x^{N'}} \right) \\
 &= (\Gamma_g)_{NP}^M (C_k)_M^{M'} (B_k)_{N'}^N (B_k)_{P'}^P + (\Gamma_k)_{N'P'}^{M'}. \quad \square
 \end{aligned}$$

■ **注记 2.7.1** : 本文提出的简单连络有两个明显的性质.

(1) 如果记

$$\Gamma_{MNP} \triangleq G_{MM'} \Gamma_{NP}^{M'}, \quad \Lambda_{MNP} \triangleq \frac{1}{2} \left(\frac{\partial G_{NM}}{\partial x^P} + \frac{\partial G_{PM}}{\partial x^N} - \frac{\partial G_{NP}}{\partial x^M} \right)$$

那么容易验证下面两式成立 :

$$\Gamma_{MNP} = \frac{1}{2} \delta_{AB} B_M^B \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right),$$

$$\Gamma_{MNP} + \Gamma_{NPM} + \Gamma_{PMN} = \Lambda_{MNP} + \Lambda_{NPM} + \Lambda_{PMN}.$$

(2) 我们知道, 当 G_{MN} 是常数时, Levi-Civita 连络必然为零, 相应的 Riemann 曲率张量也必然为零. 同时, 简单连络却未必是零, 相应的 Riemann 曲率张量也就未必是零. 这说明简单连络能够比 Levi-Civita 连络反映流形上更多的内蕴弯曲性质.

2.8 本节小结

- 1、将 Riemann 流形推广为几何流形.
- 2、推广了内蕴几何的概念, 从而核心几何、Riemann 几何、普适几何都是内蕴几何的子几何.
- 3、定义了简单连络的重要概念, 它恰好就是从内蕴几何的观点统一描述基本粒子和规范场的关键.

应用推广的内蕴几何以及简单连络的概念, 能够得到关于 Hilbert 第六问题的一种有效的构造性方法, 它可以用于统一理论物理学的基础框架.

3 Hilbert 第六问题的内蕴几何解决方案

3.1 Hilbert 第六问题的公理

首先必须将物理内涵抽象并分离出来，然后才能专注于数学的构造。一个方便的做法是采用以下公理，只需一个，无须更多。

基本公理：物理实在用几何流形上的参考系概念来认识。

参考系概念的严格定义见定义 2.1.2。这个公理有以下明显的推论，可称为**普适相对性原理**。

推论：普适物理性质用几何流形上的普适几何性质来认识。

普适几何性质的严格定义见定义 1.2 和第 2.6 节。在下面的各个章节中，时间度量、空间度量、演化等普适物理性质都会严格地定义为几何流形上的某些普适几何性质。基础物理学中的核心结论、假设、方程能够在纯粹数学的意义上被严格地定义、构造和演绎出来。

3.2 时间与空间的数学处理

■ **定义 3.2.1：**在几何流形 (M, f) 上的 p 点附近的邻域 U 上，根据定义 2.2.3，在 $f(p)$ 的两个坐标系 (U, ξ^A) 和 (U, x^M) 上依照

$$\begin{cases} (d\xi^0)^2 \triangleq \delta_{AB} d\xi^A d\xi^B = g_{MN} dx^M dx^N \\ (dx^0)^2 \triangleq \varepsilon_{MN} dx^M dx^N = h_{AB} d\xi^A d\xi^B \end{cases} \quad (4)$$

定义的 $d\xi^0$ 和 dx^0 分别称为坐标系 (U, ξ^A) 和 (U, x^M) 的**空间总度量**，也称为**时间度量**。

在几何流形 (M, f) 上依照

$$\begin{cases} (d\xi^0)^2 \triangleq \Delta_{AB} d\xi^A d\xi^B = G_{MN} dx^M dx^N \\ (dx^0)^2 \triangleq E_{MN} dx^M dx^N = H_{AB} d\xi^A d\xi^B \end{cases} \quad (5)$$

定义的 $d\xi^0$ 和 dx^0 分别称为流形 M 的**空间总度量**，也称为**时间度量**。

■ **注记 3.2.1：**本文对时间概念的这种全新的处理方式非常重要，它将使引力理论与量子力学的两种演化概念变得统一和协调。在这种方式下，时间反映的是全维度空间中的总的演化，而不是像任意一个特定空间维度那样仅仅反映一个特定方向上的部分演化。

■ **定义 3.2.2：**设 P 和 N 是流形 $M = P \times N$ 的闭子流形，记 $r \triangleq \dim P$ ，设 $s, i = 1, \dots, r$ 且 $a, m = r + 1, \dots, \mathcal{D}$ 。在 M 上选取合适的坐标系 $\{\xi^A\}$ 和 $\{x^M\}$ 使得在 P 上有从 M 继承的坐标系 $\{\xi^s\}$ 和 $\{x^i\}$ ，在

N 上有从 M 继承的坐标系 $\{\xi^a\}$ 和 $\{x^m\}$, 相应地可在 P 和 N 的某坐标邻域上分别定义两种子空间度量 :

$$\left\{ \begin{array}{l} (d\xi^{(P)})^2 \triangleq \sum_{s=1}^r (d\xi^s)^2 = \delta_{st} d\xi^s d\xi^t \\ (dx^{(P)})^2 \triangleq \sum_{i=1}^r (dx^i)^2 = \varepsilon_{ij} dx^i dx^j \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} (d\xi^{(N)})^2 \triangleq \sum_{a=r+1}^{\mathfrak{D}} (d\xi^a)^2 = \delta_{ab} d\xi^a d\xi^b \\ (dx^{(N)})^2 \triangleq \sum_{m=r+1}^{\mathfrak{D}} (dx^m)^2 = \varepsilon_{mn} dx^m dx^n \end{array} \right\}.$$

为方便起见, 将 N 称为**内部空间子流形**, P 称为**外部空间子流形**, $d\xi^{(N)}$ 和 $dx^{(N)}$ 称为**原时度量**。

3.3 演化的数学处理

3.3.1 演化的定义和坐标形式

■ **定义 3.3.1.1** : 设在流形 M 上有两个参考系 f 和 g , 如果 $\forall p \in M$, 在 p 点附近邻域 U 上 $f(p) \triangleq \varphi_U \circ \psi_U^{-1}$ 与 $g(p) \triangleq \varphi_U \circ \rho_U^{-1}$ 都拥有共同的表现坐标系 φ_U , 即它们可以直观地用图表表示为

$$\psi_U(U) \xrightarrow{f(p)} \varphi_U(U) \xleftarrow{g(p)} \rho_U(U),$$

则称 f 和 g **相对运动和相互作用**, 也称 f 在 g 中**演化**, 或称 f 在几何流形 (M, g) 上**演化**。这时同样地也有, g 在 f 中演化, 或者说 g 在 (M, f) 上演化。

■ **定义 3.3.1.2** : 设有一个单参数可微变换群 $\varphi_X : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$ 作用于流形 M 。 φ_X 在 M 上确定了一个光滑切矢量场 X , 如果 X 处处非零, 则称 φ_X 是 M 上的一组**演化路径**, 称 X 是 M 上的一个**演化方向场**。

设 $T \subseteq \mathbb{R}$ 是一个区间, 若光滑映射 $L_p : T \rightarrow M$ 在 φ_X 过 p 点的轨线 $\varphi_{X,p}(t)$ 上, 且 L_p 构成 M 的正则子流形, 则将映射 L_p 称为过 p 点的一条**演化路径**, 或简称**路径**。切矢 $\frac{d}{dt} \triangleq [L_p] = X(p)$ 称为 p 点处的一个**演化方向**。如果不强调路径 L_p 过 p 点, 也可直接记为 L 。

■ **定义 3.3.1.3** : $\forall p \in M$, 设 $f(p) \triangleq \varphi_U \circ \psi_U^{-1}$ 的坐标表示为

$$x^M = x^M(\xi^A), \quad \xi^A = \xi^A(x^M),$$

$g(p) \triangleq \varphi_U \circ \rho_U^{-1}$ 的坐标表示为

$$x^M = x^M(\zeta^A), \quad \zeta^A = \zeta^A(x^M).$$

又设 (U, φ_U) , (U, ψ_U) 和 (U, ρ_U) 上的时间度量分别为 dx^0 , $d\xi^0$ 和 $d\zeta^0$ 。

任一路径 L_p 是 M 的 1 维正则子流形, 因此在 p 点附近开集 $U_L \triangleq U \cap L_p$ 上存在 L_p 的坐标邻域 (U_L, φ_{UL}) , (U_L, ψ_{UL}) 和 (U_L, ρ_{UL}) , 使得正则嵌入

$$\pi : L_p \rightarrow M, q \mapsto q \quad (6)$$

诱导的坐标映射和参数方程

$$\begin{cases} \psi_U \circ \pi \circ \psi_{UL}^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{D}}, (\xi^0) \mapsto (\xi^A), & \xi^A = \xi^A(\xi^0) \\ \varphi_U \circ \pi \circ \varphi_{UL}^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{D}}, (x^0) \mapsto (x^M), & x^M = x^M(x^0) \\ \rho_U \circ \pi \circ \rho_{UL}^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathfrak{D}}, (\zeta^0) \mapsto (\zeta^A), & \zeta^A = \zeta^A(\zeta^0) \end{cases}$$

满足 $\sum_{A=1}^{\mathfrak{D}} \left(\frac{d\xi^A}{d\xi^0} \right)^2 = 1$, $\sum_{M=1}^{\mathfrak{D}} \left(\frac{dx^M}{dx^0} \right)^2 = 1$, $\sum_{A=1}^{\mathfrak{D}} \left(\frac{d\zeta^A}{d\zeta^0} \right)^2 = 1$.

■ **定义 3.3.1.4** : U 上的 $f(p) = \varphi_U \circ \psi_U^{-1}$ 和 $f^{-1}(p) = \psi_U \circ \varphi_U^{-1}$ 诱导了 U_L 上的参考系

$$\begin{cases} f_L(p) \triangleq \varphi_{UL} \circ \psi_{UL}^{-1}, & x^0 = x^0(\xi^0) \\ f_L^{-1}(p) \triangleq \psi_{UL} \circ \varphi_{UL}^{-1}, & \xi^0 = \xi^0(x^0) \end{cases}$$

进而得到 f 的坐标演化方程

$$\begin{cases} \xi^A = \xi^A(x^M) = \xi^A(x^0) \\ \xi^0 = \xi^0(x^0) \end{cases}, \quad \begin{cases} x^M = x^M(\xi^A) = x^M(\xi^0) \\ x^0 = x^0(\xi^0) \end{cases}. \quad (7)$$

3.3.2 演化引理

■ **定义 3.3.2.1** : 设 L 是流形 M 上的一条路径, $\forall p \in L$, 设 $T_p(M)$ 和 $T_p(L)$ 分别是 M 和 L 在 p 点处的切空间, $T_p^*(M)$ 和 $T_p^*(L)$ 分别是 M 和 L 在 p 点附近的余切空间。

$\forall p \in L$, 正则嵌入 $\pi : L \rightarrow M, q \mapsto q$ 诱导了切映射和余切映射

$$\begin{cases} \pi_*|_p : T_p(L) \rightarrow T_p(M), & [\gamma_L] \mapsto [\pi \circ \gamma_L], \\ \pi^*|_p : T_p^*(M) \rightarrow T_p^*(L), & df \mapsto d(f \circ \pi). \end{cases} \quad (8)$$

显然, 限制在 L 上, 切映射是单射, 余切映射是满射。 $\forall \frac{d}{dt_L} \in T_p(L), \forall df \in T_p^*(M)$, 记

$$\frac{d}{dt} \triangleq \pi_*|_p \left(\frac{d}{dt_L} \right) \in T_p(M), \quad df_L \triangleq \pi^*|_p(df) \in T_p^*(L), \quad (9)$$

则称 $\frac{d}{dt}$ 和 $\frac{d}{dt_L}$ **等价**, 称 df 和 df_L **同态**, 分别记作

$$\frac{d}{dt} \cong \frac{d}{dt_L}, \quad df \simeq df_L. \quad (10)$$

以上局部定义的概念在整个流形上也适用, 而且它们原则上可以无妨碍地迁移到由 M 和 L 上的切丛和余切丛生成的任意阶张量积上, 例如:

(1) 如果 $\frac{d}{dt} \cong \frac{d}{dt_L}$, 那么 $\forall df$, 称 $df \otimes \frac{d}{dt}$ 与 $df \otimes \frac{d}{dt_L}$ **等价**, 记为 $df \otimes \frac{d}{dt} \cong df \otimes \frac{d}{dt_L}$ 。

(2) 如果 $df \simeq df_L$, 那么 $\forall \frac{d}{dt}$, 称 $df \otimes \frac{d}{dt}$ 与 $df_L \otimes \frac{d}{dt}$ **同态**, 记为 $df \otimes \frac{d}{dt} \simeq df_L \otimes \frac{d}{dt}$ 。

■ **命题 3.3.2.1** : 如果 $\frac{d}{dt} \cong \frac{d}{dt_L}$ 且 $df \simeq df_L$, 那么 $\langle \frac{d}{dt}, df \rangle = \langle \frac{d}{dt_L}, df_L \rangle$ 。

证明 : 由于切矢 $\frac{d}{dt}$ 和 $\frac{d}{dt_L}$ 分别定义为参数曲线的等价类 $[\gamma]$ 和 $[\gamma_L]$, 余切矢 df 和 df_L 分别定义为光滑函数的等价类 $[f]$ 和 $[f_L]$, 它们满足 $\gamma = \pi \circ \gamma_L$, $f_L = f \circ \pi$, 所以

$$\left\langle \frac{d}{dt}, df \right\rangle = \left\langle \frac{d}{dt_L}, df_L \right\rangle \Leftrightarrow \langle [\gamma], [f] \rangle = \langle [\gamma_L], [f_L] \rangle \Leftrightarrow \frac{d(\gamma \circ f)}{dt} = \frac{d(\gamma_L \circ f_L)}{dt},$$

其中

$$f \circ \gamma = f \circ (\pi \circ \gamma_L), \quad f_L \circ \gamma_L = (f \circ \pi) \circ \gamma_L.$$

显然 $f \circ \gamma = f_L \circ \gamma_L$, 这保证了 $\left\langle \frac{d}{dt}, df \right\rangle = \left\langle \frac{d}{dt_L}, df_L \right\rangle$ 是成立的。□

■ **定义 3.3.2.2 :** $\forall p \in L$, 在 p 点处坐标邻域 U_L 上定义

$$\begin{aligned} b_0^A &\triangleq \frac{d\xi^A}{dx^0}, \quad b_0^0 \triangleq \frac{d\xi^0}{dx^0}, \quad c_0^M \triangleq \frac{dx^M}{d\xi^0}, \quad c_0^0 \triangleq \frac{dx^0}{d\xi^0}, \\ \varepsilon_0^M &\triangleq \frac{dx^M}{dx^0} = b_0^0 c_0^M = b_0^A c_A^M, \quad \delta_0^A \triangleq \frac{d\xi^A}{d\xi^0} = c_0^0 b_0^A = c_0^M b_M^A. \end{aligned}$$

这些定义在局部的函数在整个 L 上确定了光滑函数 :

$$\begin{cases} B_0^A : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto B_0^A(p) \triangleq (b_{f(p)})_0^A(p) \\ C_0^M : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto C_0^M(p) \triangleq (c_{f(p)})_0^M(p) \end{cases}, \quad \begin{cases} B_0^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto B_0^0(p) \triangleq (b_{f(p)})_0^0(p) \\ C_0^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto C_0^0(p) \triangleq (c_{f(p)})_0^0(p) \end{cases}.$$

为了方便, 在不致混淆的情况下仍然使用符号 ε 和 δ , 那么还有光滑函数 :

$$\varepsilon_0^M \triangleq B_0^0 C_0^M = B_0^A C_A^M, \quad \delta_0^A \triangleq C_0^0 B_0^A = C_0^M B_M^A.$$

定义 $d\xi_0 \triangleq \frac{dx^0}{d\xi^0} dx^0$ 和 $dx_0 \triangleq \frac{d\xi^0}{dx^0} d\xi^0$, 它们诱导了 $\frac{d}{d\xi_0}$ 和 $\frac{d}{dx_0}$, 满足 $\left\langle \frac{d}{d\xi_0}, d\xi_0 \right\rangle = 1$, $\left\langle \frac{d}{dx_0}, dx_0 \right\rangle = 1$. 在 U_L 上定义

$$\begin{aligned} \bar{b}_A^0 &\triangleq \frac{d\xi_A}{dx_0}, \quad \bar{b}_0^0 \triangleq \frac{d\xi_0}{dx_0}, \quad \bar{c}_M^0 \triangleq \frac{dx_M}{d\xi_0}, \quad \bar{c}_0^0 \triangleq \frac{dx_0}{d\xi_0}, \\ \bar{\varepsilon}_M^0 &\triangleq \frac{dx_M}{dx_0} = \bar{b}_0^0 \bar{c}_M^0 = \bar{b}_A^0 \bar{c}_M^A, \quad \bar{\delta}_A^0 \triangleq \frac{d\xi_A}{d\xi_0} = \bar{c}_0^0 \bar{b}_A^0 = \bar{c}_M^0 \bar{b}_M^A. \end{aligned}$$

它们在整个 L 上确定了以下光滑函数 :

$$\begin{cases} \bar{B}_A^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \bar{B}_A^0(p) \triangleq (\bar{b}_{f(p)})_A^0(p) \\ \bar{C}_M^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \bar{C}_M^0(p) \triangleq (\bar{c}_{f(p)})_M^0(p) \end{cases}, \quad \begin{cases} \bar{B}_0^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \bar{B}_0^0(p) \triangleq (\bar{b}_{f(p)})_0^0(p) \\ \bar{C}_0^0 : L \rightarrow \mathbb{R}, \quad p \mapsto \bar{C}_0^0(p) \triangleq (\bar{c}_{f(p)})_0^0(p) \end{cases}.$$

$$\bar{\varepsilon}_M^0 \triangleq \bar{B}_0^0 \bar{C}_M^0 = \bar{B}_A^0 \bar{C}_M^A, \quad \bar{\delta}_A^0 \triangleq \bar{C}_0^0 \bar{B}_A^0 = \bar{C}_M^0 \bar{B}_M^A.$$

■ **命题 3.3.2.2 (演化引理) :** 设 L 是流形 M 上的路径。又设 M 上有切矢量 $w^M \frac{\partial}{\partial x^M}$, $\bar{w}_M \frac{\partial}{\partial x_M}$ 和余切矢量 $w_M dx^M$, $\bar{w}^M dx_M$, L 上有切矢量 $w^0 \frac{d}{dx^0}$, $\bar{w}_0 \frac{d}{dx_0}$ 和余切矢量 $w_0 dx^0$, $\bar{w}^0 dx_0$ 。则以下结论成立 :

$$\begin{cases} w^M \frac{\partial}{\partial x^M} \cong w^0 \frac{d}{dx^0} \Leftrightarrow w^M = w^0 \varepsilon_0^M \\ w_M dx^M \cong w_0 dx^0 \Leftrightarrow \varepsilon_0^M w_M = w_0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \bar{w}_M \frac{\partial}{\partial x_M} \cong \bar{w}_0 \frac{d}{dx_0} \Leftrightarrow \bar{w}_M = \bar{w}_0 \bar{\varepsilon}_M^0 \\ \bar{w}^M dx_M \cong \bar{w}^0 dx_0 \Leftrightarrow \bar{\varepsilon}_M^0 \bar{w}^M = \bar{w}^0 \end{cases}.$$

证明 : 以下局部论述在整个流形上适用。

(一) 考虑基矢取为 dx^M 和 $\frac{\partial}{\partial x^M}$ 的情况。

切矢 :

$$\pi_* \left(\frac{d}{dx^0} \right) = \frac{dx^M}{dx^0} \frac{\partial}{\partial x^M} \Leftrightarrow \frac{dx^M}{dx^0} \frac{\partial}{\partial x^M} \cong \frac{d}{dx^0} \Leftrightarrow \varepsilon_0^M \frac{\partial}{\partial x^M} \cong \frac{d}{dx^0} \Leftrightarrow w^0 \varepsilon_0^M \frac{\partial}{\partial x^M} \cong w^0 \frac{d}{dx^0},$$

由于切映射是单射, 那么

$$w^M \frac{\partial}{\partial x^M} \cong w^0 \frac{d}{dx^0} \Leftrightarrow w^M = w^0 \varepsilon_0^M.$$

余切矢 : $dx^M \simeq \varepsilon_0^M dx^0 \Rightarrow w_M dx^M \simeq \varepsilon_0^M w_M dx^0$, 那么 $w_M dx^M \simeq w_0 dx^0 \Leftrightarrow \varepsilon_0^M w_M = w_0$.

(二) 考虑基矢取为 dx_M 和 $\frac{\partial}{\partial x_M}$ 的情况。

切矢 :

$$\pi_* \left(\frac{d}{dx_0} \right) = \frac{dx_M}{dx_0} \frac{\partial}{\partial x_M} \Leftrightarrow \frac{dx_M}{dx_0} \frac{\partial}{\partial x_M} \cong \frac{d}{dx_0} \Leftrightarrow \bar{\varepsilon}_M^0 \frac{\partial}{\partial x_M} \cong \frac{d}{dx_0} \Leftrightarrow \bar{w}_0 \bar{\varepsilon}_M^0 \frac{\partial}{\partial x_M} \cong \bar{w}_0 \frac{d}{dx_0},$$

由于切映射是单射, 那么

$$\bar{w}_M \frac{\partial}{\partial x_M} \cong \bar{w}_0 \frac{d}{dx_0} \Leftrightarrow \bar{w}_M = \bar{w}_0 \bar{\varepsilon}_M^0.$$

余切矢 : $dx_M \simeq \bar{\varepsilon}_M^0 dx_0 \Rightarrow \bar{w}^M dx_M \simeq \bar{\varepsilon}_M^0 \bar{w}^M dx_0$, 那么 $\bar{w}^M dx_M \simeq \bar{w}^0 dx_0 \Leftrightarrow \bar{\varepsilon}_M^0 \bar{w}^M = \bar{w}^0$. $\square$

3.3.3 演化的度规形式

■ **定义 3.3.3.1** : 在 U_L 上定义

$$g_{00} \triangleq \frac{dx_0}{dx^0} = b_0^0 b_0^0, \quad g^{00} \triangleq \frac{dx^0}{dx_0} = c_0^0 c_0^0, \quad h_{00} \triangleq \frac{d\xi_0}{d\xi^0} = c_0^0 c_0^0, \quad h^{00} \triangleq \frac{d\xi^0}{d\xi_0} = b_0^0 b_0^0.$$

它们在 L 上确定了光滑函数

$$G_{00} \triangleq B_0^0 B_0^0, \quad G^{00} \triangleq C_0^0 C_0^0, \quad H_{00} \triangleq C_0^0 C_0^0, \quad H^{00} \triangleq B_0^0 B_0^0.$$

■ **命题 3.3.3.1** : 在 L 上, $\frac{d}{dx_0} = G^{00} \frac{d}{dx^0}$, $\frac{d}{d\xi_0} = H^{00} \frac{d}{d\xi^0}$.

证明 : 在任一点处, 将 $\frac{d}{dx_0}$ 按切矢基底展开为 $\frac{d}{dx_0} = X \frac{d}{dx^0}$, 将 $\frac{d}{d\xi_0}$ 按切矢基底展开为 $\frac{d}{d\xi_0} = Y \frac{d}{d\xi^0}$.

$$\left\langle \frac{d}{dx_0}, dx_0 \right\rangle = 1 \Leftrightarrow \left\langle X \frac{d}{dx^0}, g_{00} dx^0 \right\rangle = 1 \Leftrightarrow X g_{00} = 1 \Leftrightarrow X = \frac{1}{g_{00}} = g^{00} \Rightarrow \frac{d}{dx_0} = g^{00} \frac{d}{dx^0},$$

$$\left\langle \frac{d}{d\xi_0}, d\xi_0 \right\rangle = 1 \Leftrightarrow \left\langle Y \frac{d}{d\xi^0}, h_{00} d\xi^0 \right\rangle = 1 \Leftrightarrow Y h_{00} = 1 \Leftrightarrow Y = \frac{1}{h_{00}} = h^{00} \Rightarrow \frac{d}{d\xi_0} = h^{00} \frac{d}{d\xi^0}.$$

此局部结论在整个路径上都适用, 因此 $\frac{d}{dx_0} = G^{00} \frac{d}{dx^0}$ 和 $\frac{d}{d\xi_0} = H^{00} \frac{d}{d\xi^0}$ 在 L 上成立. $\square$

■ **命题 3.3.3.2** : 在 L 上, $H_{00} = H_{AB} \delta_0^A \delta_0^B$, $G_{00} = G_{MN} \varepsilon_0^M \varepsilon_0^N$.

证明 : 在 L 任一点附近邻域 U_L 上 :

$$\begin{cases} h_{AB}\delta_0^A\delta_0^B = \varepsilon_{MN}c_A^M c_B^N \delta_0^A\delta_0^B = \varepsilon_{MN} \frac{dx^M}{d\xi^0} \frac{dx^N}{d\xi^0} = \frac{dx^0}{d\xi^0} \frac{dx^0}{d\xi^0} = h_{00} \\ g_{MN}\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N = \delta_{AB}b_M^A b_N^B \varepsilon_0^M\varepsilon_0^N = \delta_{AB} \frac{d\xi^A}{dx^0} \frac{d\xi^B}{dx^0} = \frac{d\xi^0}{dx^0} \frac{d\xi^0}{dx^0} = g_{00} \end{cases},$$

于是在整个 L 上, $H_{00} = H_{AB}\delta_0^A\delta_0^B$ 和 $G_{00} = G_{MN}\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N$ 成立。□

■ **命题 3.3.3.3** : 在 L 上, 以下左边各式成立。当 $\mathfrak{D} > 1$ 时, 右边各式一般地不成立 :

$$\begin{cases} G_{MN}dx^M \otimes dx^N \simeq G_{00}dx^0 \otimes dx^0, \\ G^{MN}dx_M \otimes dx_N \simeq G^{00}dx_0 \otimes dx_0, \\ H_{AB}d\xi^A \otimes d\xi^B \simeq H_{00}d\xi^0 \otimes d\xi^0, \\ H^{AB}d\xi_A \otimes d\xi_B \simeq H^{00}d\xi_0 \otimes d\xi_0. \end{cases} \begin{cases} X^{MN} \frac{\partial}{\partial x^M} \otimes \frac{\partial}{\partial x^N} \cong X^{00} \frac{d}{dx^0} \otimes \frac{d}{dx^0}, \\ X_{MN} \frac{\partial}{\partial x_M} \otimes \frac{\partial}{\partial x_N} \cong X_{00} \frac{d}{dx_0} \otimes \frac{d}{dx_0}, \\ Y^{AB} \frac{\partial}{\partial \xi^A} \otimes \frac{\partial}{\partial \xi^B} \cong Y^{00} \frac{d}{d\xi^0} \otimes \frac{d}{d\xi^0}, \\ Y_{AB} \frac{\partial}{\partial \xi_A} \otimes \frac{\partial}{\partial \xi_B} \cong Y_{00} \frac{d}{d\xi_0} \otimes \frac{d}{d\xi_0}. \end{cases}$$

证明 : 根据命题 3.3.3.2 和演化引理, 左边各式明显成立。下面考虑右边各式。

在 U_L 上, 当 $\mathfrak{D} > 1$ 时, x^{MN} 不能一般地写成 $y\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N$ 的形式。如若不然, 令 $x^{MN} = y\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N$, 那么以下两个结论相互矛盾 :

$$\begin{cases} dx_M dx^M = x^{MN} dx_M dx_N = (y\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N) dx_M dx_N = y \frac{dx^M dx_M dx^N dx_N}{dx^0 dx^0} = yg_{00} dx_M dx^M \Rightarrow y = \frac{1}{g_{00}} = g^{00}, \\ \mathfrak{D} = x^{MN} x_{MN} = (y\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N) g_{MN} = y(g_{MN}\varepsilon_0^M\varepsilon_0^N) = yg_{00} \Rightarrow y = \frac{\mathfrak{D}}{g_{00}} = \mathfrak{D}g^{00}. \quad \square \end{cases}$$

■ **注记 3.3.3.1** : 由此命题和第 2.2 节可知, 尽管张量 G 与 X 之间有关系 $G_{MN} = X_{MN}$ 和 $G^{MN} = X^{MN}$, 张量 H 与 Y 之间有关系 $H_{AB} = Y_{AB}$ 和 $H^{AB} = Y^{AB}$, 但在考虑演化时, G 和 H 具有比 X 和 Y 更好的性质。

3.3.4 实际演化的数学处理

■ **定义 3.3.4.1** : 设 $\mathbb{V}^n$ 是 M 上由切丛和余切丛生成的 n 阶张量场的全体。又设 $T \triangleq t \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\} \in \mathbb{V}^n$, 光滑实函数 t 代表 T 的张量系数。正则嵌入 $\pi : L \rightarrow M$ 诱导了 $t_L \triangleq t \circ \pi : L \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $T_L \triangleq t_L \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}$ 。

(1) 设 D 是仿射联络, 并记 $t_{L;0} \triangleq t_{;Q}\varepsilon_0^Q$, 那么 T 和 T_L 的**绝对微分**可表示为

$$\begin{cases} DT \triangleq Dt \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\} \triangleq t_{;Q} dx^Q \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}, \\ D_L T_L \triangleq D_L t_L \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\} \triangleq t_{L;0} dx^0 \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}. \end{cases}$$

其中 $Dt \triangleq t_{;Q} dx^Q$, $D_L t_L \triangleq t_{L;0} dx^0$ 。

(2) 将梯度算子 ∇ 称为**实际演化**, 这时 T 和 T_L 的**绝对梯度**可表示为

$$\begin{cases} \nabla T \triangleq \nabla t \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\} \triangleq t_{;Q} \frac{\partial}{\partial x_Q} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}, \\ \nabla_L T_L \triangleq \nabla_L t_L \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\} \triangleq t_{L;0} \frac{d}{dx_0} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}. \end{cases}$$

其中 $\nabla t \triangleq t_{;Q} \frac{\partial}{\partial x_Q}$, $\nabla_L t_L \triangleq t_{L;0} \frac{d}{dx_0}$. 将梯度方向(场) ∇t 称为 T 的**实际演化方向(场)**. 将 ∇t 的积分曲线称为 T 的**梯度线**或者**实际演化路径**.

■ **命题 3.3.4.1** : $DT \simeq D_L T_L$ 如果 L 是任意的路径. $\nabla T \cong \nabla_L T_L$ 当且仅当 L 是 T 的梯度线.

证明 : 根据定义, 第一个结论是明显的. 下面考虑第二个结论.

(1) 充分性. 设 L 是 T 的梯度线. $\forall p \in L$, p 点处的梯度方向是 $t_{;Q} \frac{\partial}{\partial x_Q} \in T_p(M)$. 因为切映射是单射, 所以存在唯一的 $X \frac{d}{dx_0} \in T_p(L)$ 满足 $t_{;Q} \frac{\partial}{\partial x_Q} \cong X \frac{d}{dx_0}$. 由演化引理得到

$$t_{;Q} = X \left. \frac{dx_Q}{dx_0} \right|_L, \quad dx^Q \simeq \left. \frac{dx^Q}{dx^0} \right|_L dx^0,$$

从而有

$$t_{;Q} dx^Q \simeq X \left. \frac{dx_Q}{dx_0} \right|_L \left. \frac{dx^Q}{dx^0} \right|_L dx^0.$$

根据定义 3.3.1.3, 在 U_L 上 $(d\xi^0)^2 = \sum_{A=1}^3 (d\xi^A)^2$, 即 $dx_0 dx^0 = dx_Q dx^Q$, 代入上式得到 $t_{;Q} dx^Q \simeq X dx^0$, 再由演化引理得到 $X = t_{;Q} \frac{dx^Q}{dx^0} = t_{L;0}$, 进而 $\nabla T \cong \nabla_L T_L$ 成立.

(2) 必要性是明显的. 事实上, $\forall p \in L$, 设 L 上的切矢 $t_{;0} \frac{d}{dx_0}$ 使 $\nabla T \cong \nabla_L T_L$ 成立, 即 $t_{;Q} \frac{\partial}{\partial x_Q} \cong t_{;0} \frac{d}{dx_0}$. 又设 $\forall p \in L$, $X_Q \frac{\partial}{\partial x_Q} \cong t_{;0} \frac{d}{dx_0}$. 因为切映射是单射, 所以 $X_Q = t_{;Q}$, 这说明 $X_Q \frac{\partial}{\partial x_Q}$ 只能是梯度方向. p 在 L 上是任意的, 因此 L 只能是梯度线, 而非其他路径. $\square$

■ **定义 3.3.4.2** : 根据演化引理, $\nabla T \cong \nabla_L T_L$ 当且仅当 $t_{;Q} = t_{L;0} \varepsilon_Q^0$ 或 $t^{;Q} = t_L{}^0 \varepsilon_0^Q$. 将这两个方程称为 T 的**实际演化方程**.

■ **定义 3.3.4.3** : 设有张量积 $U \triangleq u_Q dx^Q \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial x} \otimes dx \right\}$, 关于 t 的非齐次一阶线性方程组 $t_{;Q} = u_Q$ 有唯一解, 这时 ∇t 满足

$$u_Q dx^Q \simeq u_0 dx^0, \quad u_Q \frac{\partial}{\partial x_Q} \cong u_0 \frac{d}{dx_0}.$$

将实际演化方向场 $\nabla t = u_Q \frac{\partial}{\partial x_Q}$ 称为**由 $u_Q dx^Q$ 确定的**.

■ **注记 3.3.4.1** : 对于几何流形上以张量积形式定义的任意普适几何性质, 我们现在都能以绝对梯度的方式研究其实际演化.

下面讨论两种重要的梯度方向, 一是参考系自身势场的实际演化, 二是一个参考系的荷在另一个参考系中的实际演化. 它们都被归结为几何流形上的几何性质.

3.3.5 势场实际演化的数学处理

■ **定义 3.3.5.1** : 设 f 在 g 中演化, 即 $\forall p \in M, (U, \xi^A) \xrightarrow{f(p)} (U, x^M) \xleftarrow{g(p)} (U, \zeta^A)$. 在坐标系 (U, x^M) 中总是采用以下记号.

(1) 设几何流形 (M, f) 的连络是 Λ_{NP}^M , (M, g) 的连络是 Γ_{NP}^M . 用冒号 “:” 表示在 (M, f) 上取绝对导数, 用分号 “;” 表示在 (M, g) 上取绝对导数, 例如

$$u^Q_{:P} = \frac{\partial u^Q}{\partial x^P} + u^H \Lambda_{HP}^Q, \quad u^Q_{;P} = \frac{\partial u^Q}{\partial x^P} + u^H \Gamma_{HP}^Q.$$

将 Λ_{NP}^M 称为 f 的势场, Γ_{NP}^M 称为 g 的势场, 简称为势. 为了描述内蕴几何, 必须采用依赖于疏密的仿射连络, 它可以是 Levi-Civita 连络, 也可以是定义 2.7.1 中的简单连络. 由于简单连络的适用范围比 Levi-Civita 连络更大一些, 我们设 Λ_{NP}^M 和 Γ_{NP}^M 都是简单连络.

(2) 设 (M, f) 的 Riemann 曲率系数为 K_{NPQ}^M , (M, g) 的 Riemann 曲率系数为 R_{NPQ}^M , 那么:

$$\begin{cases} K_{NPQ}^M \triangleq \frac{\partial \Lambda_{NQ}^M}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{NP}^M}{\partial x^Q} + \Lambda_{NQ}^H \Lambda_{HP}^M - \Lambda_{NP}^H \Lambda_{HQ}^M, \\ R_{NPQ}^M \triangleq \frac{\partial \Gamma_{NQ}^M}{\partial x^P} - \frac{\partial \Gamma_{NP}^M}{\partial x^Q} + \Gamma_{NQ}^H \Gamma_{HP}^M - \Gamma_{NP}^H \Gamma_{HQ}^M. \end{cases}$$

(3) 内、外部空间指标按定义 5.1.1 的规定取值.

■ **论述 3.3.5.1** : 考虑 f 的演化. 记 $\rho_{N_0}^M \triangleq K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q$, 那么在任意演化方向上有 $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q dx^Q \simeq \rho_{N_0}^M dx^0$. 特别地, 在由 $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q dx^Q$ 确定的梯度方向上, 有 $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q \frac{\partial}{\partial x^Q} \simeq \rho_{N_0}^M \frac{d}{dx^0}$.

这时根据命题 3.3.2.2 就可以得到实际演化方程 $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q = \rho_{N_0}^M \varepsilon_Q^0$. 再记 $j_{NQ}^M \triangleq \rho_{N_0}^M \varepsilon_Q^0$ 就有

$$K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q = j_{NQ}^M, \quad (11)$$

称为 f 的一般 Yang-Mills 场方程. 再根据命题 3.3.4.1 可以直接得到以下定理.

■ **命题 3.3.5.1 (一般规范场演化定理)**: $\rho_{N_0}^M$ 和 j_{NQ}^M 都是 (M, f) 上的内蕴几何性质. $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q = j_{NQ}^M$ 当且仅当其演化方向场取由 $K_{NPQ}^M \varepsilon_0^Q dx^Q$ 确定的梯度方向场.

■ **定义 3.3.5.2** : 除了 $\rho_{N_0}^M$ 之外, 再记 $\rho_{N_0}^{M0} \triangleq G^{00} \rho_{N_0}^M$, $\rho_{MN0} \triangleq G_{MM'} \rho_{N_0}^{M'}$, $\rho_{MN}^0 \triangleq G^{00} \rho_{MN0}$, 将它们统称为 f 的一般荷, 简称为荷.

3.3.6 荷的实际演化的数学处理

■ **论述 3.3.6.1** : 不失一般性, 下面以绝对梯度的方式来讨论 f 的荷张量 $F^0 \triangleq \rho_{MN}^0 dx^M \otimes dx^N$ 在几何流形 (M, g) 上的实际演化. 为了方便将 ρ_{MN}^0 简单地记为 ρ_{MN} .

F^0 在 (M, g) 上的绝对微分为 $DF^0 \triangleq D\rho_{MN} \otimes dx^M \otimes dx^N$, 其中 $D\rho_{MN} \triangleq \rho_{MN;R} dx^R$, D 是 (M, g) 的简单连络。

F^0 在 (M, g) 上的绝对梯度为 $\nabla F^0 \triangleq \nabla\rho_{MN} \otimes dx^M \otimes dx^N$, 其中 $\nabla\rho_{MN} \triangleq \rho_{MN;R} \frac{\partial}{\partial x^R}$ 。

根据命题 3.3.4.1, 可以直接得到以下定理。

■ **命题 3.3.6.1 (一般荷演化定理)**: 在几何流形 (M, g) 上, 以下关系成立当且仅当 ρ_{MN} 的演化方向场取梯度方向场 $\nabla\rho_{MN}$ 。

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{MN;R} dx^R \simeq \rho_{MN;0} dx^0 \\ \rho_{MN;R} \frac{\partial}{\partial x^R} \cong \rho_{MN;0} \frac{d}{dx^0} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \rho_{MN;R} dx^R \simeq \rho_{MN;0} dx^0 \\ \rho_{MN;R} \frac{\partial}{\partial x^R} \cong \rho_{MN;0} \frac{d}{dx^0} \end{array} \right\}, \quad (12)$$

称为**荷演化方程**。

■ **定义 3.3.6.1**: 为更加方便, 将 ρ_{MN} 进一步简记为 ρ 。

(1) 将 $E^0 \triangleq \rho^{;0} \triangleq \rho^{;R} \varepsilon_R^0$ 和 $E_0 \triangleq \rho_{;0} \triangleq \rho_{;R} \varepsilon_0^R$ 称为 ρ 的**总能量或总质量**。

(2) 将 $p^R \triangleq \rho^{;R}$ 和 $p_R \triangleq \rho_{;R}$ 称为 ρ 的**动量**。

(3) 将 $H^0 \triangleq \frac{d\rho}{dx^0}$ 和 $H_0 \triangleq \frac{d\rho}{dx^0}$ 称为 ρ 的**正则能量**。

(4) 将 $P^R \triangleq \frac{\partial\rho}{\partial x^R}$ 和 $P_R \triangleq \frac{\partial\rho}{\partial x^R}$ 称为 ρ 的**正则动量**。

(5) 将 $V^0 \triangleq E^0 - H^0$ 和 $V_0 \triangleq E_0 - H_0$ 称为相互作用的**势能**。

(6) 将 $V^R \triangleq p^R - P^R$ 和 $V_R \triangleq p_R - P_R$ 称为相互作用的**动量**。

■ **命题 3.3.6.2**: 当且仅当 ρ 在 g 中的演化方向是梯度方向 $\nabla\rho$ 时, 方程

$$E_0 E^0 = p_R p^R$$

成立, 称为 ρ 的**一般能量动量方程**。

证明: 根据命题 3.3.6.1, 梯度方向等价于

$$\left\{ \begin{array}{l} E_0 dx^0 \simeq p_R dx^R \\ E_0 \frac{d}{dx^0} \cong p_R \frac{\partial}{\partial x^R} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} E^0 dx_0 \simeq p^R dx_R \\ E^0 \frac{d}{dx^0} \cong p^R \frac{\partial}{\partial x^R} \end{array} \right\}. \quad (13)$$

然后可以得到梯度方向上的方向导数:

$$\left\langle E_0 \frac{d}{dx^0}, E_0 dx^0 \right\rangle = \left\langle p_R \frac{\partial}{\partial x^R}, p_M dx^M \right\rangle,$$

也就是 $G^{00} E_0 E_0 = G^{RM} p_R p_M$, 或 $E_0 E^0 = p_R p^R$ 。□

■ **命题 3.3.6.3**: 以下方程

$$p^R = E^0 \frac{dx^R}{dx^0}, \quad p_R = E_0 \frac{dx_R}{dx^0} \quad (14)$$

成立当且仅当 ρ 的演化方向是梯度方向 $\nabla\rho$ 。

证明：根据命题 3.3.6.1，梯度方向等价于 $p^R \frac{\partial}{\partial x^R} \cong E^0 \frac{d}{dx^0}$ 和 $p_R \frac{\partial}{\partial x^R} \cong E_0 \frac{d}{dx^0}$ ，再由演化引理可立即得到 $p^R = E^0 \frac{dx^R}{dx^0}$ 和 $p_R = E_0 \frac{dx^R}{dx^0}$ 。□

■ **注记 3.3.6.1**：在梯度方向上，这个命题的结论与传统的 $p = mv$ 是一致的。

■ **定义 3.3.6.2**：设 $\mathbb{L}$ 是 M 上起于点 a 且终于点 b 的路径的全体。又设 $L_\rho \in \mathbb{L}$ ，且演化参数 x^0 满足 $t_a \triangleq x^0(a) < x^0(b) \triangleq t_b$ 。将泛函

$$s_{\rho W}(L_\rho) \triangleq \int_{L_\rho} D\rho = \int_{L_\rho} p_R dx^R = \int_{t_a}^{t_b} E_0 dx^0$$

称为 ρ 的一般演化量。

■ **命题 3.3.6.4 (一般演化量极值定理)**：设 $\Gamma_{NP}^M \varepsilon_0^P = 0$ ，则 L_ρ 是 ρ 的梯度线当且仅当 $\delta s_{\rho W}(L_\rho) = 0$ 。

证明：设 L_ρ 的参数方程是

$$x^R = x^R(x^0), \quad t_a \leq x^0 \leq t_b,$$

$L_\rho + \delta L_\rho$ 的参数方程是

$$x^R = x^R(x^0) + \delta x^R(x^0), \quad t_a \leq x^0 \leq t_b, \quad \delta x^R(t_a) = \delta x^R(t_b) = 0.$$

在任意 x^0 处设 L_ρ 上的单位切矢

$$X \triangleq \pi_* \left(\frac{d}{dx^0} \right) \triangleq \frac{dx^R}{dx^0} \Big|_{x^0} \frac{\partial}{\partial x^R} = \varepsilon_0^R(x^0) \frac{\partial}{\partial x^R},$$

$L_\rho + \delta L_\rho$ 上的单位切矢

$$X + \delta X \triangleq \frac{d(x^R + \delta x^R)}{dx^0} \Big|_{x^0} \frac{\partial}{\partial x^R} = \left(\frac{dx^R}{dx^0} + \delta \frac{dx^R}{dx^0} \right) \Big|_{x^0} \frac{\partial}{\partial x^R} = (\varepsilon_0^R(x^0) + \delta \varepsilon_0^R(x^0)) \frac{\partial}{\partial x^R}.$$

下面考虑 $s_{\rho W}(L_\rho)$ 的变分。

$$\begin{aligned} \Delta s_{\rho W}(L_\rho) &= \Delta \int_{L_\rho} p_R \varepsilon_0^R dx^0 = \int_{L_\rho + \delta L_\rho} p_R \varepsilon_0^R dx^0 - \int_{L_\rho} p_R \varepsilon_0^R dx^0 \\ &= \int_{L_\rho + \delta L_\rho} \rho_{;R} \varepsilon_0^R dx^0 - \int_{L_\rho} \rho_{;R} \varepsilon_0^R dx^0 = \int_{L_\rho + \delta L_\rho} \langle X, D\rho \rangle dx^0 - \int_{L_\rho} \langle X, D\rho \rangle dx^0 \\ &= \int_{t_a}^{t_b} \langle X + \delta X, D\rho(x^R + \delta x^R) \rangle dx^0 - \int_{t_a}^{t_b} \langle X, D\rho(x^R) \rangle dx^0 \\ &= \int_{t_a}^{t_b} \left\langle X + \delta X, D\rho(x^R) + \frac{\partial D\rho(x^R)}{\partial x^M} \delta x^M + o(\delta x) \right\rangle dx^0 - \int_{t_a}^{t_b} \langle X, D\rho(x^R) \rangle dx^0 \\ &= \int_{t_a}^{t_b} \left(\langle X + \delta X, D\rho \rangle + \left\langle X + \delta X, \frac{\partial D\rho}{\partial x^M} \delta x^M \right\rangle \right) dx^0 - \int_{t_a}^{t_b} \langle X, D\rho \rangle dx^0 + o(\delta x) \\ &= \int_{t_a}^{t_b} \left(\langle \delta X, D\rho \rangle + \left\langle X, \frac{\partial D\rho}{\partial x^M} \delta x^M \right\rangle \right) dx^0 + o(\delta x) \\ &= \int_{t_a}^{t_b} (\langle \delta X, D\rho \rangle + \langle X, \delta D\rho \rangle) dx^0 + o(\delta x) = \int_{t_a}^{t_b} \langle \delta X, D\rho \rangle dx^0 + \delta \int_{t_a}^{t_b} \rho_{;0} dx^0 + o(\delta x), \end{aligned}$$

再由 $\Gamma_{NP}^M \varepsilon_0^P = 0$ 得到

$$\begin{aligned} \Delta s_{\rho W}(L_\rho) &= \int_{t_a}^{t_b} \langle \delta X, D\rho \rangle dx^0 + \delta \int_{t_a}^{t_b} \frac{d\rho}{dx^0} dx^0 + o(\delta x) \\ &= \int_{t_a}^{t_b} \langle \delta X, D\rho \rangle dx^0 + o(\delta x). \end{aligned}$$

这样就得到了

$$\delta s_{\rho W} = \int_{t_a}^{t_b} \langle \delta X, D\rho \rangle dx^0.$$

当点 $b \rightarrow a$ 时, $\delta ds_{\rho W} = \langle \delta X, D\rho \rangle dx^0$. 考虑方向导数 $\langle X, D\rho \rangle = \rho_{;0} \cos \theta$, 其中 θ 是演化方向 X 和梯度方向的夹角. 那么 $\langle \delta X, D\rho \rangle = \rho_{;0} \delta \cos \theta = -\rho_{;0} \sin \theta \delta \theta$. 这时

$$\delta ds_{\rho W} = -\rho_{;0} \sin \theta \delta \theta dx^0.$$

于是对于一般的 ρ 来说, $\delta ds_{\rho W} = 0$ 当且仅当 $\sin \theta = 0$, 即这一点处的演化方向 (不失一般性取正方向) 是梯度方向.

从起点 a 到终点 b 积分, 那么 $\delta \int_{t_a}^{t_b} ds_{\rho W} = 0$ 当且仅当在 L_ρ 的每一点处演化方向都是 ρ 的梯度方向, 换句话说, $\delta s_{\rho W} = 0$ 当且仅当 L_ρ 是 ρ 的梯度线. $\square$

■ **注记 3.3.6.2**: 在后面将要定义的闵氏坐标下, 演化参数由 x^0 换为 $\tilde{x}^\tau$, 这时梯度方向的概念仍然是存在的. 相应地, 演化量 $\int_{t_a}^{t_b} E_0 dx^0$ 会表现为 $\int_{\tau_a}^{\tau_b} \tilde{m}_\tau d\tau$, 其中 $\tilde{m}_\tau$ 是静质量. 这样一来, 最小作用量原理在本文中将会成为定理, 而不再是一个原理.

3.3.7 能量动量守恒的内蕴几何处理

关于守恒量最一般的抽象理论是 Neother 定理, 但是仅仅满足于抽象的观点是不够的. 考虑到守恒量是几何性质, 我们需要以内蕴几何的方式研究其具体构造.

■ **定义 3.3.7.1**: 记

$$\begin{cases} [\rho \Gamma_G] \triangleq \frac{\partial \rho}{\partial x^G} - \rho_{;G} \triangleq \frac{\partial \rho_{MN}}{\partial x^G} - \rho_{MN;G} = \rho_{MH} \Gamma_{NG}^H + \rho_{HN} \Gamma_{MG}^H, & \begin{cases} [\rho \Gamma^Q] \triangleq G^{GQ} [\rho \Gamma_G], \\ [\rho \Gamma^0] \triangleq G^{00} [\rho \Gamma_0]. \end{cases} \\ [\rho \Gamma_0] \triangleq \frac{d\rho}{dx^0} - \rho_{;0} \triangleq \frac{d\rho_{MN}}{dx^0} - \rho_{MN;0} = \rho_{MH} \Gamma_{N0}^H + \rho_{HN} \Gamma_{M0}^H. \end{cases}$$

$$\begin{cases} [\rho B_{PQ}] \triangleq \rho_{MH} \left(\frac{\partial \Gamma_{NQ}^H}{\partial x^P} - \frac{\partial \Gamma_{NP}^H}{\partial x^Q} \right) + \rho_{HN} \left(\frac{\partial \Gamma_{MQ}^H}{\partial x^P} - \frac{\partial \Gamma_{MP}^H}{\partial x^Q} \right), & \begin{cases} [\rho F_{PQ}] \triangleq \frac{\partial [\rho \Gamma_Q]}{\partial x^P} - \frac{\partial [\rho \Gamma_P]}{\partial x^Q}, \\ [\rho E_{PQ}] \triangleq [\rho \Gamma_Q]_{;P} - [\rho \Gamma_P]_{;Q}. \end{cases} \\ [\rho R_{PQ}] \triangleq \rho_{MH} R_{NPQ}^H + \rho_{HN} R_{MPQ}^H. \end{cases}$$

■ **命题 3.3.7.1**: 以下两个等式成立:

$$(1) [\rho F_{PQ}] = [\rho E_{PQ}];$$

$$(2) [\rho F_{PQ}] - [\rho B_{PQ}] = (\rho_{MH,P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH,Q} \Gamma_{NP}^H) + (\rho_{HN,P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN,Q} \Gamma_{MP}^H).$$

证明 :

$$\begin{aligned}
 [\rho E_{PQ}] &= [\rho \Gamma_Q]_{;P} - [\rho \Gamma_P]_{;Q} = (\rho_{MH} \Gamma_{NQ}^H + \rho_{HN} \Gamma_{MQ}^H)_{;P} - (\rho_{MH} \Gamma_{NP}^H + \rho_{HN} \Gamma_{MP}^H)_{;Q} \\
 &= \rho_{MH} \left(\Gamma_{NQ;P}^H - \Gamma_{NP;Q}^H \right) + \rho_{HN} \left(\Gamma_{MQ;P}^H - \Gamma_{MP;Q}^H \right) + (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H) + (\rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) \\
 &= \rho_{MH} \left(\Gamma_{NQ;P}^H - \Gamma_{NP;Q}^H \right) + \rho_{HN} \left(\Gamma_{MQ;P}^H - \Gamma_{MP;Q}^H \right) + (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H + \rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H) - (\rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H + \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) \\
 &\quad - (\rho_{MG} \Gamma_{HP}^G \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MG} \Gamma_{HQ}^G \Gamma_{NP}^H) - (\rho_{GN} \Gamma_{HP}^G \Gamma_{MQ}^H - \rho_{GN} \Gamma_{HQ}^G \Gamma_{MP}^H) \\
 &= \rho_{MH} \left(\Gamma_{NQ;P}^H - \Gamma_{NP;Q}^H \right) + \rho_{HN} \left(\Gamma_{MQ;P}^H - \Gamma_{MP;Q}^H \right) + (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H + \rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H) - (\rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H + \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) \\
 &\quad - (\rho_{MH} \Gamma_{GP}^H \Gamma_{NQ}^G - \rho_{MH} \Gamma_{GQ}^H \Gamma_{NP}^G) - (\rho_{HN} \Gamma_{GP}^H \Gamma_{MQ}^G - \rho_{HN} \Gamma_{GQ}^H \Gamma_{MP}^G) \\
 &= (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H + \rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H) - (\rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H + \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) \\
 &\quad + \rho_{MH} \left(\Gamma_{NQ;P}^H - \Gamma_{NP;Q}^H + \Gamma_{GQ}^H \Gamma_{NP}^G - \Gamma_{GP}^H \Gamma_{NQ}^G \right) + \rho_{HN} \left(\Gamma_{MQ;P}^H - \Gamma_{MP;Q}^H + \Gamma_{GQ}^H \Gamma_{MP}^G - \Gamma_{GP}^H \Gamma_{MQ}^G \right) \\
 &= (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H) + (\rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) + \rho_{MH} \left(\frac{\partial \Gamma_{NQ}^H}{\partial x^P} - \frac{\partial \Gamma_{NP}^H}{\partial x^Q} \right) + \rho_{HN} \left(\frac{\partial \Gamma_{MQ}^H}{\partial x^P} - \frac{\partial \Gamma_{MP}^H}{\partial x^Q} \right) \\
 &= (\rho_{MH;P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH;Q} \Gamma_{NP}^H) + (\rho_{HN;P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN;Q} \Gamma_{MP}^H) + [\rho B_{PQ}] \\
 &= \frac{\partial}{\partial x^P} (\rho_{MH} \Gamma_{NQ}^H + \rho_{HN} \Gamma_{MQ}^H) - \frac{\partial}{\partial x^Q} (\rho_{MH} \Gamma_{NP}^H + \rho_{HN} \Gamma_{MP}^H) \\
 &= \frac{\partial [\rho \Gamma_Q]}{\partial x^P} - \frac{\partial [\rho \Gamma_P]}{\partial x^Q} = [\rho F_{PQ}]. \quad \square
 \end{aligned}$$

■ **命题 3.3.7.2 :** 以下两个等式成立 :

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} - [\rho F_{PQ}] = 0; \\
 (2) \quad & \frac{dp_P}{dx^0} - \frac{\partial E_0}{\partial x^P} + p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} - [\rho F_{PQ}] \varepsilon_0^Q = 0.
 \end{aligned}$$

证明 : 根据定义 3.3.6.1 , 可以得到 :

$$\frac{\partial P_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial P_Q}{\partial x^P} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} + \frac{\partial [\rho \Gamma_P]}{\partial x^Q} - \frac{\partial [\rho \Gamma_Q]}{\partial x^P} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} - [\rho F_{PQ}] = 0.$$

根据定义 3.3.1.2 , 任一演化路径 L 定义在 φ_X 的轨线上 , 因此 φ_X 可使得定义在 L 上的函数 $\varepsilon_0^Q|_L$ 光滑地拓展至定义在 M 上的函数 ε_0^Q 。

现在 , 通过路径正则嵌入 $\pi : L \rightarrow M, p \mapsto p$ 诱导的余切映射 π^* 将

$$\frac{\partial p_P}{\partial x^Q} dx^Q - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} dx^Q - [\rho F_{PQ}] dx^Q$$

映射至路径上 :

$$\begin{aligned}\pi^* : \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} dx^Q &\mapsto \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} \varepsilon_0^Q \Big|_L dx^0 = \frac{dp_P}{dx^0} dx^0, \\ \pi^* : \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} dx^Q &\mapsto \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} \varepsilon_0^Q \Big|_L dx^0 = \frac{\partial (p_Q \varepsilon_0^Q)}{\partial x^P} dx^0 - p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} dx^0 = \frac{\partial E_0}{\partial x^P} dx^0 - p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} dx^0, \\ \pi^* : [\rho_{FPQ}] dx^Q &\mapsto [\rho_{FPQ}] \varepsilon_0^Q dx^0.\end{aligned}$$

然后可以得到

$$\frac{dp_P}{dx^0} dx^0 - \frac{\partial E_0}{\partial x^P} dx^0 + p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} dx^0 - [\rho_{FPQ}] \varepsilon_0^Q dx^0 = 0,$$

进一步地就有

$$\frac{dp_P}{dx^0} - \frac{\partial E_0}{\partial x^P} + p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} - [\rho_{FPQ}] \varepsilon_0^Q = 0. \square$$

■ **命题 3.3.7.3** : 取无挠连络, 则以下两个等式成立 :

$$(1) p_{P;Q} - p_{Q;P} - [\rho_{BPQ}] = 0;$$

$$(2) p_{P;0} - E_{0;P} + p_Q \varepsilon_{0;P}^Q - [\rho_{BPQ}] \varepsilon_0^Q = 0.$$

证明 : 由命题 3.3.7.2 知 $\frac{\partial p_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} - [\rho_{FPQ}] = 0$, 再将命题 3.3.7.1 第 (2) 式代入此式得到 :

$$\begin{aligned}& \frac{\partial p_P}{\partial x^Q} - \frac{\partial p_Q}{\partial x^P} - (\rho_{MH,P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH,Q} \Gamma_{NP}^H) - (\rho_{HN,P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN,Q} \Gamma_{MP}^H) = [\rho_{BPQ}] \\ \Leftrightarrow & \frac{\partial \rho_{MN;P}}{\partial x^Q} - \frac{\partial \rho_{MN;Q}}{\partial x^P} - (\rho_{MH,P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{MH,Q} \Gamma_{NP}^H) - (\rho_{HN,P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{HN,Q} \Gamma_{MP}^H) = [\rho_{BPQ}] \\ \Leftrightarrow & \left(\frac{\partial \rho_{MN;P}}{\partial x^Q} - \rho_{MH,P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{HN,P} \Gamma_{MQ}^H \right) - \left(\frac{\partial \rho_{MN;Q}}{\partial x^P} - \rho_{MH,Q} \Gamma_{NP}^H - \rho_{HN,Q} \Gamma_{MP}^H \right) = [\rho_{BPQ}] \\ \Leftrightarrow & \left(\frac{\partial \rho_{MN;P}}{\partial x^Q} - \rho_{MH,P} \Gamma_{NQ}^H - \rho_{HN,P} \Gamma_{MQ}^H - \rho_{MN;H} \Gamma_{PQ}^H \right) \\ & - \left(\frac{\partial \rho_{MN;Q}}{\partial x^P} - \rho_{MH,Q} \Gamma_{NP}^H - \rho_{HN,Q} \Gamma_{MP}^H - \rho_{MN;H} \Gamma_{QP}^H \right) + \rho_{MN;H} (\Gamma_{PQ}^H - \Gamma_{QP}^H) = [\rho_{BPQ}] \\ \Leftrightarrow & \rho_{MN;P;Q} - \rho_{MN;Q;P} = [\rho_{BPQ}] \\ \Leftrightarrow & p_{P;Q} - p_{Q;P} - [\rho_{BPQ}] = 0\end{aligned}$$

通过路径正则嵌入诱导的余切映射 π^* 将

$$p_{P;Q} dx^Q - p_{Q;P} dx^Q - [\rho_{BPQ}] dx^Q$$

映射至路径上 :

$$\begin{aligned}\pi^* : p_{P;Q} dx^Q &\mapsto p_{P;Q} \varepsilon_0^Q \Big|_L dx^0 = p_{P;0} dx^0, \\ \pi^* : p_{Q;P} dx^Q &\mapsto p_{Q;P} \varepsilon_0^Q \Big|_L dx^0 = \left((p_Q \varepsilon_0^Q)_{;P} - p_Q \varepsilon_{0;P}^Q \right) dx^0 = E_{0;P} dx^0 - p_Q \varepsilon_{0;P}^Q dx^0, \\ \pi^* : [\rho_{BPQ}] dx^Q &\mapsto [\rho_{BPQ}] \varepsilon_0^Q dx^0.\end{aligned}$$

然后可以得到

$$p_{P;0}dx^0 - E_{0;P}dx^0 + p_Q\varepsilon_{0;P}^Q dx^0 - [\rho B_{PQ}]\varepsilon_0^Q dx^0 = 0,$$

进一步地就有

$$p_{P;0} - E_{0;P} + p_Q\varepsilon_{0;P}^Q - [\rho B_{PQ}]\varepsilon_0^Q = 0. \quad \square$$

■ **命题 3.3.7.4** : 取无挠连络, 则以下三个等式成立 :

$$(1) p_{P;Q} - p_{Q;P} - [\rho R_{PQ}] = 0;$$

$$(2) p_{P;0} - E_{0;P} + p_Q\varepsilon_{0;P}^Q - [\rho R_{PQ}]\varepsilon_0^Q = 0; .$$

$$(3) [\rho B_{PQ}] = [\rho R_{PQ}].$$

证明 : $p_P \triangleq \rho_{;P} \triangleq \rho_{MN;P} = \rho_{MN,P} - \rho_{MH}\Gamma_{NP}^H - \rho_{HN}\Gamma_{MP}^H$ 的协变导数为 :

$$p_{P;Q} = \rho_{MN;P;Q} = \rho_{MN;P,Q} - \rho_{MH;P}\Gamma_{NQ}^H - \rho_{HN;P}\Gamma_{MQ}^H - \rho_{MN;H}\Gamma_{PQ}^H,$$

$$p_{Q;P} = \rho_{MN;Q;P} = \rho_{MN;Q,P} - \rho_{MH;Q}\Gamma_{NP}^H - \rho_{HN;Q}\Gamma_{MP}^H - \rho_{MN;H}\Gamma_{QP}^H.$$

二式相减得到 :

$$\begin{aligned} & p_{P;Q} - p_{Q;P} \\ &= (\rho_{MN;P,Q} - \rho_{MN;Q,P}) + (\rho_{MH;Q}\Gamma_{NP}^H - \rho_{MH;P}\Gamma_{NQ}^H) + (\rho_{HN;Q}\Gamma_{MP}^H - \rho_{HN;P}\Gamma_{MQ}^H) \\ &+ (\rho_{MN;H}\Gamma_{QP}^H - \rho_{MN;H}\Gamma_{PQ}^H) \\ &= (\rho_{MN;P,Q} - \rho_{MN;Q,P}) + (\rho_{MH;Q}\Gamma_{NP}^H - \rho_{MH;P}\Gamma_{NQ}^H) + (\rho_{HN;Q}\Gamma_{MP}^H - \rho_{HN;P}\Gamma_{MQ}^H) \\ &= (\rho_{MN,P} - \rho_{MH}\Gamma_{NP}^H - \rho_{HN}\Gamma_{MP}^H)_{,Q} - (\rho_{MN,Q} - \rho_{MH}\Gamma_{NQ}^H - \rho_{HN}\Gamma_{MQ}^H)_{,P} \\ &+ (\rho_{MH,Q} - \rho_{MG}\Gamma_{HQ}^G - \rho_{GH}\Gamma_{MQ}^G)\Gamma_{NP}^H - (\rho_{MH,P} - \rho_{MG}\Gamma_{HP}^G - \rho_{GH}\Gamma_{MP}^G)\Gamma_{NQ}^H \\ &+ (\rho_{HN,Q} - \rho_{HG}\Gamma_{NQ}^G - \rho_{GN}\Gamma_{HQ}^G)\Gamma_{MP}^H - (\rho_{HN,P} - \rho_{HG}\Gamma_{NP}^G - \rho_{GN}\Gamma_{HP}^G)\Gamma_{MQ}^H \\ &= \left((\rho_{MH}\Gamma_{NQ}^H)_{,P} + (\rho_{HN}\Gamma_{MQ}^H)_{,P} \right) - \left((\rho_{MH}\Gamma_{NP}^H)_{,Q} + (\rho_{HN}\Gamma_{MP}^H)_{,Q} \right) \\ &+ (\rho_{MH,Q} - \rho_{MG}\Gamma_{HQ}^G - \rho_{GH}\Gamma_{MQ}^G)\Gamma_{NP}^H - (\rho_{MH,P} - \rho_{MG}\Gamma_{HP}^G - \rho_{GH}\Gamma_{MP}^G)\Gamma_{NQ}^H \\ &+ (\rho_{HN,Q} - \rho_{HG}\Gamma_{NQ}^G - \rho_{GN}\Gamma_{HQ}^G)\Gamma_{MP}^H - (\rho_{HN,P} - \rho_{HG}\Gamma_{NP}^G - \rho_{GN}\Gamma_{HP}^G)\Gamma_{MQ}^H \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (\rho_{MH}\Gamma_{NQ,P}^H + \rho_{HN}\Gamma_{MQ,P}^H) - (\rho_{MH}\Gamma_{NP,Q}^H + \rho_{HN}\Gamma_{MP,Q}^H) \\
 &\quad + (-\rho_{MG}\Gamma_{HQ}^G\Gamma_{NP}^H - \rho_{GH}\Gamma_{MQ}^G\Gamma_{NP}^H) - (-\rho_{MG}\Gamma_{HP}^G\Gamma_{NQ}^H - \rho_{GH}\Gamma_{MP}^G\Gamma_{NQ}^H) \\
 &\quad + (-\rho_{HG}\Gamma_{NQ}^G\Gamma_{MP}^H - \rho_{GN}\Gamma_{HQ}^G\Gamma_{MP}^H) - (-\rho_{HG}\Gamma_{NP}^G\Gamma_{MQ}^H - \rho_{GN}\Gamma_{HP}^G\Gamma_{MQ}^H) \\
 &= \rho_{MH}(\Gamma_{NQ,P}^H - \Gamma_{NP,Q}^H + \Gamma_{GP}^H\Gamma_{NQ}^G - \Gamma_{GQ}^H\Gamma_{NP}^G) + \rho_{HN}(\Gamma_{MQ,P}^H - \Gamma_{MP,Q}^H + \Gamma_{GP}^H\Gamma_{MQ}^G - \Gamma_{GQ}^H\Gamma_{MP}^G) \\
 &= \rho_{MH}R_{NFPQ}^H + \rho_{HN}R_{MPQ}^H = [\rho R_{PQ}].
 \end{aligned}$$

这就得到了 $p_{P;Q} - p_{Q;P} - [\rho R_{PQ}] = 0$, 再与命题 3.3.7.3 第 (1) 式比较得到 $[\rho B_{PQ}] = [\rho R_{PQ}]$. 再由命题 3.3.7.3 第 (2) 式即可得到 $p_{P;0} - E_{0;P} + p_Q \varepsilon_{0;P}^Q - [\rho R_{PQ}] \varepsilon_0^Q = 0$. $\square$

■ **定义 3.3.7.2** : 根据以上命题 , 将

$$\begin{cases} F_P \triangleq \frac{dp_P}{dx^0} = \frac{\partial E_0}{\partial x^P} - p_Q \frac{\partial \varepsilon_0^Q}{\partial x^P} + [\rho F_{PQ}] \varepsilon_0^Q, \\ f_P \triangleq p_{P;0} = E_{0;P} - p_Q \varepsilon_{0;P}^Q + [\rho R_{PQ}] \varepsilon_0^Q. \end{cases}$$

称为**一般 Lorentz 力公式** . 将内蕴几何性质 F_P 和 f_P 称为 ρ 受到的一**般力** .

■ **命题 3.3.7.5** : 设张量 Y_{MN} 满足 $Y_{MN}{}^{;M} = -G^{00}(E_{0;N} - p_Q \varepsilon_{0;N}^Q + [\rho R_{NQ}] \varepsilon_0^Q) - \varepsilon_M^0{}^{;M} p_N$, 又设 $W_{MN} \triangleq E_0 \varepsilon_M^0 \varepsilon_N^0$, 那么在 ρ 的梯度方向上 , 内蕴几何性质 $T_{MN} \triangleq W_{MN} + Y_{MN}$ 满足 $T_{MN}{}^{;M} = 0$, 称为 ρ 的**能量动量守恒** .

证明 : 根据命题 3.3.6.3 , 在 ρ 的梯度方向上 , $E_0 \varepsilon_N^0 = p_N$, 那么

$$W_{MN}{}^{;M} = (\varepsilon_M^0 p_N)^{;M} = p_N{}^{;M} \varepsilon_M^0 + \varepsilon_M^0{}^{;M} p_N = p_N{}^{;0} + \varepsilon_M^0{}^{;M} p_N = -Y_{MN}{}^{;M},$$

这样就有 $(W_{MN} + Y_{MN})^{;M} = 0$, 即 $T_{MN}{}^{;M} = 0$.

3.3.8 梯度方向场的两种对偶描述

■ **论述 3.3.8.1** : 对于流形 M 上的任意两个非零光滑切矢量 X 和 Y , 设 L_Y 是与 Y 对应的单参数可微变换群 φ_Y 所诱导的 Lie 导数算子 , 根据熟知的定理 [71] , Lie 导数方程 $[X, Y] = L_Y X$ 成立 .

一方面 , 设 H 是 ρ 的梯度方向单位切矢量 , φ_H 是与 H 对应的单参数变换群 , φ_H 的参数为 x^0 . φ_H 所诱导的 Lie 导数方程是 $[X, H] = L_H X$. 由于 Lie 导数算子 L_H 与切矢量 $\frac{d}{dx^0}$ 都是由 H 唯一确定的 , 因此可以记 $\frac{d}{dx^0} X \triangleq L_H X$, 这时 $[X, H] = L_H X$ 就化为了 $[X, H] = \frac{d}{dx^0} X$.

另一方面 , 路径的正则嵌入诱导了 $H \cong H_L$, 再根据命题 3.3.2.1 , 对于任意的光滑函数 f 来说方程 $\langle H, df \rangle = \langle H_L, df_L \rangle$ 都成立 . 注意到 H_L 就是 $\frac{d}{dx^0}$, 因此就有 $Hf = \frac{d}{dx^0} f_L$.

总之， L_H 和 H_L 都由梯度方向 H 唯一确定。根据上面的论述，立知如下命题成立。

■ **命题 3.3.8.1**：设 H 是 ρ 的梯度方向单位切矢场，则对任意的 X 和任意的 f ，方程

$$[X, H] = \frac{d}{dx^0} X, \quad Hf = \frac{d}{dx^0} f_L \quad (15)$$

成立当且仅当 $\frac{d}{dx^0}$ 是 ρ 的梯度方向单位切矢场。

■ **定义 3.3.8.1**：方程 $[X, H] = \frac{d}{dx^0} X$ 称为**一般 Heisenberg 方程**， $Hf = \frac{d}{dx^0} f_L$ 称为**一般 Schrödinger 方程**。

■ **论述 3.3.8.2**：这两个方程都描述了梯度方向场。 H 不但可以定义为由 $D\rho$ 确定的梯度方向，而且可以定义其他任意几何性质的梯度方向。

根据定义 3.3.4.1，梯度算子是几何流形上的普适几何性质，所以这两个方程在任意参考系变换下不变。这两个方程体现了同一几何性质分别被两个相互对偶的线性空间所描述，它们是切丛和余切丛。

从切丛和余切丛上的实值演化方程出发，必然能够演绎出算符空间和态空间上的复值演化方程，例如第 5.6 节。它们描述的无非也是梯度方向，不论对于波函数还是对于场函数都是如此。

可以说，梯度方向的具体取值是由内蕴几何确定的，与方程是实值还是复值形式没有关系。复值形式和实值形式描述内蕴几何的有效性是相同的。总之，不必拘泥于理论形式，内蕴几何和梯度方向才是我们应该去抓住的本质。

采用复值形式的唯一必要性在于它在描述传播子相干叠加的时候最为方便，然而这与本节内容是不同的问题，放在下面一节专门讨论。为了达到阐明概念的目的，在此处将这两个演化方程和下一节的传播子相干叠加分开构造是有好处的。

3.4 传播子和波函数的内蕴几何处理

■ **论述 3.4.1**：由于内蕴几何依赖于流形上的参考系，所以：

- (1) 仅用单个点的坐标不可能反映流形上内蕴几何形状的全貌。
- (2) 仅用单个梯度方向也不可能反映流形上内蕴几何形状的全貌。

为了描述 (M, g) 的内蕴几何形状，研究 ρ 的梯度方向在 (M, g) 上的分布是有意义的。直观上：

- (1) 当 g 平凡时， ρ 的梯度方向均匀地分布在平坦的 (M, g) 上。
- (2) 当 g 非平凡时， (M, g) 的内蕴几何形状会影响 ρ 的梯度方向分布。

■ **定义 3.4.1**：设 ρ 是由 f 确定的一个几何性质，那么在 (M, g) 上 ρ 是一个普适几何性质， $H \triangleq \nabla\rho$ 是 ρ 在 (M, g) 上的梯度方向场。

设 $\mathfrak{T}$ 是 2.4 节定义的参考系平坦变换的全体构成的集合。 $\forall T \in \mathfrak{T}$, 平坦变换 $T : f \mapsto Tf$ 诱导了变换 $T_* : \rho \mapsto T_*\rho$ 。记 $H_T \triangleq \nabla(T_*\rho)$, $|\rho| \triangleq \{\rho_T \triangleq T_*\rho | T \in \mathfrak{T}\}$ 和 $|H| \triangleq \{H_T | T \in \mathfrak{T}\}$ 。

设 φ_H 是与 H 对应的单参数可微变换群, 其参数是 x^0 。 $\forall a \in M$, 设 $\varphi_{H,a}$ 是过 a 点的轨线, 不妨设 $a = \varphi_{H,a}(0)$ 。将 $\varphi_{|H|,a} \triangleq \{\varphi_{X,a} | X \in |H|\}$ 称为 $|\rho|$ 的过 a 点的**梯度线系**。 $\forall t \in \mathbb{R}^+$, 将集合 $\varphi_{|H|,a}(t) \triangleq \{\varphi_{X,a}(t) | X \in |H|\}$ 称为 a 点在 $x^0 = t$ 时刻的**演化像**。

$\forall \Omega \subseteq \mathfrak{T}$, $|H_\Omega| \triangleq \{H_T | T \in \Omega\}$ 是 $|H|$ 的子集, $\varphi_{|H_\Omega|,a} \triangleq \{\varphi_{X,a} | X \in |H_\Omega|\}$ 也是 $\varphi_{|H|,a}$ 的子集, 相应地, $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $\varphi_{|H_\Omega|,a}(t) \triangleq \{\varphi_{H,a}(t) | X \in |X_\Omega|\}$ 也是 $\varphi_{|H|,a}(t)$ 的子集。

$\forall a \in M$, $|H|$ 和 $|H_\Omega|$ 限制在 a 点处分别记作 $|H(a)| \triangleq \{H_T(a) | T \in \mathfrak{T}\}$ 和 $|H_\Omega(a)| \triangleq \{H_T(a) | T \in \Omega\}$ 。

■ **注记 3.4.1** : 当 $t = 0$ 时 $|\rho|$ 的梯度方向 $|H(a)|$ 直观上是从 a 点出发均匀地指向四面八方的, 如果 (M, g) 不平坦, 那么当演化至某个 $t > 0$ 时刻, 集合 $\varphi_{|H|,a}(t)$ 上的梯度方向的分布将不再那么均匀。以下定义精确地刻画了这种分布, 从而以新的方式反映了 (M, g) 的内蕴几何形状。

■ **定义 3.4.2 (演化分布)** : 对 g 取逆变换 $L_{g^{-1}}$ 得到平凡的 $e \triangleq L_{g^{-1}}(g)$, 这时 (M, g) 将变为平坦的 (M, e) 。 $|\rho|$ 在 (M, g) 上的梯度方向场 $|H|$ 也将变为 $|\rho|$ 在 (M, e) 上的梯度方向场 $|O|$ 。相应地, $\varphi_{|H|,a}(t)$ 变为 $\varphi_{|O|,a}(t)$ 。简而言之, $L_{g^{-1}}$ 诱导了如下两类映射 :

$$g_*^{-1} : |H| \rightarrow |O|, \quad g_{**}^{-1} : \varphi_{|H|,a} \rightarrow \varphi_{|O|,a}.$$

$\forall |H_\Omega| \subseteq |H|$, 记 $|O_\Omega| \triangleq g_*^{-1}(|H_\Omega|) \subseteq |O|$ 和 $\varphi_{|O_\Omega|,a} \triangleq g_{**}^{-1}(\varphi_{|H_\Omega|,a}) \subseteq \varphi_{|O|,a}$ 。进一步地, $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $\varphi_{|O_\Omega|,a}(t)$ 的测度 $P(\varphi_{|O_\Omega|,a}(t)) = P(g_{**}^{-1}(\varphi_{|H_\Omega|,a}(t)))$ 称为集合 $\varphi_{|H_\Omega|,a}(t)$ 上的**梯度方向分布**, 或称为 $|\rho|$ 在起点 a 处向 $|H_\Omega|$ 方向出发后 $x^0 = t$ 时刻的**演化分布**。

由于 $\mathfrak{T} \cong GL(\mathfrak{D}, \mathbb{R})$, 关于 $GL(\mathfrak{D}, \mathbb{R})$ 的拓扑, 将 Ω 取为 T 附近的某个邻域。这时, 在起点 a 处, 将 $|H_\Omega(a)|$ 称为 $H_T(a)$ 的邻域, 将 $|O_\Omega(a)| \triangleq g_*^{-1}(|H_\Omega(a)|)$ 称为 $O_T(a) \triangleq g_*^{-1}(H_T(a))$ 的邻域。

当 Ω 充分小的时候, $|H_\Omega(a)|$ 和 $|O_\Omega(a)|$ 也充分小, 而且 $\forall t \in \mathbb{R}^+$, $\varphi_{|H_\Omega|,a}(t)$ 和 $\varphi_{|O_\Omega|,a}(t)$ 也充分小。具体来说, 当 $\Omega \rightarrow T$ 时, $H_T = \lim_{\Omega \rightarrow T} |H_\Omega|$, $H_T(a) = \lim_{\Omega \rightarrow T} |H_\Omega(a)|$, a 点在 t 时刻的演化像 $\varphi_{|H_\Omega|,a}(t)$ 会趋近于流形上的一个点 $b_T \triangleq \varphi_{H_T,a}(t) = \lim_{|H_\Omega(a)| \rightarrow H_T(a)} \varphi_{|H_\Omega|,a}(t)$ 。

将极限

$$w_a(b_T) \triangleq \frac{dV_{O_T}}{dV_{H_T}} \triangleq \lim_{\Omega \rightarrow T} \frac{P(\varphi_{|O_\Omega|,a}(t))}{P(\varphi_{|H_\Omega|,a}(t))} = \lim_{\Omega \rightarrow T} \frac{P(g_{**}^{-1}(\varphi_{|H_\Omega|,a}(t)))}{P(\varphi_{|H_\Omega|,a}(t))} \quad (16)$$

称为 $|\rho|$ 在起点 a 处向 H_T 方向出发后 $x^0 = t$ 时刻的**梯度方向分布密度**, 或**演化分布密度**。

■ **注记 3.4.2** : Radon-Nikodym 定理 [72] 保证了这样的极限是存在的。而且, 显然这样的分布密度是 (M, g) 的一个内蕴几何性质。

对于流形 M 上的任意两点 a 和 b , 讨论 $|\rho|$ 从 a 到 b 的梯度线总是有意义的。这是因为, 即便 ρ 从 a 点出发的梯度线不经过 b 点, 只需要对 f 进行一次 2.4 节定义的某个平坦变换 T 得到 $\rho' \triangleq T_*\rho$, 就能使 ρ' 从 a 点出发的梯度线恰好经过 b 点。直观地, 当 $|\rho|$ 取两个不同的初始运动方向时, 分别呈现为 ρ 和 ρ' 。

■ **定义 3.4.3 (演化子)**: $\forall a, b \in M$, 如果 $\exists \rho' \in |\rho|$, 使得 a 和 b 恰好都在 ρ' 的梯度线 $L(b, a)$ 上, 那么称 $L(b, a)$ 是 $|\rho|$ 的一条梯度线。

根据定义 3.3.6.2, 设 $s_L(b, a)$ 是 $L(b, a)$ 上的演化量, 记 $r_L(b, a) \triangleq \sqrt{w_a(b)}$, $R_L(b, a) \triangleq r_L(b, a)e^{is_L(b, a)}$, 它们都是 (M, g) 的内蕴几何性质。将 $R_L(b, a)$ 称为 $|\rho|$ 在 $L(b, a)$ 上的**演化子**。

■ **定义 3.4.4 (传播子)**: 设 $\mathfrak{L}(b, a)$ 是 $|\rho|$ 从 a 点到 b 点的所有梯度线的集合。 $\forall L(b, a) \in \mathfrak{L}(b, a)$, 设 $R_L(b, a)$ 是 $|\rho|$ 在 $L(b, a)$ 上的演化子。将 (M, g) 的内蕴几何性质

$$K(b, a) \triangleq \sum_{L \in \mathfrak{L}(b, a)} R_L(b, a) \quad (17)$$

称为 $|\rho|$ 由 a 点到 b 点的**传播子**。

■ **注记 3.4.3**: 抽象地, 传播子定义为运动方程的 Green 函数, 具体地, 传播子还需要一个构造性的定义。一种构造方式是用 Feynman 路径积分 $\int_{x_a}^{x_b} e^{iS} \mathcal{D}x(t)$ [73], 它是以泛函积分的形式表示的, 但泛函积分本身目前也只是在一些特定情况下才有严格的定义, 其一般情况的严格定义仍然是个未解决的问题。

定义 3.4.4 将求和范围缩小为从 a 点到 b 点的所有梯度线。当 (M, g) 平坦时, $|\rho|$ 从 a 点到 b 点的梯度线是唯一的, 但是对于一般的 (M, g) 来说并不唯一。

■ **注记 3.4.4**: 作为最简单的例子, 考虑自由粒子传播子的内蕴几何直观。

这种情况下 (M, g) 是平坦的, 在注记 3.4.1 的意义上, $|\rho|$ 过 a 点的梯度线系从起点 a 出发向四面八方均匀扩散, 不论 b 在何处, $w_a(b)$ 恒等于 1。那么对于一个取定的 b 点, 梯度线 $L(b, a)$ 上的演化子就是 $R_L(b, a) = r_L(b, a)e^{is_L(b, a)} = \sqrt{w_a(b)}e^{is_L(b, a)} = e^{is_L(b, a)}$ 。由于 $\mathfrak{L}(b, a)$ 中仅有 $L(b, a)$ 这一个元素, 那么传播子就是 $K(b, a) = R_L(b, a) = e^{is_L(b, a)}$ 。当然, 如果再按波阵面归一化, 它还会有一个归一化系数。

■ **定义 3.4.5 (波函数)**: 设有几何流形 (M, g) 及其上一点 a , $\forall a_0 \in M$, $d(a, a_0)$ 是从 a_0 到 a 点的测地距离, 记 $\Sigma_a(a_0) \triangleq \{q \in M | d(a, q) = d(a, a_0)\}$ 。如果函数 $\psi: M \rightarrow \mathbb{C}$ 同时满足如下两个条件, 则称 ψ 是 $|\rho|$ 在 (M, g) 上的**波函数**:

$$(1) \exists r > 0 \text{ 使得 } \lim_{d(a, a_0) \rightarrow r} \psi(a_0) = 0, \text{ 或者 } \lim_{d(a, a_0) \rightarrow \infty} \psi(a_0) = 0;$$

$$(2) \forall a_0, a \in M,$$

$$\psi(a) = \int_{\Sigma_a(a_0)} K(a, q)\psi(q)d\sigma_q.$$

■ **注记 3.4.5**：由于传播子 $K(a, q)$ 是 (M, g) 的内蕴几何性质，所以如上定义的波函数 ψ 也是 (M, g) 的内蕴几何性质。

3.5 本节小结

1、本节给出了 Hilbert 第六问题在最基本层面的内蕴几何解决方案，即从一个公理出发，基于内蕴几何，将物理学最基本层面的理论框架在纯粹数学的意义上演绎了出来。

2、在物理理论中具有原理性地位的 Yang-Mills 场方程、Lorentz 力公式、能量动量方程、能量动量守恒定律、引力场方程（论述 5.4.4）、最小作用量原理、Schrödinger 方程、Heisenberg 方程、Dirac 方程（第 5.6 节）等，在内蕴几何中都是自动成立的定理，它们不必再被当作原理和假设。

另外，本节采用一般的坐标形式，它的演化参数是 x^0 。第 5.2 节将严格地构造闵氏坐标，它的演化参数是 x^τ 。需要强调的是，不论采用什么样的坐标形式，它们的几何本质都是相同的。下面讨论一些具体情况的内蕴几何性质。

4 反演变换的内蕴几何处理

本节内、外部空间指标按定义 5.1.1 的规定取值。

■ **定义 4.1** : 设参考系 k 的局部坐标表示为 $x'^j = -\delta_i^j x^i$, $x'^m = \delta_m^n x^n$, 则将 $P \triangleq L_{[k]} : x^i \rightarrow -x^i, x^m \rightarrow x^m$ 称为**宇称反演**。设参考系 h 的局部坐标表示为 $x'^j = \delta_i^j x^i$, $x'^m = -\delta_m^n x^n$, 则将 $C \triangleq L_{[h]} : x^i \rightarrow x^i, x^m \rightarrow -x^m$ 称为**电荷共轭反演**。再记 $T_0 : x^0 \rightarrow -x^0$, 称为**时间坐标反演**。

将其复合 $CPT_0 : x^Q \rightarrow -x^Q, x^0 \rightarrow -x^0$ 称为**坐标全反演**。

■ **定义 4.2** : 回顾定义 3.2.1, 不失一般性, 度量的正负号可独立于坐标的正负号, 以标示两个相反的演化方向。设 N 是 M 的闭子流形, 其度量是 $dx^{(N)}$ 。变换 $T_0^{(N)} : dx^{(N)} \rightarrow -dx^{(N)}$ 称为 N 上的**空间度量单个反演**。特别地, 当 $N = M$ 时, 变换 $T_0^{(M)} : dx^0 \rightarrow -dx^0$ 称为**时间度量单个反演**。

记 M 的所有闭子流形的全体为 $\mathfrak{B}(M)$, 再记 $T^{(M)} \triangleq \prod_{B \in \mathfrak{B}(M)} T_0^{(B)}$, 称为**度量全反演**。

■ **定义 4.3** : 将 $T \triangleq T^{(M)}T_0$ 称为**时间反演**。将坐标全反演 CPT_0 和度量全反演 $T^{(M)}$ 的联合变换 $CPT_0T^{(M)} = CPT$ 称为**时空反演**。

■ **注记 4.1** : 总结以上定义, 我们有 :

$$CPT_0 : x^Q \rightarrow -x^Q, x^0 \rightarrow -x^0, dx^Q \rightarrow dx^Q, dx^0 \rightarrow dx^0,$$

$$T^{(M)} : x^Q \rightarrow x^Q, x^0 \rightarrow x^0, dx^Q \rightarrow -dx^Q, dx^0 \rightarrow -dx^0,$$

$$CPT : x^Q \rightarrow -x^Q, x^0 \rightarrow -x^0, dx^Q \rightarrow -dx^Q, dx^0 \rightarrow -dx^0.$$

■ **命题 4.1** : 在 (M, g) 上对 g 进行变换, 记 $s \triangleq \int_L D\rho$, 又记 $D_P e^{is} \triangleq \left(\frac{\partial}{\partial x^P} + i[\rho\Gamma_P]\right) e^{is}$ 。那么 : (1) $CPT : D\rho \rightarrow D\rho$ 。(2) $CPT : D_P e^{is} \rightarrow -D_P e^{is}$ 。

证明 : (1) 一方面, 对于 $CP : x^R \rightarrow -x^R$, 我们有 $CP : \frac{\partial}{\partial x^R} \rightarrow -\frac{\partial}{\partial x^R}$ 。根据简单连络的定义可以得到 $CP : \Gamma_{NP}^M \rightarrow -\Gamma_{NP}^M$ 。又考虑到 ρ 由 f 所决定, 因此 ρ 须不随 g 的变换而变。这时, 由 $p_R \triangleq \frac{\partial \rho}{\partial x^R} + [\rho\Gamma_P]$ 知 : $CP : p_R \rightarrow -p_R$ 。另一方面, 根据 T 的定义立即得到 $T : dx^R \rightarrow -dx^R$ 。综合来说就有 $CPT : p_R dx^R \rightarrow (-p_R)(-dx^R)$, 即 $CPT : D\rho \rightarrow D\rho$ 。

(2) 一方面, 因为 $CP : \frac{\partial}{\partial x^P} + i[\rho\Gamma_P] \rightarrow -\frac{\partial}{\partial x^P} - i[\rho\Gamma_P]$, 再由 $s \triangleq \int_L D\rho = \int_L p_R dx^R$ 知 $CP : s \rightarrow -s$, 所以 $CP : \left(\frac{\partial}{\partial x^P} + i[\rho\Gamma_P]\right) e^{is} \rightarrow \left(-\frac{\partial}{\partial x^P} - i[\rho\Gamma_P]\right) e^{-is}$, 即 $CP : D_P e^{is} \rightarrow -D_P e^{-is}$ 。另一方面, $\frac{\partial}{\partial x^P} + i[\rho\Gamma_P]$ 和 p_R 都独立于度量, 因此对于 T 变换, $\frac{\partial}{\partial x^P} + i[\rho\Gamma_P]$ 和 p_R 都不变。由 $T : dx^R \rightarrow -dx^R$ 得 $T : p_R dx^R \rightarrow -p_R dx^R$, 即 $T : D\rho \rightarrow -D\rho$, 因此 $T : s \rightarrow -s$ 。进一步地, $T : D_P e^{is} \rightarrow D_P e^{-is} = D_P(e^{is})^*$ 。综合来说就有 $CPT : D_P e^{is} \rightarrow -D_P(e^{-is})^* = -D_P e^{is}$ 。□

■ **注记 4.2** : 以上命题给出了 CPT 不变性的内蕴几何根源。另外, 物理学中关于波函数的时间反演变换 $T : \psi(x, t) \rightarrow \psi^*(x, -t)$ 带有一个复共轭, 其数学根源可本质性地归结为定义 4.1、定义 4.2 和定义 4.3。事实上, 我们有以下命题, 其中的坐标 $\tilde{x}^\mu$ 是 5.2 节定义的闵氏坐标, 它们满足 $\tilde{x}^i = x^i, \tilde{x}^0 = x^0$, 闵氏度量满足 $(d\tilde{x}^\tau)^2 = (d\tilde{x}^0)^2 - \sum_i (d\tilde{x}^i)^2, \tilde{m}_\tau \triangleq \tilde{\rho}_{;\tau}$ 。

■ **命题 4.2** : 记 $S \triangleq \int_L \tilde{m}_\tau d\tilde{x}^\tau$ 和 $\psi(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0) \triangleq f(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0)e^{iS}$, 那么 $T : \psi(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0) \rightarrow \psi^*(\tilde{x}^i, -\tilde{x}^0)$ 。

证明 : 根据定义 4.3 可知, $T : \tilde{m}_\tau \rightarrow \tilde{m}_\tau, d\tilde{x}^\tau \rightarrow -d\tilde{x}^\tau, \tilde{x}^0 \rightarrow -\tilde{x}^0$, 于是 $T : \tilde{m}_\tau d\tilde{x}^\tau \rightarrow -\tilde{m}_\tau d\tilde{x}^\tau$, 所以 $T : S \rightarrow -S, f(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0) \rightarrow f(\tilde{x}^i, -\tilde{x}^0)$ 。进一步地, $T : f(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0)e^{iS} \rightarrow f(\tilde{x}^i, -\tilde{x}^0)e^{-iS}$, 即 $T : \psi(\tilde{x}^i, \tilde{x}^0) \rightarrow \psi^*(\tilde{x}^i, -\tilde{x}^0)$ 。□

5 经典时空的内蕴几何处理

5.1 经典时空子流形的存在唯一性

■ **定义 5.1.1** : 设 $M = P \times N, \mathcal{D} \triangleq \dim M, r \triangleq \dim P = 3$, 根据定义 3.2.2, 我们有外部空间子流形 P 和内部空间子流形 N 。 P 从 M 继承了坐标 $\{\xi^s\}\{x^i\}$, N 从 M 继承了 $\{\xi^a\}\{x^m\}$ 。指标取值规定如下:

(1) 基准坐标系 ξ 的全空间指标 $A, B, C, D = 1, 2, \dots, \mathcal{D}$ 。表现坐标系 x 的全空间指标 $M, N, P, Q = 1, 2, \dots, \mathcal{D}$ 。

(2) ξ 的外部空间指标 $s, t, u, v = 1, 2, \dots, r$, 内部空间指标 $a, b, c, d = r + 1, r + 2, \dots, \mathcal{D}$ 。

(3) x 的外部空间指标 $i, j, k, l = 1, 2, \dots, r$, 内部空间指标 $m, n, p, q = r + 1, r + 2, \dots, \mathcal{D}$ 。

(4) ξ 的正规指标 $S, T, U, V = 1, 2, \dots, r, \tau$, 闵氏指标 $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 0, 1, 2, \dots, r$ 。

(5) x 的正规指标 $I, J, K, L = 1, 2, \dots, r, \tau$, 闵氏指标 $\mu, \nu, \rho, \sigma = 0, 1, 2, \dots, r$ 。

■ **定义 5.1.2** : 设 (M, f) 上有一个光滑切矢量场 X , 若 $\forall p \in M, X(p) = b^A \frac{\partial}{\partial \xi^A} \Big|_p = c^M \frac{\partial}{\partial x^M} \Big|_p$ 满足 b^a 不全为零且 c^m 不全为零, 则称 X 指向内部空间。

■ **命题 5.1.1** : 设 $M = P \times N, X$ 是 M 上的光滑切矢量场, 取定点 $o \in M$ 。如果 X 指向内部空间, 那么:

(1) 存在唯一的 $(r + 1)$ 维正则子流形 $\tilde{M} : \tilde{M} \rightarrow M, p \mapsto p$ 和 $\tilde{M}$ 上唯一的光滑切矢量场 $\tilde{X}$, 使得: (i) $P \times \{o\}$ 是 $\tilde{M}$ 的闭子流形, (ii) 切映射 $\gamma_* : T(\tilde{M}) \rightarrow T(M)$ 满足 $\forall q \in \tilde{M}, \gamma_* : \tilde{X}(q) \mapsto X(q)$ 。这样的 $\tilde{M}$ 称为过 o 点由 X 确定的经典时空子流形。

(2) 设 φ_X 是 M 上与 X 对应的单参数可微变换群, $\varphi_{\tilde{X}}$ 是 $\tilde{M}$ 上与 $\tilde{X}$ 对应的单参数可微变换群。那么 $\varphi_{\tilde{X}} = \varphi_X|_{\tilde{M}}$ 。

证明 : 第一步, 构造 $\tilde{M}$ 。由参数方程 $x^m = x_o^m$ 可在 M 上定义一个过 o 点的闭子流形 $P \times \{o\}$ 。又设 $\varphi_X : M \times \mathbb{R} \rightarrow M$ 是与 X 对应的单参数可微变换群, φ_X 限制在 $P \times \{o\}$ 上可得到

$$\varphi_X|_{P \times \{o\}} : P \times \{o\} \times \{t\} \mapsto P' \times \{o'\},$$

其中点 o 和点 o' 在同一条轨线 $L_o \triangleq \varphi_{X,o}$ 上, $P \times \{o\}$ 和 $P' \times \{o'\}$ 都同胚于 P 。若不区分 P 和 P' , 就有

$$\varphi_X|_{P \times \{o\}} : P \times \{o\} \times \mathbb{R} \rightarrow P \times L_o,$$

再考虑整个轨线 L_o 上所有这样的 $\{o\}$, 就有映射

$$\varphi_X|_{P \times L_o} : P \times L_o \times \mathbb{R} \rightarrow P \times L_o.$$

记 $\tilde{M} \triangleq P \times L_o$ 。这时

$$\varphi_X|_{\tilde{M}} : \tilde{M} \times \mathbb{R} \rightarrow \tilde{M}$$

就构成了 $\tilde{M}$ 上的一个单参数可微变换群。

第二步, 构造 $\gamma : \tilde{M} \rightarrow M$ 和 $\tilde{X}$ 。因为 X 指向内部空间, 所以 X 限制在轨线 $L_o \triangleq \varphi_{X,o} : \mathbb{R} \rightarrow M$ 上处处非零且 L_o 是单射。 L_o 的像集仍然记为 L_o 。 $\forall t \in \mathbb{R}, q \triangleq \varphi_{X,o}(t) \in L_o$, 由参数方程 $x^i = x_q^i$ 可在 M 上定义一个过 q 点的闭子流形 N_q , 且 N_q 同胚于 N 。因为 q 与 N_q 一一对应, 所以 $L_o \rightarrow N$ 是正则嵌入。进而:

(1) $\gamma : P \times L_o \rightarrow P \times N$ 是正则嵌入, 此即 $\gamma : \tilde{M} \rightarrow M$, 于是切映射 $\gamma_* : T(\tilde{M}) \rightarrow T(M)$ 是单射。所以, 满足 $\forall q \in \tilde{M}, \gamma_* : \tilde{X}(q) \mapsto X(q)$ 的光滑切矢场 $\tilde{X}$ 是由 X 通过 γ_*^{-1} 唯一定义的。

(2) 注意到 $o \in \tilde{M}$, 因此 $L_o \triangleq \varphi_{X,o}$ 是 $\varphi_X|_{\tilde{M}}$ 的轨线。而 L_o 唯一确定 γ , γ 唯一确定 γ_* , γ_*^{-1} 又唯一确定 $\tilde{X}$, 所以 $\tilde{X}$ 归根结底由 $\varphi_X|_{\tilde{M}}$ 唯一确定。这样一来就有 $\varphi_{\tilde{X}} = \varphi_X|_{\tilde{M}}$ 。

综合 (1) 和 (2) 还可以说明 $\tilde{M}$ 是由 X 确定的, 因而是唯一的。□

■ **注记 5.1.1** : (1) $\tilde{M}$ 并不是独立于 M 的, 而是由 M 上的光滑切矢场 X 确定的。

(2) $\tilde{M}$ 是 M 的正则子流形, 所以 M 的内蕴几何性质并非全都能被 $\tilde{M}$ 所继承。

(3) 限制在 $\tilde{M}$ 上, $\tilde{X}$ 与 X 一一对应。为方便起见, 下文在 $\tilde{M}$ 上不去区分记号 X 和 $\tilde{X}$, 统一记为 X 。

(4) $\tilde{M}$ 上的任一路径 $\tilde{L} : T \rightarrow \tilde{M}, t \mapsto p$ 唯一对应着 M 上的路径 $L \triangleq \gamma \circ \tilde{L} : T \rightarrow M, t \mapsto p$ 。显然 L 和 $\tilde{L}$ 的像集是相同的, 即 $L(T) = \tilde{L}(T)$ 。为方便起见, 下文在 $\tilde{M}$ 上不去区分记号 L 和 $\tilde{L}$, 统一记为 L 。

5.2 引力场的内蕴几何处理

■ **命题 5.2.1** : 设 $\tilde{M}$ 是 X 在 (M, f) 上确定的经典时空子流形, L 是 $\tilde{M}$ 上在 $\varphi_{\tilde{X}}$ 的一条轨线上的路径。

$\forall p \in L$, 设邻域 U 上,

$$f(p) : \xi^A = \xi^A(x^M) = \xi^A(x^0), \quad \xi^0 = \xi^0(x^0).$$

那么 : (1) 在 $\tilde{U} \triangleq U \cap \tilde{M}$ 上存在唯一的局部参考系 $\tilde{f}(p)$ 满足 :

$$\tilde{f}(p) : \xi^U = \xi^U(x^K) = \xi^U(x^0), \quad \xi^0 = \xi^0(x^0)$$

$$\text{且 } (dx^\tau)^2 = \sum_{m=r+1}^{\infty} (dx^m)^2, \quad (d\xi^\tau)^2 = \sum_{a=r+1}^{\infty} (d\xi^a)^2.$$

(2) $\tilde{f}(p)$ 的以上坐标系 $(\tilde{U}, \xi^U)$ 和 $(\tilde{U}, x^K)$ 在 $\tilde{U}$ 上唯一确定坐标系 $(\tilde{U}, \tilde{\xi}^\alpha)$ 和 $(\tilde{U}, \tilde{x}^\mu)$, 使得 $\tilde{f}(p)$ 满足 :

$$\tilde{f}(p) : \tilde{\xi}^\alpha = \tilde{\xi}^\alpha(\tilde{x}^\mu) = \tilde{\xi}^\alpha(\tilde{x}^\tau), \quad \tilde{\xi}^\tau = \tilde{\xi}^\tau(\tilde{x}^\tau)$$

且 $\tilde{\xi}^s = \xi^s$, $\tilde{\xi}^\tau = \xi^\tau$, $\tilde{\xi}^0 = \xi^0$, $\tilde{x}^i = x^i$, $\tilde{x}^\tau = x^\tau$, $\tilde{x}^0 = x^0$ 。

证明 : (1) 根据上一命题的证明, 如果 L 在 $\varphi_{\tilde{X}}$ 的任一轨线上, 那么 L 是 N 的正则子流形。设 N 上的度量是 $(dx^\tau)^2 = \sum_{m=r+1}^{\infty} (dx^m)^2$, $(d\xi^\tau)^2 = \sum_{a=r+1}^{\infty} (d\xi^a)^2$, 那么回顾定义 3.3.1.3, 正则嵌入 $\pi : L \rightarrow N$, $q \mapsto q$ 诱导了 L 的参数方程 $x^m = x_\tau^m(x^\tau)$ 和 $\xi^a = \xi_\tau^a(\xi^\tau)$, 然后代入 $f(p)$ 得到

$$\begin{aligned} \xi^A = \xi^A(x^M) = \xi^A(x^0) &\Leftrightarrow \begin{cases} \xi^u = \xi^u(x^k, x_\tau^m(x^\tau)) = \xi_L^u(x^0) \\ \xi_\tau^a(\xi^\tau) = \xi^a(x^k, x_\tau^m(x^\tau)) = \xi_L^a(x^0) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \xi^u = \xi^u(x^k, x_\tau^m(x^\tau)) = \xi_L^u(x^0) \\ \xi^\tau = (\xi_\tau^a)^{-1} \circ \xi^a(x^k, x_\tau^m(x^\tau)) = (\xi_\tau^a)^{-1} \circ \xi_L^a(x^0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \xi^u = \xi^u(x^k, x^\tau) = \xi_L^u(x^0) \\ \xi^\tau = \xi^\tau(x^k, x^\tau) = \xi_L^\tau(x^0) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \xi^U = \xi^U(x^K) = \xi_L^U(x^0), \text{ 简记为 } \xi^U = \xi^U(x^K) = \xi^U(x^0). \end{aligned}$$

(2) 与上同理还可得到 $x^K = x^K(\xi^U) = x^K(\xi^0)$ 。 L 的两种参数 x^0 和 x^τ 之间的关系可表示为 $x^\tau = x_L^\tau(\xi^0(x^0))$, ξ^0 和 ξ^τ 之间的关系可表示为 $\xi^\tau = \xi_L^\tau(x^0(\xi^0))$, 把它们代入 $\tilde{f}(p)$ 中 :

$$\begin{aligned} \xi^U = \xi^U(x^K) = \xi^U(x^0) &\Leftrightarrow \begin{cases} \xi^u = \xi^u(x^k, x_L^\tau(\xi^0(x^0))) = \xi_L^u(x^0((x_L^\tau)^{-1}(x^\tau))) \\ \xi_L^\tau(x^0(\xi^0)) = \xi^\tau(x^k, x_L^\tau(\xi^0(x^0))) = \xi_L^\tau(x^0((x_L^\tau)^{-1}(x^\tau))) \\ \xi^0((\xi_L^\tau)^{-1}(\xi^\tau)) = (x_L^\tau)^{-1}(x^\tau) \end{cases} \quad (18) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \xi^u = \xi^u(x^k, x_L^\tau(\xi^0(x^0))) = \xi_L^u(x^0((x_L^\tau)^{-1}(x^\tau))) \\ \xi^0 = \xi^0(((\xi_L^\tau)^{-1}(\xi^\tau(x^k, x_L^\tau(\xi^0(x^0)))))) = (x_L^\tau)^{-1}(x^\tau), \text{ 简记为 } \\ \xi^\tau = \xi_L^\tau(x^0((x_L^\tau)^{-1}(x^\tau))) \end{cases} \begin{cases} \xi^u = \tilde{\xi}^u(x^k, x^0) = \tilde{\xi}_L^u(x^\tau) \\ \xi^0 = \tilde{\xi}^0(x^k, x^0) = \tilde{\xi}_L^0(x^\tau) \\ \xi^\tau = \tilde{\xi}^\tau(x^\tau) \end{cases} \end{aligned}$$

记 $\tilde{\xi}^s \triangleq \xi^s$, $\tilde{\xi}^\tau \triangleq \xi^\tau$, $\tilde{\xi}^0 \triangleq \xi^0$, $\tilde{x}^i \triangleq x^i$, $\tilde{x}^\tau \triangleq x^\tau$, $\tilde{x}^0 \triangleq x^0$, 于是 $\tilde{\xi}^\alpha = \tilde{\xi}^\alpha(\tilde{x}^\mu) = \tilde{\xi}_L^\alpha(\tilde{x}^\tau)$, $\tilde{\xi}^\tau = \tilde{\xi}^\tau(\tilde{x}^\tau)$, 进一步简记为 $\tilde{\xi}^\alpha = \tilde{\xi}^\alpha(\tilde{x}^\mu) = \tilde{\xi}^\alpha(\tilde{x}^\tau)$, $\tilde{\xi}^\tau = \tilde{\xi}^\tau(\tilde{x}^\tau)$ 。□

■ **定义 5.2.1** : 将 $\tilde{f}$ 称为 $\tilde{M}$ 上的**经典时空参考系**, $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 称为**引力场流形**。将 $(\tilde{U}, \xi^U)$ 和 $(\tilde{U}, x^K)$ 称为 $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 上的**正规坐标系**, $(\tilde{U}, \tilde{\xi}^\alpha)$ 和 $(\tilde{U}, \tilde{x}^\mu)$ 称为 $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 上的**闵氏坐标系**。

■ **注记 5.2.1** : $\tilde{f}$ 由 f 唯一确定, $\tilde{f}$ 压缩封装了 f 的内部空间。虽然 $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 能够反映 (M, f) 的外部空间内蕴几何性质, 但是不能完全反映 (M, f) 的内部空间内蕴几何性质。论述 5.4.2 有进一步说明。

另外, 由于 $\tilde{f}$ 在局部上就是 $\tilde{f}(p)$, 所以等效原理的数学根源已经可以完全归结为定义 2.1.2、定义 2.2.2 和定义 5.2.1 了, 当然其物理内涵只能由第 3.1 节的基本公理来赋予。此外, 引力场方程见论述 5.4.4。

熟知惯性系在物理学中没有逻辑上严格的定义, 但是从内蕴几何的角度我们就能够给惯性系下个严格的定义了, 它是参考系, 而非坐标系。

■ **定义 5.2.2** : 设有几何流形 $(\tilde{M}, \tilde{g})$, $F_{\tilde{g}}$ 是 $\tilde{g}$ 诱导的参考系变换。

(1) 根据论述 5.3.2, 如果 $d\tilde{\xi}^\tau = d\tilde{x}^\tau$, 那么必有 $\tilde{G}_{\mu\nu} = \tilde{\Delta}_{\alpha\beta} \tilde{B}_\mu^\alpha \tilde{B}_\nu^\beta = \tilde{E}_{\mu\nu}$, 这时称 $\tilde{g}$ 是**正交的**, $F_{\tilde{g}}$ 是**正交变换**, $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是**各向同性的时空**。为方便将 $d\tilde{\xi}^\tau$ 和 $d\tilde{x}^\tau$ 统一记为 $d\tau$ 。

(2) 如果 $\tilde{g}$ 的疏密 $\tilde{B}_\mu^\alpha$ 和 $\tilde{C}_\alpha^\mu$ 都是 $\tilde{M}$ 上的常数, 则称 $\tilde{g}$ 是**平坦的**, $F_{\tilde{g}}$ 是**平坦变换**, $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 是**平坦的时空**。

(3) 如果 $\tilde{g}$ 既正交又平坦, 则称 $\tilde{g}$ 是**惯性系**, $F_{\tilde{g}}$ 是**Lorentz 变换**, 各向同性且平坦的 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 称为**Minkowski 时空**。

■ **命题 5.2.2** : 设 L 是 $\tilde{M}$ 上的路径, $\tilde{U}$ 是一个坐标邻域, 记 $\tilde{U}_L \triangleq \tilde{U} \cap L$, 又记 $c \triangleq |dx^i/dx^0|$ 。如果 $\forall q \in \tilde{U}_L$, 切矢 $[L] \in T_q(M)$ 都不指向内部空间, 则: (i) 在路径 $\tilde{U}_L$ 上, 恒有 $c = 1$ 。(ii) $c = 1$ 在正交变换下不变。(iii) $c = 1$ 在 Lorentz 变换下不变。

证明 : 在正规坐标系 $(\tilde{U}, x^K)$ 中, $\tilde{U}_L$ 可用关于参数 x^0 的方程 $x^i = x^i(x^0)$, $x^\tau = const$ 来描述。注意到 $x^\tau = const$, 所以在闵氏坐标系 $(\tilde{U}, \tilde{x}^\mu)$ 中 $\tilde{U}_L$ 不存在关于参数 $\tilde{x}^\tau$ 的方程。因此, 在路径 $\tilde{U}_L$ 上, 恒有 $d\tilde{x}^\tau = dx^\tau = 0$ 。这样一来, $c = |dx^i/dx^0| = \left| \pm dx^i / \sqrt{(dx^i)^2 + (dx^\tau)^2} \right| = |\pm dx^i/dx^i| = 1$ 。根据定义 5.2.2, 正交变换满足 $d\tilde{\xi}^\tau = d\tilde{x}^\tau = 0$, 所以 $c' = |d\zeta^s/d\zeta^0| = |\pm d\zeta^s/d\zeta^s| = 1$ 。Lorentz 变换作为正交变换, 结论自然成立。□

■ **注记 5.2.2** : 这个命题不但说明了闵氏坐标的局限性, 而且把光速不变原理变成了定理, 即结论 (iii)。其数学根源可归结为定义 3.2.1。

■ **论述 5.2.1** : 设 $\tilde{\rho}$ 是 $\tilde{f}$ 的荷, L 是 $\tilde{\rho}$ 在 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上的梯度线。

(1) 在 $\tilde{g}$ 的基准坐标系 $\{\tilde{\xi}^\alpha\}$ 中, 设 L 的参数方程满足 $\tilde{\xi}^s = const.$ 。这时在 L 上必有速度 $\frac{d\tilde{\xi}^s}{d\tau} = 0$ 和固有时 $d\tilde{\xi}^0 = d\tau$ 。此即物理学中惯性相对静止的内蕴几何本质, 它并非演化停止, 而只是特殊方向上的演化。

(2) 在 $\tilde{g}$ 的表现坐标系 $\{\tilde{x}^\mu\}$ 中, 在 L 上有速度 $\frac{d\tilde{x}^i}{d\tau} = \tilde{C}_0^i$ 和坐标时 $d\tilde{x}^0 = \tilde{C}_\tau^0 d\tau$, 其中疏密 $\tilde{C}_\alpha^\mu$ 都是常数。此即物理学中惯性相对运动的内蕴几何本质。

5.3 内蕴几何性质的两种坐标表示

■ 论述 5.3.1 : 根据定义 3.3.2.2 , 设几何流形 $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 关于正规坐标 x^K 的疏密为 B_I^S 和 C_S^I , 它们满足 :

$$\left\{ \begin{array}{l} d\xi^S = B_I^S dx^I \simeq B_0^S dx^0 \\ C_0^I \frac{\partial}{\partial x^I} \cong C_0^0 \frac{d}{dx^0} = \frac{d}{d\xi^0} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} dx^I = C_S^I d\xi^S \simeq C_0^I d\xi^0 \\ B_0^S \frac{\partial}{\partial \xi^S} \cong B_0^0 \frac{d}{d\xi^0} = \frac{d}{dx^0} \end{array} \right\}. \quad (19)$$

$(\tilde{M}, \tilde{f})$ 关于闵氏坐标 $\tilde{x}^\mu$ 的疏密为 $\tilde{B}_\mu^\alpha$ 和 $\tilde{C}_\alpha^\mu$, 它们满足 :

$$\left\{ \begin{array}{l} d\tilde{\xi}^\alpha = \tilde{B}_\mu^\alpha d\tilde{x}^\mu \simeq \tilde{B}_\tau^\alpha d\tilde{x}^\tau \\ \tilde{C}_\tau^\mu \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} \cong \tilde{C}_\tau^\tau \frac{d}{d\tilde{x}^\tau} = \frac{d}{d\tilde{\xi}^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} d\tilde{x}^\mu = \tilde{C}_\alpha^\mu d\tilde{\xi}^\alpha \simeq \tilde{C}_\tau^\mu d\tilde{\xi}^\tau \\ \tilde{B}_\tau^\alpha \frac{\partial}{\partial \tilde{\xi}^\alpha} \cong \tilde{B}_\tau^\tau \frac{d}{d\tilde{\xi}^\tau} = \frac{d}{d\tilde{x}^\tau} \end{array} \right\}. \quad (20)$$

根据链式微分法则, 由 (18) 式不难得到正规疏密和闵氏疏密之间有以下关系 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{B}_i^s = -B_i^s \\ \tilde{B}_i^0 = -\frac{B_i^\tau}{\delta_0^\tau} \\ \tilde{C}_\tau^i = \frac{C_0^i}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{B}_\tau^s = B_\tau^s \\ \tilde{B}_\tau^0 = \frac{B_\tau^\tau}{\delta_0^\tau} \\ \tilde{C}_\tau^\tau = \frac{C_0^\tau}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{B}_0^s = B_0^s \\ \tilde{B}_0^0 = \frac{B_0^\tau}{\delta_0^\tau} \\ \tilde{C}_\tau^0 = \frac{C_0^0}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{C}_s^i = -C_s^i \\ \tilde{C}_s^0 = -\frac{C_s^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ \tilde{B}_\tau^s = \frac{B_0^s}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{C}_\tau^i = C_\tau^i \\ \tilde{C}_\tau^0 = \frac{C_\tau^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ \tilde{B}_\tau^\tau = \frac{B_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \tilde{C}_0^i = C_0^i \\ \tilde{C}_0^0 = \frac{C_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ \tilde{B}_\tau^0 = \frac{B_0^0}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B_i^s = -\tilde{B}_i^s \\ B_i^\tau = -\frac{\tilde{B}_i^0}{\delta_0^\tau} \\ C_0^i = -\frac{\tilde{C}_\tau^i}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} B_0^s = \tilde{B}_0^s \\ B_0^\tau = \frac{\tilde{B}_0^0}{\delta_0^\tau} \\ C_0^0 = \frac{\tilde{C}_\tau^0}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} B_\tau^s = \tilde{B}_\tau^s \\ B_\tau^\tau = \frac{\tilde{B}_\tau^0}{\delta_0^\tau} \\ C_\tau^0 = \frac{\tilde{C}_\tau^\tau}{\delta_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} C_s^i = -\tilde{C}_s^i \\ C_s^0 = -\frac{\tilde{C}_s^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ B_0^s = \frac{\tilde{B}_\tau^s}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} C_\tau^i = \tilde{C}_\tau^i \\ C_\tau^0 = \frac{\tilde{C}_\tau^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ B_0^0 = \frac{\tilde{B}_\tau^0}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} C_0^i = \tilde{C}_0^i \\ C_0^0 = \frac{\tilde{C}_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \\ B_\tau^0 = \frac{\tilde{B}_\tau^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \end{array} \right\}.$$

其中 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_J^I \triangleq C_S^I B_J^S, \quad \delta_T^S = B_I^S C_T^I, \quad \varepsilon_0^I \triangleq B_0^0 C_0^I = B_0^S C_S^I, \quad \delta_0^S \triangleq C_0^0 B_0^S = C_0^I B_I^S. \\ \tilde{\varepsilon}_\nu^\mu \triangleq \tilde{C}_\alpha^\mu \tilde{B}_\nu^\alpha, \quad \tilde{\delta}_\beta^\alpha = \tilde{B}_\mu^\alpha \tilde{C}_\beta^\mu, \quad \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu \triangleq \tilde{B}_\tau^\tau \tilde{C}_\tau^\mu = \tilde{B}_\tau^\alpha \tilde{C}_\alpha^\mu, \quad \tilde{\delta}_\tau^\alpha \triangleq \tilde{C}_\tau^\tau \tilde{B}_\tau^\alpha = \tilde{C}_\tau^\mu \tilde{B}_\mu^\alpha. \end{array} \right.$$

命题 3.3.2.2 的演化引理用闵氏坐标可表示为 :

$$\left\{ \begin{array}{l} w^\mu \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} \cong w^\tau \frac{d}{d\tilde{x}^\tau} \Leftrightarrow w^\mu = w^\tau \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu \\ w_\mu d\tilde{x}^\mu \simeq w_\tau d\tilde{x}^\tau \Leftrightarrow \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu w_\mu = w_\tau \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \bar{w}_\mu \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} \cong \bar{w}_\tau \frac{d}{d\tilde{x}^\tau} \Leftrightarrow \bar{w}_\mu = \bar{w}_\tau \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu \\ \bar{w}^\mu d\tilde{x}_\mu \simeq \bar{w}^\tau d\tilde{x}_\tau \Leftrightarrow \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu \bar{w}^\mu = \bar{w}^\tau \end{array} \right\}.$$

其中 : $\tilde{\varepsilon}_\nu^\mu \triangleq \tilde{B}_\alpha^\mu \tilde{C}_\nu^\alpha = \varepsilon_\nu^\mu$, $\tilde{\delta}_\beta^\alpha \triangleq \tilde{C}_\mu^\alpha \tilde{B}_\beta^\mu = \delta_\beta^\alpha$, $\tilde{\varepsilon}_\mu^\tau \triangleq \tilde{B}_\tau^\tau \tilde{C}_\mu^\tau = \tilde{B}_\alpha^\tau \tilde{C}_\mu^\alpha$, $\tilde{\delta}_\alpha^\tau \triangleq \tilde{C}_\tau^\tau \tilde{B}_\alpha^\tau = \tilde{C}_\mu^\tau \tilde{B}_\alpha^\mu$.

■ 论述 5.3.2 : 根据定义 3.2.1 , 在 $(\tilde{M}, f)$ 上的 p 点附近的邻域 $\tilde{U}$ 上, $\tilde{f}(p)$ 的坐标系 $(\tilde{U}, \xi^S)$ 和 $(\tilde{U}, x^J)$

上的时间度量 $d\xi^0$ 和 dx^0 满足

$$\begin{cases} (d\xi^0)^2 \triangleq \sum_{s=1}^r (d\xi^s)^2 + (d\xi^\tau)^2 = \delta_{ST} d\xi^S d\xi^T = \delta_{ST} b_I^S b_J^T dx^I dx^J = g_{IJ} dx^I dx^J, \\ (dx^0)^2 \triangleq \sum_{i=1}^r (dx^i)^2 + (dx^\tau)^2 = \varepsilon_{IJ} dx^I dx^J = \varepsilon_{IJ} c_S^I c_T^J d\xi^S d\xi^T = h_{ST} d\xi^S d\xi^T. \end{cases}$$

其中 : $(d\xi^\tau)^2 \triangleq \sum_{a=r+1}^{\infty} (d\xi^a)^2$, $(dx^\tau)^2 \triangleq \sum_{m=r+1}^{\infty} (dx^m)^2$ 。作为定义在流形上的微分形式, $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 上的时间度量满足

$$\begin{cases} (d\xi^0)^2 \triangleq \Delta_{ST} d\xi^S d\xi^T = G_{IJ} dx^I dx^J, & \begin{cases} G_{IJ} \triangleq \Delta_{ST} B_I^S B_J^T, \\ H_{ST} \triangleq E_{IJ} C_S^I C_T^J. \end{cases} \\ (dx^0)^2 \triangleq E_{IJ} dx^I dx^J = H_{ST} d\xi^S d\xi^T. \end{cases}$$

记

$$\tilde{\varepsilon}_{\mu\nu} = \tilde{\varepsilon}^{\mu\nu} \triangleq \begin{cases} 1 & \mu = \nu = 0 \\ -1, & \mu = \nu \neq 0 \\ 0, & \mu \neq \nu \end{cases}, \quad \tilde{\delta}_{\alpha\beta} = \tilde{\delta}^{\alpha\beta} \triangleq \begin{cases} 1 & \alpha = \beta = 0 \\ -1, & \alpha = \beta \neq 0 \\ 0, & \alpha \neq \beta \end{cases}.$$

那么在闵氏坐标系 $(\tilde{U}, \tilde{\xi}^\alpha)$ 和 $(\tilde{U}, \tilde{x}^\mu)$ 上可定义原时度量 $d\tilde{\xi}^\tau$ 和 $d\tilde{x}^\tau$ 如下 :

$$\begin{cases} (d\tilde{\xi}^\tau)^2 = (d\xi^0)^2 - \sum_{s=1}^r (d\xi^s)^2 = \tilde{\delta}_{\alpha\beta} d\tilde{\xi}^\alpha d\tilde{\xi}^\beta = \tilde{\delta}_{\alpha\beta} \tilde{b}_\mu^\alpha \tilde{b}_\nu^\beta d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu = \tilde{g}_{\mu\nu} d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu, \\ (d\tilde{x}^\tau)^2 = (dx^0)^2 - \sum_{i=1}^r (dx^i)^2 = \tilde{\varepsilon}_{\mu\nu} d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu = \tilde{\varepsilon}_{\mu\nu} \tilde{c}_\alpha^\mu \tilde{c}_\beta^\nu d\tilde{\xi}^\alpha d\tilde{\xi}^\beta = \tilde{h}_{\alpha\beta} d\tilde{\xi}^\alpha d\tilde{\xi}^\beta. \end{cases}$$

在 $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 上有微分形式

$$\begin{cases} (d\tilde{\xi}^\tau)^2 \triangleq \tilde{\Delta}_{\alpha\beta} d\tilde{\xi}^\alpha d\tilde{\xi}^\beta = \tilde{G}_{\mu\nu} d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu, & \begin{cases} \tilde{G}_{\mu\nu} \triangleq \tilde{\Delta}_{\alpha\beta} \tilde{B}_\mu^\alpha \tilde{B}_\nu^\beta, \\ \tilde{H}_{\alpha\beta} \triangleq \tilde{E}_{\mu\nu} \tilde{C}_\alpha^\mu \tilde{C}_\beta^\nu. \end{cases} \\ (d\tilde{x}^\tau)^2 \triangleq \tilde{E}_{\mu\nu} d\tilde{x}^\mu d\tilde{x}^\nu = \tilde{H}_{\alpha\beta} d\tilde{\xi}^\alpha d\tilde{\xi}^\beta. \end{cases}$$

易知正规度规 G_{IJ} 与闵氏度规 $\tilde{G}_{\mu\nu}$ 之间有以下关系 :

$$\begin{cases} G_{\tau\tau} = \frac{\tilde{G}_{\tau\tau}}{\tilde{G}_{00}} G_{00} = \frac{\tilde{\delta}_\tau^0 \tilde{\delta}_\tau^0}{\tilde{\varepsilon}_\tau^0 \tilde{\varepsilon}_\tau^0} \tilde{G}_{\tau\tau} \tilde{G}_{00} \\ G_{i\tau} = -\frac{\tilde{G}_{i0}}{\tilde{G}_{00}} \tilde{\varepsilon}_\tau^0 G_{00} = -\frac{\tilde{\delta}_\tau^0 \tilde{\delta}_\tau^0}{\tilde{\varepsilon}_\tau^0} \tilde{G}_{\tau\tau} \tilde{G}_{i0} \\ G_{\tau j} = -\frac{\tilde{G}_{0j}}{\tilde{G}_{00}} \tilde{\varepsilon}_\tau^0 G_{00} = -\frac{\tilde{\delta}_\tau^0 \tilde{\delta}_\tau^0}{\tilde{\varepsilon}_\tau^0} \tilde{G}_{\tau\tau} \tilde{G}_{0j} \\ G_{ij} = -\frac{\tilde{G}_{ij}}{\tilde{G}_{00}} G_{00} = -\frac{\tilde{\delta}_\tau^0 \tilde{\delta}_\tau^0}{\tilde{\varepsilon}_\tau^0 \tilde{\varepsilon}_\tau^0} \tilde{G}_{\tau\tau} \tilde{G}_{ij} \end{cases}, \quad \begin{cases} \tilde{G}_{00} = \frac{G_{00}}{G_{\tau\tau}} \tilde{G}_{\tau\tau} = \frac{\delta_0^\tau \delta_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau \varepsilon_0^\tau} \frac{G_{00}}{G_{\tau\tau}} G_{00} \\ \tilde{G}_{i0} = -\frac{G_{i\tau}}{G_{\tau\tau}} \varepsilon_0^\tau \tilde{G}_{\tau\tau} = -\frac{\delta_0^\tau \delta_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \frac{G_{00}}{G_{\tau\tau}} G_{i\tau} \\ \tilde{G}_{0j} = -\frac{G_{\tau j}}{G_{\tau\tau}} \varepsilon_0^\tau \tilde{G}_{\tau\tau} = -\frac{\delta_0^\tau \delta_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau} \frac{G_{00}}{G_{\tau\tau}} G_{\tau j} \\ \tilde{G}_{ij} = -\frac{G_{ij}}{G_{\tau\tau}} \tilde{G}_{\tau\tau} = -\frac{\delta_0^\tau \delta_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau \varepsilon_0^\tau} \frac{G_{00}}{G_{\tau\tau}} G_{ij} \end{cases}.$$

记 $\tilde{G}_{\tau\tau} \triangleq \tilde{B}_\tau^\tau \tilde{B}_\tau^\tau$, $\tilde{G}^{\tau\tau} \triangleq \tilde{C}_\tau^\tau \tilde{C}_\tau^\tau$, 不难得到它们之间有以下关系 :

$$\tilde{G}_{\tau\tau} = \frac{\delta_0^\tau \delta_0^\tau}{\varepsilon_0^\tau \varepsilon_0^\tau} G_{00}, \quad G_{00} = \frac{\tilde{\delta}_\tau^0 \tilde{\delta}_\tau^0}{\tilde{\varepsilon}_\tau^0 \tilde{\varepsilon}_\tau^0} \tilde{G}_{\tau\tau}.$$

5.4 经典时空演化的几何处理

■ **论述 5.4.1** : 第 3.3.4 节的绝对微分和绝对梯度在 $\tilde{M}$ 上用闵氏坐标可以表述为 :

(1) 设 $\tilde{D}$ 是 $\tilde{M}$ 上的仿射联络, 并记 $\tilde{t}_{L;\tau} \triangleq \tilde{t}_{;\sigma} \tilde{\varepsilon}^\sigma$, 那么 $\tilde{T}$ 和 $\tilde{T}_L$ 的绝对微分为

$$\begin{cases} \tilde{D}\tilde{T} \triangleq \tilde{D}\tilde{t} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\} \triangleq \tilde{t}_{;\sigma} d\tilde{x}^\sigma \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\}, \\ \tilde{D}_L\tilde{T}_L \triangleq \tilde{D}_L\tilde{t}_L \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\} \triangleq \tilde{t}_{L;\tau} d\tilde{x}^\tau \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\}. \end{cases}$$

其中 $\tilde{D}\tilde{t} \triangleq \tilde{t}_{;\sigma} d\tilde{x}^\sigma$, $\tilde{D}_L\tilde{t}_L \triangleq \tilde{t}_{L;\tau} d\tilde{x}^\tau$.

(2) $\tilde{T}$ 和 $\tilde{T}_L$ 的绝对梯度为

$$\begin{cases} \tilde{\nabla}\tilde{T} \triangleq \tilde{\nabla}\tilde{t} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\} \triangleq \tilde{t}_{;\sigma} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\sigma} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\}, \\ \tilde{\nabla}_L\tilde{T}_L \triangleq \tilde{\nabla}_L\tilde{t}_L \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\} \triangleq \tilde{t}_{L;\tau} \frac{d}{d\tilde{x}_\tau} \otimes \left\{ \frac{\partial}{\partial \tilde{x}} \otimes d\tilde{x} \right\}. \end{cases}$$

其中 $\tilde{\nabla}\tilde{t} \triangleq \tilde{t}_{;\sigma} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}_\sigma}$, $\tilde{\nabla}_L\tilde{t}_L \triangleq \tilde{t}_{L;\tau} \frac{d}{d\tilde{x}_\tau}$.

这时命题 3.3.4.1 表述为, $\tilde{D}\tilde{T} \simeq \tilde{D}_L\tilde{T}_L$ 如果 L 是任意的路径. $\tilde{\nabla}\tilde{T} \cong \tilde{\nabla}_L\tilde{T}_L$ 当且仅当 L 是 $\tilde{T}$ 的梯度线. $\tilde{T}$ 的实际演化方程即为 $\tilde{t}_{;\sigma} = \tilde{t}_{L;\tau} \tilde{\varepsilon}^\tau$ 或 $\tilde{t}^\sigma = \tilde{t}_L^{;\tau} \tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma$.

■ **论述 5.4.2** : 类似于论述 3.3.5.1, 有 $\tilde{K}_{\nu\rho\sigma}^{\mu;\rho} = \tilde{j}_{\nu\sigma}^\mu$, 其中 $\tilde{\rho}_{\nu\tau}^\mu \triangleq \tilde{K}_{\nu\rho\sigma}^{\mu;\rho} \tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma$, $\tilde{j}_{\nu\sigma}^\mu \triangleq \tilde{\rho}_{\nu\tau}^\mu \tilde{\varepsilon}_\sigma^\tau$. 考虑外部空间平坦的情况, 只有内部空间的 $\tilde{\rho}_{0\tau}^0$ 非零, 这时有**闵氏 Yang-Mills 场方程**

$$\tilde{K}_{0\rho\sigma}^0;\rho = \tilde{j}_{0\sigma}^0,$$

其中 $\tilde{j}_{0\sigma}^0 \triangleq \tilde{\rho}_{0\tau}^0 \tilde{\varepsilon}_\sigma^\tau$.

现在出现了一个问题, 在几何流形 (M, f) 上, 内部空间有多个维度, 通过经典时空的封装, $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 上只剩下一个内部空间维度. (M, f) 有多个内部空间荷 ρ_{m0}^m , $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 只剩下一个 $\rho_{\tau 0}^\tau$, 用闵氏形式表示是 $\tilde{\rho}_{0\tau}^0$. 正如注记 5.2.1 所说, $(\tilde{M}, \tilde{f})$ 无法完整地反映 (M, f) 的内部空间的所有内蕴几何性质.

在不放弃四维时空的前提下, 要想描述规范场, 唯一的方法就是把内部空间自由度放到复值场函数的相位上. 这种方法是有效的, 但一点都不自然.

逻辑上更加自然的方式是放弃四维时空的框架, 应该把内部空间和外部空间放在一起描述它们统一的内蕴几何, 而不是基于四维时空的刻板直观人为地设置一些与时空观无关的抽象自由度去描述所谓的规范场.

不论对规范场还是对引力场, 它们的时空观都应该是统一的. 引力场用外部空间的内蕴几何来描述, 规范场用内部空间的内蕴几何来描述, 它们统一于内蕴几何.

因此，传统规范场理论的复值表述形式是历史的必然，但不是逻辑的必然。稍后就可以看到，只要将被封装起来的那些维度展开，就能够将内部空间的几何性质说清楚了。尤其是，如果用内蕴几何的方式来理解，在粒子物理标准模型中一些人为的假设就完全没必要了，因为它们会自动成立。

■ **定义 5.4.1** : 将 $\tilde{f}$ 的闵氏荷 $\tilde{\rho}_{\mu\nu}{}^\tau$ 简记为 $\tilde{\rho}$ 。根据第 3.3.6 节，在 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上关于闵氏坐标有以下定义：

(1) 将 $\tilde{m}^\tau \triangleq \tilde{\rho}{}^{\tau}$ 和 $\tilde{m}_\tau \triangleq \tilde{\rho}_{;\tau}$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**静质量**。

(2) 将 $\tilde{p}^\mu \triangleq \tilde{\rho}{}^{\mu}$ 和 $\tilde{p}_\mu \triangleq \tilde{\rho}_{;\mu}$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**能量动量**， $\tilde{E}^0 \triangleq \tilde{p}^0$ 和 $\tilde{E}_0 \triangleq \tilde{p}_0$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**能量**。

(3) 将 $\tilde{M}^\tau \triangleq \frac{d\tilde{\rho}}{d\tilde{x}^\tau}$ 和 $\tilde{M}_\tau \triangleq \frac{d\tilde{\rho}}{d\tilde{x}^\tau}$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**正则静质量**。

(4) 将 $\tilde{P}^\mu \triangleq \frac{\partial\tilde{\rho}}{\partial\tilde{x}^\mu}$ 和 $\tilde{P}_\mu \triangleq \frac{\partial\tilde{\rho}}{\partial\tilde{x}^\mu}$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**正则能量动量**， $\tilde{H}^0 \triangleq -\tilde{P}^0$ 和 $\tilde{H}_0 \triangleq -\tilde{P}_0$ 称为 $\tilde{\rho}$ 的**正则能量**。

■ **论述 5.4.3** : 类似于命题 3.3.6.2，当且仅当 $\tilde{\rho}$ 的演化方向是 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上的梯度方向 $\tilde{\nabla}\tilde{\rho}$ 时，方向导数为 $\left\langle \tilde{m}_\tau \frac{d}{d\tilde{x}^\tau}, \tilde{m}_\tau d\tilde{x}^\tau \right\rangle = \left\langle \tilde{p}_\mu \frac{\partial}{\partial\tilde{x}^\mu}, \tilde{p}_\mu d\tilde{x}^\mu \right\rangle$ ，也就是 $\tilde{G}^{\tau\tau} \tilde{m}_\tau \tilde{m}_\tau = \tilde{G}^{\mu\nu} \tilde{p}_\mu \tilde{p}_\nu$ ，或 $\tilde{m}_\tau \tilde{m}^\tau = \tilde{p}_\mu \tilde{p}^\mu$ ，此即物理学的能量动量方程的数学根源。

另外，正如命题 3.3.6.3，根据演化引理，当且仅当取梯度方向 $\tilde{\nabla}\tilde{\rho}$ 时，有 $\tilde{p}^\mu = \tilde{m}^\tau \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau}$ ， $\tilde{p}_\mu = \tilde{m}_\tau \frac{d\tilde{x}_\mu}{d\tilde{x}^\tau}$ 。此即动量传统定义的数学根源。

类似于第 3.3.7 节的论述，记

$$\begin{cases} [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\omega] \triangleq [\tilde{\rho}_{\mu\nu}\tilde{\Gamma}_\omega] \triangleq \frac{\partial\tilde{\rho}}{\partial\tilde{x}^\omega} - \tilde{\rho}_{;\omega} \triangleq \frac{\partial\tilde{\rho}_{\mu\nu}}{\partial\tilde{x}^\omega} - \tilde{\rho}_{\mu\nu;\omega} = \tilde{\rho}_{\mu\chi}\tilde{\Gamma}_{\nu\omega}^\chi + \tilde{\rho}_{\chi\nu}\tilde{\Gamma}_{\mu\omega}^\chi, & \left\{ \begin{array}{l} [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}^\omega] \triangleq \tilde{G}^{\chi\omega}[\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\chi], \\ [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}^\tau] \triangleq \tilde{G}^{\tau\tau}[\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\tau]. \end{array} \right. \\ [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\tau] \triangleq [\tilde{\rho}_{\mu\nu}\tilde{\Gamma}_\tau] \triangleq \frac{d\tilde{\rho}}{d\tilde{x}^\tau} - \tilde{\rho}_{;\tau} \triangleq \frac{d\tilde{\rho}_{\mu\nu}}{d\tilde{x}^\tau} - \tilde{\rho}_{\mu\nu;\tau} = \tilde{\rho}_{\mu\chi}\tilde{\Gamma}_{\nu\tau}^\chi + \tilde{\rho}_{\chi\nu}\tilde{\Gamma}_{\mu\tau}^\chi. \\ \left\{ \begin{array}{l} [\tilde{\rho}\tilde{B}_{\rho\sigma}] \triangleq \tilde{\rho}_{\mu\chi} \left(\frac{\partial\tilde{\Gamma}_{\nu\sigma}^\chi}{\partial\tilde{x}^\rho} - \frac{\partial\tilde{\Gamma}_{\nu\rho}^\chi}{\partial\tilde{x}^\sigma} \right) + \tilde{\rho}_{\chi\nu} \left(\frac{\partial\tilde{\Gamma}_{\mu\sigma}^\chi}{\partial\tilde{x}^\rho} - \frac{\partial\tilde{\Gamma}_{\mu\rho}^\chi}{\partial\tilde{x}^\sigma} \right), \\ [\tilde{\rho}\tilde{R}_{\rho\sigma}] \triangleq \tilde{\rho}_{\mu\chi}\tilde{R}_{\nu\rho\sigma}^\chi + \tilde{\rho}_{\chi\nu}\tilde{R}_{\mu\rho\sigma}^\chi, \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} [\tilde{\rho}\tilde{F}_{\rho\sigma}] \triangleq \frac{\partial[\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\sigma]}{\partial\tilde{x}^\rho} - \frac{\partial[\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\rho]}{\partial\tilde{x}^\sigma}, \\ [\tilde{\rho}\tilde{E}_{\rho\sigma}] \triangleq [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\sigma]_{;\rho} - [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\rho]_{;\sigma}. \end{array} \right. \end{cases}$$

那么与命题 3.3.7.2 同理，可严格地证明 $\tilde{\rho}$ 的 Lorentz 力公式 $\tilde{F}_\rho \triangleq \frac{d\tilde{p}_\rho}{d\tilde{x}^\tau} = \frac{\partial\tilde{m}_\tau}{\partial\tilde{x}^\rho} - \tilde{p}_\sigma \frac{\partial\tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma}{\partial\tilde{x}^\rho} + [\tilde{\rho}\tilde{F}_{\rho\sigma}]\tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma$ 。而且与命题 3.3.7.5 同理，有能量动量守恒 $\tilde{T}_{\mu\nu}{}^{;\mu} = 0$ 成立。

■ **定义 5.4.2** : 将以下三个条件统称为**传统标准条件**：

(1) 静质量条件： $\partial_\mu \tilde{m}_\tau = 0$ 。

(2) 正则质量条件： $\tilde{\Gamma}_{\nu\rho}^\mu \tilde{\varepsilon}_\tau^\rho = 0$ 和 $\tilde{\Gamma}_{\nu\rho}^\mu \gamma^\rho = 0$ 。其中 γ^ρ 是 Dirac 代数的生成元。

(3) 简单视角条件： $\partial_\nu \tilde{\varepsilon}_\tau^\mu = 0$ 。

■ **注记 5.4.1** : 条件 (1) 和 (3) 使 Lorentz 力简化为 $\tilde{F}_\rho = [\tilde{\rho}\tilde{F}_{\rho\sigma}]\tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma$ ，这就是物理学中相互作用力的一般数学本质，也是电动力学的 Lorentz 力 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ 即 $F_\rho = j^\sigma F_{\rho\sigma}$ 的数学根源。在这个意义上，我们可以认为 Lorentz 力公式已经成为了一条定理，而不必再作为原理。

条件 (2) 是下面例子的一般数学表述。以电动力学为例, 采用自然单位, 带电粒子的正则能量动量是

$$H = E + q\varphi, \quad \vec{P} = \vec{p} + q\vec{A}.$$

注意到物理学中并没有正则静质量 $\tilde{M}_\tau$ 的概念, 这是因为在电动力学中 $H = q\varphi + \sqrt{(\vec{P} - q\vec{A})^2 + m^2}$, 这说明电磁势场 $(\varphi, \vec{A})$ 对 q 贡献了能量 $q\varphi$ 和动量 $q\vec{A}$, 而对 q 的静质量没有任何贡献。这意味着如果我们定义

$$\tilde{M}_\tau \triangleq \tilde{m}_\tau + q\tilde{A}_\tau, \quad \tilde{A}_\tau \triangleq \varphi\gamma + \vec{A} \cdot \vec{u} = A_\rho \frac{dx^\rho}{d\tau},$$

那么电动力学实际上默认地要求 $\tilde{M}_\tau = \tilde{m}_\tau$, $\tilde{A}_\tau = A_\rho \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$, 其一般数学表述即 $\tilde{\Gamma}_{\nu\tau}^\mu \triangleq \tilde{\Gamma}_{\nu\rho}^\mu \tilde{\varepsilon}_\tau^\rho = 0$ 。更重要的是, 命题 5.4.1、定义 5.5.1 以及命题 5.6.1 都依赖于这一条件。

总之, 上述三个条件是在纯粹数学的意义上过渡到传统物理学理论的必要条件。

■ **论述 5.4.4**: 设 $\tilde{C}_{(\tilde{x})\mu\nu}$ 是仅与 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 的内蕴几何性质有关的任一满足 $\tilde{C}_{(\tilde{x})\mu\nu}{}^{;\mu} = 0$ 的零阶或二阶对称张量, 如 $\tilde{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\tilde{G}_{\mu\nu}\tilde{R}$ 。不同的张量以指标 $(\tilde{x})$ 来区分。又设 $T_{(\tilde{\rho})\mu\nu}{}^{;\mu} = 0$ 是 $\tilde{\rho}$ 的能量动量守恒, 不同的荷以指标 $(\tilde{\rho})$ 来区分。于是 $\forall c^{(\tilde{x})}, c^{(\tilde{\rho})} \in \mathbb{R}$,

$$\left(\sum_{\tilde{x}} c^{(\tilde{x})} \tilde{C}_{(\tilde{x})\mu\nu} + \sum_{\tilde{\rho}} c^{(\tilde{\rho})} \tilde{T}_{(\tilde{\rho})\mu\nu} \right)^{;\mu} = 0.$$

当求和项的遍历范围充分大的时候, 可以直接得到

$$\sum_{\tilde{x}} c^{(\tilde{x})} \tilde{C}_{(\tilde{x})\mu\nu} + \sum_{\tilde{\rho}} c^{(\tilde{\rho})} \tilde{T}_{(\tilde{\rho})\mu\nu} = 0.$$

此即一般引力场方程, 式中各项之间的量纲由常数 $c^{(\tilde{x})}, c^{(\tilde{\rho})}$ 来协调。它是 Einstein 引力场方程的数学根源。

■ **定义 5.4.3**: 与定义 3.3.6.2 类似。设 $\tilde{\mathbb{L}}$ 是 $\tilde{M}$ 上起于点 a 且终于点 b 的路径的全体。又设 $L_{\tilde{\rho}} \in \tilde{\mathbb{L}}$, 且演化参数 $\tilde{x}^\tau$ 满足 $\tau_a \triangleq \tilde{x}^\tau(a) < \tilde{x}^\tau(b) \triangleq \tau_b$ 。将泛函

$$\tilde{s}_{\tilde{\rho}\tilde{W}}(L_{\tilde{\rho}}) \triangleq \int_{L_{\tilde{\rho}}} \tilde{D}\tilde{\rho} = \int_{L_{\tilde{\rho}}} \tilde{p}_\mu d\tilde{x}^\mu = \int_{\tau_a}^{\tau_b} \tilde{m}_\tau d\tilde{x}^\tau = \int_{\tau_a}^{\tau_b} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \left(\tilde{M}_\tau - [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\sigma] \tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma \right) d\tilde{x}^0$$

称为 $\tilde{\rho}$ 的作用量。与命题 3.3.6.4 的证明同理, 我们有以下定理, 它是物理学中最小作用量原理的数学根源。

■ **命题 5.4.1 (作用量极值定理)**: 在正则质量条件下, $L_{\tilde{\rho}}$ 是 $\tilde{\rho}$ 的梯度线当且仅当 $\delta\tilde{s}_{\tilde{\rho}\tilde{W}}(L_{\tilde{\rho}}) = 0$ 。

5.5 勒让德变换与运动方程的内蕴几何处理

本节并不讨论 Legendre 变换的一般抽象理论, 而是讨论能量动量方程与 Legendre 变换的具体构造之间的关系。

■ **定义 5.5.1**: 记

$$\begin{cases} \tilde{\mathcal{L}}_0 \triangleq \tilde{m}_\tau \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} = \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \left(\tilde{M}_\tau - [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\sigma] \tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma \right), \\ \tilde{\mathcal{L}}_0 \triangleq \tilde{M}_\tau \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} = \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \left(\tilde{m}_\tau + [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\sigma] \tilde{\varepsilon}_\tau^\sigma \right). \end{cases}$$

显然在正则质量条件下有 $\tilde{\mathcal{L}}_0 = \tilde{L}_0$, 称 $\tilde{\mathcal{L}}_0$ 为 $\tilde{\rho}$ 的 **Lagrange 密度**。

根据定义 5.4.1, $\tilde{M}_\tau d\tilde{x}^\tau = \tilde{P}_k d\tilde{x}^k - \tilde{H}_0 d\tilde{x}^0$, 从而 $\tilde{H}_0 = \tilde{P}_k \frac{d\tilde{x}^k}{d\tilde{x}^0} - \tilde{M}_\tau \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0}$, 即 $\tilde{H}_0 = \tilde{P}_k \frac{d\tilde{x}^k}{d\tilde{x}^0} - \tilde{\mathcal{L}}_0$, 称 $\tilde{H}_0$ 为 $\tilde{\rho}$ 的 **Hamilton 密度**。此即物理学 Legendre 变换的内蕴几何根源。

■ **命题 5.5.1**: 记 $\tilde{v}^k \triangleq \frac{d\tilde{x}^k}{d\tilde{x}^0}$, 将 $\tilde{\mathcal{L}}_0 = \tilde{P}_k \tilde{v}^k - \tilde{H}_0$ 看成函数 $\tilde{\mathcal{L}}_0(\tilde{x}^k, \tilde{v}^k)$, 那么在传统标准条件下有 $\frac{d}{d\tilde{x}^0} \left(\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{v}^k} \right) - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{x}^k} = 0$ 。

证明: 在传统标准条件下, 可以从 Lagrange 密度的定义出发得到 Euler-Lagrange 运动方程。具体来说:

$$\tilde{\mathcal{L}}_0 \triangleq \tilde{M}_\tau \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} = \frac{d\tilde{\rho}}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} = \frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial \tilde{x}^\mu} \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0},$$

于是

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{x}^\sigma} = \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\sigma} \left(\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial \tilde{x}^\mu} \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \right),$$

在传统标准条件下,

$$\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{x}^\sigma} = \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\sigma} \left(\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial \tilde{x}^\mu} \right) = \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} \left(\frac{\partial \tilde{\rho}}{\partial \tilde{x}^\sigma} \right) = \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau} \frac{d\tilde{x}^\tau}{d\tilde{x}^0} \frac{\partial \tilde{P}_\sigma}{\partial \tilde{x}^\mu} = \frac{d\tilde{P}_\sigma}{d\tilde{x}^0},$$

这样就得到了 Euler-Lagrange 方程 $\frac{d\tilde{P}_k}{d\tilde{x}^0} - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{x}^k} = 0$, 考虑到 $\tilde{P}_k = \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{v}^k}$, 则有 $\frac{d}{d\tilde{x}^0} \left(\frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{v}^k} \right) - \frac{\partial \tilde{\mathcal{L}}_0}{\partial \tilde{x}^k} = 0$ 。□

■ **注记 5.5.1**: 以上命题就是物理学的 Euler-Lagrange 运动方程的数学根源。需要说明的是, 上面得到的 Euler-Lagrange 方程在任意方向上成立, 而传统理论的 Euler-Lagrange 运动方程仅在梯度方向上成立。

出现这种情况的原因在于动量的定义不同。定义 3.3.6.1 将动量定义在任意方向上, 根据命题 3.3.6.3 和注记 3.3.6.1, 仅仅在梯度方向上 $p^R = E^0 \frac{dx^R}{dx^0}$ 和 $\tilde{p}^\mu = \tilde{m}^\tau \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau}$ 才成立。而传统理论在任意方向上记 $p \triangleq mv$ 。这两种不同的动量定义方式决定了 Euler-Lagrange 方程成立的条件不同。

(1) 当 $\tilde{p}^\mu = \tilde{m}^\tau \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau}$ 仅在梯度方向上成立时, Euler-Lagrange 方程在任意方向上成立。这时从命题 5.4.1 出发只能得到前者。

(2) 当在任意方向上记 $p \triangleq mv$ 时, Euler-Lagrange 方程仅在梯度方向上成立。这时从命题 5.4.1 出发只能得到后者。

不管用哪种定义方式, 总有一个式子描述梯度方向, 要么是 $\tilde{p}^\mu = \tilde{m}^\tau \frac{d\tilde{x}^\mu}{d\tilde{x}^\tau}$, 要么是 Euler-Lagrange 方程。

5.6 Dirac 方程和规范变换的内蕴几何处理

本节证明了两个命题。第一个命题阐述了 Dirac 方程的内蕴几何根源, 使其从原理变为定理。第二个命题阐述了规范变换和规范不变性的内蕴几何根源, 展示了几何流形上的参考系变换是怎样刻画规范变换的。

■ **命题 5.6.1** : 在传统标准条件下, 设各向同性的 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上有光滑实函数 $f(\tilde{x}^\mu)$ 并定义 Dirac 代数 γ^μ 和 γ^α , 它们满足 $\gamma^\mu = \tilde{C}_\alpha^\mu \gamma^\alpha$, $\gamma^\alpha \gamma^\beta + \gamma^\beta \gamma^\alpha = 2\tilde{\delta}^{\alpha\beta}$, $\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\tilde{G}^{\mu\nu}$, $\tilde{\Gamma}_{\nu\sigma}^\mu \gamma^\sigma = 0$, $\gamma^\mu \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}^\mu} = 0$, $\int f^2 dV = 1$. 设参考系 $\tilde{f}$ 的荷 $\tilde{\rho} \triangleq \tilde{\rho}_{\omega\nu}$ 在 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上演化, 且

$$\begin{cases} \tilde{P} \triangleq \int \tilde{\rho} dV, & \tilde{\mathbb{M}}_\tau \triangleq \int \tilde{m}_\tau dV, & \tilde{S} \triangleq \int \tilde{s} dV, \\ \tilde{\rho} = f^2 \tilde{P}, & \tilde{m}_\tau = f^2 \tilde{\mathbb{M}}_\tau, & \tilde{s} = \int \tilde{\mathcal{L}}_0 d\tilde{x}^0 = f^2 \tilde{S}. \end{cases}$$

并记 $\psi(\tilde{x}^\mu) \triangleq f(\tilde{x}^\mu) e^{i\tilde{S}}$, $\tilde{D}_\mu \triangleq \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu]$. 当且仅当在梯度方向 $\tilde{\nabla}\tilde{\rho}$ 上, 方程 $i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi$ 成立.

证明 : 根据论述 5.4.3, 当且仅当在 $\tilde{\rho}$ 的梯度方向上有能量动量方程 $\tilde{\rho}_{;\mu} \tilde{\rho}^{;\mu} = \tilde{\rho}_{;\tau} \tilde{\rho}^{;\tau}$, 由于各向同性此即 $\tilde{G}^{\mu\nu} \tilde{\rho}_{;\mu} \tilde{\rho}_{;\nu} = \tilde{m}_\tau^2$, 进而 $(\gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu})(\gamma^\nu \tilde{\rho}_{;\nu}) + (\gamma^\nu \tilde{\rho}_{;\nu})(\gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu}) = 2\tilde{m}_\tau^2$, 于是 $(\gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu})(\gamma^\nu \tilde{\rho}_{;\nu}) = \tilde{m}_\tau^2$, 即 $(\gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu})^2 = \tilde{m}_\tau^2$. 不失一般性取 $\gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu} = -\tilde{m}_\tau$. 利用正则质量条件 $\tilde{\Gamma}_{\nu\sigma}^\mu \gamma^\sigma = 0$ 可得到 $\gamma^\mu [\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] = 0$, 再加上条件 $\gamma^\mu \frac{\partial f}{\partial \tilde{x}^\mu} = 0$, 可以得到 :

$$\begin{aligned} \gamma^\mu \tilde{\rho}_{;\mu} = -\tilde{m}_\tau &\Leftrightarrow \gamma^\mu \frac{\partial \tilde{s}}{\partial \tilde{x}^\mu} = -\tilde{m}_\tau \Leftrightarrow \gamma^\mu \frac{\partial \tilde{S}}{\partial \tilde{x}^\mu} = -\tilde{\mathbb{M}}_\tau \Leftrightarrow \gamma^\mu \left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial \tilde{x}^\mu} - [\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] \right) = -\tilde{\mathbb{M}}_\tau \\ \Leftrightarrow i\gamma^\mu \left(i \frac{\partial \tilde{S}}{\partial \tilde{x}^\mu} f e^{i\tilde{S}} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] f e^{i\tilde{S}} \right) &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau f e^{i\tilde{S}} \Leftrightarrow i\gamma^\mu \left(\frac{\partial f}{\partial \tilde{x}^\mu} e^{i\tilde{S}} + i \frac{\partial \tilde{S}}{\partial \tilde{x}^\mu} f e^{i\tilde{S}} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] f e^{i\tilde{S}} \right) = \tilde{\mathbb{M}}_\tau f e^{i\tilde{S}} \\ \Leftrightarrow i\gamma^\mu \left(\frac{\partial (f e^{i\tilde{S}})}{\partial \tilde{x}^\mu} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] f e^{i\tilde{S}} \right) &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau f e^{i\tilde{S}} \Leftrightarrow i\gamma^\mu \left(\frac{\partial \psi}{\partial \tilde{x}^\mu} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] \psi \right) = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi \\ \Leftrightarrow i\gamma^\mu \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} - i[\tilde{P}\tilde{\Gamma}_\mu] \right) \psi &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi \Leftrightarrow i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi. \quad \square \end{aligned}$$

■ **注记 5.6.1** : 至此, Dirac 方程从原理变成了定理. 由此定理可知, Dirac 方程也反映了梯度方向的概念, 从而描述了流形的内蕴几何对梯度方向的影响. 这就是物理学 Dirac 方程有效性的数学根源.

■ **命题 5.6.2** : 在 $\tilde{M}$ 上, 设 $\tilde{g}$ 的疏密是 $\tilde{B}_\alpha^\mu$ 和 $\tilde{C}_\alpha^\mu$, $\tilde{k}$ 的疏密是 $\tilde{B}_{\mu'}^\mu$ 和 $\tilde{C}_{\mu'}^\mu$. 又设 $\tilde{g}' \triangleq L_{[\tilde{k}]}(\tilde{g})$, 则 $\tilde{g}'$ 的疏密是 $\tilde{B}_{\mu'}^\alpha = \tilde{B}_\alpha^\mu \tilde{B}_{\mu'}^\mu$ 和 $\tilde{C}_{\alpha'}^\mu = \tilde{C}_\alpha^\mu \tilde{C}_{\mu'}^\mu$.

定义 Dirac 代数 γ^α , $\gamma^\mu = \tilde{C}_\alpha^\mu \gamma^\alpha$ 和 $\gamma^{\mu'} = \tilde{C}_{\alpha'}^{\mu'} \gamma^\alpha$, 它们满足 $\gamma^\alpha \gamma^\beta + \gamma^\beta \gamma^\alpha = 2\tilde{\delta}^{\alpha\beta}$, $\gamma^\mu \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\mu = 2\tilde{G}^{\mu\nu}$, $\gamma^{\mu'} \gamma^{\nu'} + \gamma^{\nu'} \gamma^{\mu'} = 2\tilde{G}'^{\mu'\nu'}$, 其中 $\tilde{G}^{\mu\nu} = \tilde{\delta}^{\alpha\beta} \tilde{C}_\alpha^\mu \tilde{C}_\beta^\nu$ 是 $\tilde{g}$ 的度规张量, $\tilde{G}'^{\mu'\nu'} = \tilde{\delta}^{\alpha\beta} \tilde{C}_{\alpha'}^{\mu'} \tilde{C}_{\beta'}^{\nu'}$ 是 $\tilde{g}'$ 的度规张量.

设 $\tilde{\rho}$ 是 $\tilde{f}$ 的荷. 又设 $\tilde{D}$ 是 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 和 $(\tilde{M}, \tilde{g}')$ 上的简单连络. 根据命题 5.6.1, 设 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\sigma}^\mu \gamma^\sigma = 0$, $\tilde{\rho}$ 在 $(\tilde{M}, \tilde{g})$ 上的 Dirac 方程是 $i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi$, 又设 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\nu'\sigma'}^{\mu'} \gamma^{\sigma'} = 0$, $\tilde{\rho}$ 在 $(\tilde{M}, \tilde{g}')$ 上的 Dirac 方程是 $i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi' = \tilde{\mathbb{M}}_{\tau'} \psi'$.

那么在变换 $L_{[\tilde{k}]} : \tilde{g} \mapsto \tilde{g}'$ 下, 有 :

$$(1) L_{[\tilde{k}]} : \tilde{D}_\mu \mapsto \tilde{D}_{\mu'} = \tilde{B}_{\mu'}^\mu (\tilde{D}_\mu - i\partial_\mu \theta).$$

$$(2) L_{[\tilde{k}]} : \psi \mapsto \psi' = \psi e^{i\theta}.$$

(3) 对于选定的 $\tilde{\rho}$ 来说, 光滑实函数 θ 由 $L_{[k]} \in GL(M)$ 确定。一般线性群 $GL(M)$ 的定义见论述 2.3.1。

(4) 当 $\tilde{g}$ 满足命题 5.6.1 的条件时, $|\psi|$ 和 $|i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi|$ 都是 $\tilde{M}$ 的普适几何性质。

(5) $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})^\mu_{\nu\sigma} \gamma^\sigma = 0$ 和 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})^{\mu'}_{\nu'\sigma'} \gamma^{\sigma'} = 0$ 同时成立的必要条件是: $L_{[\tilde{k}]}$ 是正交变换。

证明: 在变换 $L_{[\tilde{k}]}: \tilde{g} \mapsto \tilde{g}'$ 下:

$$L_{[\tilde{k}]}: \tilde{B}_\mu^\alpha \mapsto \tilde{B}_{\mu'}^\alpha = B_\mu^\alpha \tilde{B}_{\mu'}^\mu, \quad \tilde{C}_\alpha^\mu \mapsto \tilde{C}_{\alpha'}^{\mu'} = \tilde{C}_\alpha^\mu \tilde{C}_{\mu'}^{\mu'}, \quad \tilde{B}_\tau^\tau \mapsto \tilde{B}_{\tau'}^\tau = B_\tau^\tau \tilde{B}_{\tau'}^\tau, \quad \tilde{C}_\tau^\tau \mapsto \tilde{C}_{\tau'}^{\tau'} = \tilde{C}_\tau^\tau \tilde{C}_{\tau'}^{\tau'}.$$

$$L_{[\tilde{k}]}: \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} \mapsto \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^{\mu'}} = \tilde{B}_{\mu'}^\mu \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu}, \quad \frac{d}{d\tilde{x}^\tau} \mapsto \frac{d}{d\tilde{x}^{\tau'}} = \tilde{B}_{\tau'}^\tau \frac{d}{d\tilde{x}^\tau}.$$

$$L_{[\tilde{k}]}: \rho_{;\mu} \mapsto \rho_{;\mu'} = \rho_{;\mu} \tilde{B}_{\mu'}^\mu, \quad \tilde{\mathbb{M}}_\tau \mapsto \tilde{\mathbb{M}}_{\tau'} = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \tilde{B}_{\tau'}^\tau.$$

$$L_{[\tilde{k}]}: \gamma^\mu \mapsto \gamma^{\mu'} = \tilde{C}_{\mu'}^{\mu'} \gamma^\mu.$$

根据下面的 (21) 式可以得到

$$L_{[\tilde{k}]}: [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu] \mapsto [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] = \tilde{B}_{\mu'}^\mu ([\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu] + r_\mu).$$

相应地, $\tilde{D}_\mu$ 的变换为

$$\tilde{D}_\mu \triangleq \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} - i[\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu] \mapsto \tilde{D}_{\mu'} \triangleq \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^{\mu'}} - i[\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] = \tilde{B}_{\mu'}^\mu \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} - i\tilde{B}_{\mu'}^\mu ([\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu] + r_\mu) = \tilde{B}_{\mu'}^\mu (\tilde{D}_\mu - ir_\mu).$$

ψ 的变换为

$$\psi = f e^{i \int (\tilde{\mathbb{P}}_{;\mu} + [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu]) d\tilde{x}^\mu} \mapsto \psi' = f e^{i \int (\tilde{\mathbb{P}}_{;\mu'} + [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}]) d\tilde{x}^{\mu'}} = f e^{i \int (\tilde{\mathbb{P}}_{;\mu'} + \tilde{B}_{\mu'}^\mu ([\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_\mu] + r_\mu)) d\tilde{x}^{\mu'}},$$

即 $\psi \mapsto \psi' = \psi e^{i \int r_\mu d\tilde{x}^\mu}$ 。记 $\theta \triangleq \int r_\mu d\tilde{x}^\mu$, $r_\mu = \partial_\mu \theta$, 则 $\psi \mapsto \psi' = \psi e^{i\theta}$ 。

以上已经证明了 (1) 和 (2)。为了证明 (4), 可以将上述这些变换代入 $\tilde{g}$ 的 $i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi = \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi$ 。

$$\begin{aligned} i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi \\ \Leftrightarrow i \left(\tilde{B}_{\mu'}^\mu \gamma^{\mu'} \right) \left(\tilde{C}_{\mu'}^{\nu'} (\tilde{D}_{\nu'} + i\partial_{\nu'} \theta) \right) (\psi' e^{-i\theta}) &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau (\psi' e^{-i\theta}) \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} (\tilde{D}_{\mu'} + i\partial_{\mu'} \theta) (\psi' e^{-i\theta}) &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi' e^{-i\theta} \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} \left(\partial_{\mu'} - i[\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] + i\partial_{\mu'} \theta \right) (\psi' e^{-i\theta}) &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi' e^{-i\theta} \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} \partial_{\mu'} \psi' e^{-i\theta} + i\gamma^{\mu'} \psi' \partial_{\mu'} e^{-i\theta} + \gamma^{\mu'} [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] \psi' e^{-i\theta} - \gamma^{\mu'} \psi' e^{-i\theta} \partial_{\mu'} \theta &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi' e^{-i\theta} \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} \partial_{\mu'} \psi' + \gamma^{\mu'} \psi' \partial_{\mu'} \theta + \gamma^{\mu'} [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] \psi' - \gamma^{\mu'} \psi' \partial_{\mu'} \theta &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi' \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} \partial_{\mu'} \psi' + \gamma^{\mu'} [\tilde{\mathbb{P}}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] \psi' &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi' \\ \Leftrightarrow i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi' &= \tilde{\mathbb{M}}_\tau \psi'. \end{aligned}$$

这时, $i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi' = \tilde{M}_\tau \psi' = \tilde{M}_\tau \psi e^{i\theta} = (i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi) e^{i\theta}$, 所以 $|i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi'| = |i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi|$ 。另外, 显然 $|\psi'| = |\psi|$ 。这说明 $|i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi|$ 和 $|\psi|$ 在变换 $L_{[\tilde{k}]}$ 下不变, 由于 $[\tilde{k}]$ 任意, 根据第 2.6 节, $|i\gamma^\mu \tilde{D}_\mu \psi|$ 是 $\tilde{M}$ 的普适几何性质。

接下来考虑 (5)。以上 $i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi' = \tilde{M}_\tau \psi'$ 是在 $\tilde{g}$ 满足命题 5.6.1 的条件 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\sigma}^\mu \gamma^\sigma = 0$ 的情况下得到的。当 $\tilde{g}'$ 满足条件 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\nu'\sigma'}^{\mu'} \gamma^{\sigma'} = 0$ 时, 根据命题 5.6.1 有 $i\gamma^{\mu'} \tilde{D}_{\mu'} \psi' = \tilde{M}_{\tau'} \psi'$ 。比较这两个方程得到 $\tilde{M}_\tau = \tilde{M}_{\tau'}$, 即 $\tilde{M}_\tau = \tilde{B}_{\tau'}^\tau \tilde{M}_{\tau'}$, 或 $\tilde{B}_{\tau'}^\tau = 1$ 。根据定义 5.2.2, $L_{[\tilde{k}]}$ 是正交变换。

为了证明 (3), 需要计算 r_μ 。根据命题 2.7.2, 有 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\nu'\sigma'}^{\mu'} = (\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\sigma}^\mu \tilde{C}_\mu^{\mu'} \tilde{B}_{\nu'}^\nu \tilde{B}_{\sigma'}^\sigma + (\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\sigma'}^{\mu'}$ 。由论述 5.4.3 知: $[\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\mu] \triangleq [\tilde{\rho}_{\omega\nu}\tilde{\Gamma}_\mu] \triangleq \tilde{\rho}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\mu}^\chi + \tilde{\rho}_{\chi\nu}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\omega\mu}^\chi$, $[\tilde{\rho}'\tilde{\Gamma}_{\mu'}] \triangleq [\tilde{\rho}_{\omega'\nu'}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] = \tilde{\rho}_{\omega'\chi'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\nu'\mu'}^{\chi'} + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\omega'\mu'}^{\chi'}$ 。

$$\begin{aligned} [\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] &\triangleq [\tilde{\rho}_{\omega\nu}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] \triangleq \tilde{C}_\omega^{\omega'} \tilde{C}_\nu^{\nu'} [\tilde{\rho}_{\omega'\nu'}\tilde{\Gamma}_{\mu'}] = \tilde{C}_\omega^{\omega'} \tilde{C}_\nu^{\nu'} \left(\tilde{\rho}_{\omega'\chi'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\nu'\mu'}^{\chi'} + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}'})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \right) \\ &= \tilde{C}_\omega^{\omega'} \tilde{C}_\nu^{\nu'} \left(\tilde{\rho}_{\omega'\chi'} \left((\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\rho\mu}^\chi \tilde{C}_\chi^{\chi'} \tilde{B}_{\nu'}^\rho \tilde{B}_{\mu'}^\mu + (\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \right) + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'} \left((\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\sigma\mu}^\chi \tilde{C}_\chi^{\chi'} \tilde{B}_{\omega'}^\sigma \tilde{B}_{\mu'}^\mu + (\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \right) \right) \\ &= \tilde{\rho}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\mu}^\chi \tilde{B}_{\mu'}^\mu + \tilde{\rho}_{\chi\nu}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\omega\mu}^\chi \tilde{B}_{\mu'}^\mu + \tilde{\rho}_{\omega\chi'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \tilde{C}_\nu^{\nu'} + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \tilde{C}_\omega^{\omega'} \\ &= \tilde{\rho}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\nu\mu}^\chi \tilde{B}_{\mu'}^\mu + \tilde{\rho}_{\chi\nu}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{g}})_{\omega\mu}^\chi \tilde{B}_{\mu'}^\mu + \tilde{\rho}_{\omega\chi'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \tilde{C}_\nu^{\nu'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \tilde{C}_\omega^{\omega'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \\ &= \left([\tilde{\rho}\tilde{\Gamma}_\mu] + \tilde{\rho}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\nu^{\nu'} \tilde{C}_\omega^{\omega'} + \tilde{\rho}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\omega^{\omega'} \right) \tilde{B}_{\mu'}^\mu, \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} [\tilde{\rho}'\tilde{\Gamma}_{\mu'}] &= \left([\tilde{\rho}'\tilde{\Gamma}_{\mu'}] + \tilde{P}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\nu^{\nu'} \tilde{C}_\omega^{\omega'} + \tilde{P}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\omega^{\omega'} \right) \tilde{B}_{\mu'}^\mu \\ &= \left([\tilde{\rho}'\tilde{\Gamma}_{\mu'}] + r_{\omega\nu\mu} \right) \tilde{B}_{\mu'}^\mu = \left([\tilde{\rho}'\tilde{\Gamma}_{\mu'}] + r_\mu \right) \tilde{B}_{\mu'}^\mu. \end{aligned} \quad (21)$$

其中 $r_\mu \triangleq r_{\omega\nu\mu} \triangleq \tilde{P}_{\omega\chi}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\nu^{\nu'} \tilde{C}_\omega^{\omega'} + \tilde{P}_{\chi'\nu'}(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\omega'\mu'}^{\chi'} \tilde{B}_{\mu'}^\mu \tilde{C}_\omega^{\omega'}$ 。

注意到 r_μ 式中的 $\tilde{C}$ 和 $\tilde{B}$ 都是 $[\tilde{k}]$ 的疏密, 而且 $(\tilde{\Gamma}_{\tilde{k}})_{\nu'\mu'}^{\mu'} = \frac{1}{2} \tilde{C}_\mu^{\mu'} \left(\frac{\partial \tilde{B}_{\nu'}^\mu}{\partial \tilde{x}^{\sigma'}} + \frac{\partial \tilde{B}_{\sigma'}^\mu}{\partial \tilde{x}^{\nu'}} \right)$ 是 $[\tilde{k}]$ 的简单连络, 所以对于选定的 $\tilde{\rho}$ 来说, r_μ 由 $L_{[\tilde{k}]}$ 唯一确定, 进而 $\theta \triangleq \int r_\mu d\tilde{x}^\mu$ 由 $L_{[\tilde{k}]}$ 唯一确定。又考虑到 $\tilde{M}$ 的变换 $L_{[\tilde{k}]}$ 由 M 的变换 $L_{[k]}$ 确定, 所以 r_μ 和 θ 最终由 $L_{[k]}$ 确定。□

■ **注记 5.6.2:** 结论 (1) (2) (3) 就是定义 2.3.3 把 $L_{[k]}$ 称为一般规范变换的原因。结论 (4) 可称为**规范不变性**, 至此它成为了定理, 而不再具有原理性地位。这个命题说明 $\psi \mapsto \psi'$ 和 $\tilde{D}_\mu \mapsto \tilde{D}_{\mu'}$ 和规范不变性这三者有共同的数学起源, 那就是内蕴变换 $L_{[k]}$, 而它们的物理意义都仅仅来源于第 3.1 节的公理和推论。因为 $L_{[k]}$ 是一般线性群的元素, 所以在物理学中不论是用一般线性群的哪一种子群所定义的规范场和规范变换, 都可以用 $[k]$ 和 $L_{[k]}$ 来刻画, 这就是规范场和规范变换的内蕴几何根源。

总之, 如果不从内蕴几何的观点来论述, 就不可能说清楚世界上还存在着比规范变换 $\psi \mapsto \psi'$ 和 $\tilde{D}_\mu \mapsto \tilde{D}_{\mu'}$ 更基本的数学本质。考虑到论述 5.4.2, 只有在流形 M 上, 而不是在 $\tilde{M}$ 上, 才能发挥出内蕴几何观点的全部优势, 从而给出各种具体规范场内蕴几何性质的全部细节。因此, 关于 $\tilde{M}$ 上的内蕴几何的讨论到此

为止, 接下来让我们把着眼点放在 M 上的内蕴几何, 而且下面几节要讨论的内蕴几何性质仍然无法用 Levi-Civita 连络来描述, 只能用简单连络来描述。

■ **定义 5.6.1** : 设有几何流形 (M, k) , $M = P \times N$, $r \triangleq \dim P = 3$, $\mathcal{D} \triangleq \dim M = 5$ or 6 or 8。

(1) $\forall p \in M$, 设 $k(p)$ 的坐标表示形如 $x^{m'} = x^{m'}(x^m)$, $x^{i'} = \delta_i^{i'} x^i$, 且 k 满足**内部标准条件**: (i) $G_{mn} = \text{const}$; (ii) 当 $m \neq n$ 时 $G_{mn} = 0$ 。将 k 称为**典型规范场**, $L_{[k]}$ 称为**典型规范变换**。

(2) $\forall p \in M$, 设 $k(p)$ 的坐标表示形如 $x^{m'} = x^{m'}(x^M)$, $x^{i'} = x^{i'}(x^i)$, 则将 k 称为**含引力的典型规范场**, $L_{[k]}$ 称为**典型引力规范变换**。

6 五维情况的一些内蕴几何性质

■ **定义 6.1** : 设几何流形 (M, f) 满足 $\mathcal{D} = r + 2 = 5$ 。 $\forall p \in M$, $f(p)$ 的坐标表示形如 $\xi^a = \xi^a(x^m)$, $\xi^s = \delta_i^s x^i$, 且 f 满足定义 5.6.1 (1) 的内部标准条件和 $G^{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)} = G^{\mathcal{D}\mathcal{D}}$, 则称 f 为**弱电统一场**, 这样命名的理由在于以下命题。

■ **命题 6.1** : 设上面 (M, f) 的简单连络是 Λ_{NP}^M 和 Λ_{MNP} , (M, f) 的曲率系数是 K_{NPQ}^M 和 K_{MNPQ} 。记

$$\left\{ \begin{array}{l} B_P \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Lambda_{\mathcal{D}\mathcal{D}P} + \Lambda_{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)P}) \\ A_P^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Lambda_{\mathcal{D}\mathcal{D}P} - \Lambda_{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)P}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} A_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Lambda_{(\mathcal{D}-1)\mathcal{D}P} + \Lambda_{\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)P}) \\ A_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Lambda_{(\mathcal{D}-1)\mathcal{D}P} - \Lambda_{\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)P}) \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{PQ} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{\mathcal{D}\mathcal{D}PQ} + K_{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)PQ}) \\ F_{PQ}^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{\mathcal{D}\mathcal{D}PQ} - K_{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)PQ}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} F_{PQ}^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{(\mathcal{D}-1)\mathcal{D}PQ} + K_{\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)PQ}) \\ F_{PQ}^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{(\mathcal{D}-1)\mathcal{D}PQ} - K_{\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)PQ}) \end{array} \right\}$$

再记 $g \triangleq \sqrt{(G^{(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-1)})^2 + (G^{\mathcal{D}\mathcal{D}})^2}$, 那么下列各式成立, 且它们都是 (M, f) 的内蕴几何性质。

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{PQ} = \frac{\partial B_Q}{\partial x^P} - \frac{\partial B_P}{\partial x^Q}, \\ F_{PQ}^3 = \frac{\partial A_Q^3}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^3}{\partial x^Q} + g (A_P^1 A_Q^2 - A_P^2 A_Q^1), \\ F_{PQ}^1 = \frac{\partial A_Q^1}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^1}{\partial x^Q} + g (A_P^2 A_Q^3 - A_P^3 A_Q^2), \\ F_{PQ}^2 = \frac{\partial A_Q^2}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^2}{\partial x^Q} - g (A_P^3 A_Q^1 - A_P^1 A_Q^3). \end{array} \right.$$

证明 : 根据定义, f 的疏密满足 $B_m^s = 0$, $C_a^i = 0$, $B_i^s = \delta_i^s$, $B_i^a = 0$, $C_s^i = \delta_s^i$, $C_s^m = 0$ 。 f 的度规满足 $G_{mn} = 0 (m \neq n)$, $G_{mn} = \text{const}$, 并且 $G_{MN} \triangleq \delta_{AB} B_M^A B_N^B$, $G^{MN} = \delta^{AB} C_A^M C_B^N$ 。 具体来说 :

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{ij} = \delta_{st} B_i^s B_j^t + \delta_{ab} B_i^a B_j^b = \delta_{st} \delta_i^s \delta_j^t = \delta_{ij} \\ G_{in} = \delta_{st} B_i^s B_n^t + \delta_{ab} B_i^a B_n^b = 0 \\ G_{mj} = \delta_{st} B_m^s B_j^t + \delta_{ab} B_m^a B_j^b = 0 \\ G_{mn} = B_m^{\mathfrak{D}-1} B_n^{\mathfrak{D}-1} + B_m^{\mathfrak{D}} B_n^{\mathfrak{D}} \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} G^{ij} = \delta^{st} C_s^i C_t^j = \delta^{st} \delta_s^i \delta_t^j = \delta^{ij} \\ G^{in} = \delta^{st} C_s^i C_t^n = 0 \\ G^{mj} = \delta^{st} C_s^m C_t^j = 0 \\ G^{mn} = C_{\mathfrak{D}-1}^m C_{\mathfrak{D}-1}^n + C_{\mathfrak{D}}^m C_{\mathfrak{D}}^n \end{array} \right.$$

计算 f 的简单连络 $\Lambda_{NP}^M \triangleq \frac{1}{2} C_A^M \left(\frac{\partial B_N^A}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^A}{\partial x^N} \right)$ 和 $\Lambda_{MNP} \triangleq G_{MM'} \Lambda_{NP}^{M'}$ 得到 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Lambda_{NP}^i = 0 \\ \Lambda_{jk}^m = 0 \\ \Lambda_{nP}^m = \frac{1}{2} C_a^m \left(\frac{\partial B_n^a}{\partial x^P} + \frac{\partial B_P^a}{\partial x^n} \right) \\ \Lambda_{Np}^m = \frac{1}{2} C_a^m \left(\frac{\partial B_N^a}{\partial x^p} + \frac{\partial B_p^a}{\partial x^N} \right) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} \Lambda_{iNP} = G_{iM'} \Lambda_{NP}^{M'} = G_{ii'} \Lambda_{NP}^{i'} = 0 \\ \Lambda_{mjk} = G_{mM'} \Lambda_{jk}^{M'} = G_{mm'} \Lambda_{jk}^{m'} = 0 \\ \Lambda_{mnp} = \frac{1}{2} \delta_{ab} B_m^b \left(\frac{\partial B_n^a}{\partial x^p} + \frac{\partial B_p^a}{\partial x^n} \right) \\ \Lambda_{mNp} = \frac{1}{2} \delta_{ab} B_m^b \left(\frac{\partial B_N^a}{\partial x^p} + \frac{\partial B_p^a}{\partial x^N} \right) \end{array} \right.$$

计算 f 的曲率系数 $K_{nPQ}^m \triangleq \frac{\partial \Lambda_{nQ}^m}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{mP}^n}{\partial x^Q} + \Lambda_{HP}^m \Lambda_{nQ}^H - \Lambda_{nP}^H \Lambda_{HQ}^m$ 和 $K_{mnpQ} \triangleq G_{mM'} K_{nPQ}^{M'} = G_{mm'} K_{nPQ}^{m'}$ 得到 :

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{(\mathfrak{D}-1)PQ}^{\mathfrak{D}-1} = \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}-1}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1}}{\partial x^Q} + \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}-1} \\ K_{\mathfrak{D}PQ}^{\mathfrak{D}-1} = \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}-1}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1}}{\partial x^Q} + \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}-1} + \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}} - \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}-1} - \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}-1} \\ K_{(\mathfrak{D}-1)PQ}^{\mathfrak{D}} = \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}}}{\partial x^Q} + \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}-1} + \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}} \\ K_{\mathfrak{D}PQ}^{\mathfrak{D}} = \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}}{\partial x^Q} + \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}} \Lambda_{\mathfrak{D}Q}^{\mathfrak{D}-1} - \Lambda_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}^{\mathfrak{D}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} K_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)PQ} = \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}}{\partial x^Q} + G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} (\Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q} - \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q}) \\ K_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)PQ} = \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}}{\partial x^Q} + G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} (\Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q} - \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}Q}) \\ \quad + G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} (\Lambda_{(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)Q} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)Q}) \\ K_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}PQ} = \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P}}{\partial x^Q} + G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} (\Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}Q} - \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q}) \\ \quad + G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} (\Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)Q}) \\ K_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}PQ} = \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}}{\partial x^Q} + G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} (\Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q}) \end{array} \right.$$

于是 :

$$\begin{aligned}
 B_{PQ} &\triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}PQ} + K_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)PQ}) = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial (\Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}Q} + \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)Q})}{\partial x^P} - \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\partial (\Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} + \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P})}{\partial x^Q} \\
 &= \frac{\partial B_Q}{\partial x^P} - \frac{\partial B_P}{\partial x^Q}. \\
 F_{PQ}^3 &\triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (K_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}PQ} - K_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)PQ}) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}}{\partial x^Q} + G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} (\Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q}) \right) \\
 &\quad - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)Q}}{\partial x^P} - \frac{\partial \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}}{\partial x^Q} + G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} (\Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q} - \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q}) \right) \\
 &= \frac{\partial A_Q^3}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^3}{\partial x^Q} + g (\Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P} \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}Q} - \Lambda_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} \Lambda_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)Q}) \\
 &= \frac{\partial A_Q^3}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^3}{\partial x^Q} + g (A_P^1 A_Q^2 - A_P^2 A_Q^1).
 \end{aligned}$$

类似地, 还有 $F_{PQ}^1 = \frac{\partial A_Q^1}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^1}{\partial x^Q} + g (A_P^2 A_Q^3 - A_P^3 A_Q^2)$ 和 $F_{PQ}^2 = \frac{\partial A_Q^2}{\partial x^P} - \frac{\partial A_P^2}{\partial x^Q} - g (A_P^3 A_Q^1 - A_P^1 A_Q^3)$. $\square$

■ **注记 6.1** : 将以上命题的结论与物理学的 Glashow-Weinberg-Salam 理论比较就可以知道, 这个命题给出了物理学的弱电统一场的另一种数学处理, 它不再将规范势抽象地定义为群 $U(1) \times SU(2)$ 的伴随表示, 而是给出了具体的内蕴几何构造。另外, 下面的命题从内蕴几何的观点证明了轻子的手征性, 这是将轻子抽象地定义为群 $U(1) \times SU(2)$ 的基础表示的传统方法所做不到的。

■ **定义 6.2** : 设 f 和 g 都符合定义 6.1。根据定义 3.3.1.1 和定义 3.3.5.2, 又设 f 的荷 ρ_{mn} 在 (M, g) 上演化。在 (M, f) 上定义 $l \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}})$ 称为**带电轻子**, $\nu \triangleq (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}})$ 称为**中微子**, l 和 ν 统称为**轻子**, 记为 L 。将 $L \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 称为**左手轻子**, $L \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 称为**右手轻子**, 并且记

$$\begin{cases} l_L \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}), & \nu_L \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}), \\ l_R \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}), & \nu_R \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}). \end{cases}$$

在 (M, g) 上定义

$$\begin{cases} W_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} + \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}), & Z_P \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}), \\ W_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} - \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}), & A_P \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} - \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}). \end{cases}$$

将内蕴几何性质 A_P 称为**电磁势**, Z_P 称为**Z 势**, W_P^1 和 W_P^2 称为**W 势**。又记

$$\begin{cases} W_P^+ \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (W_P^1 - iW_P^2) & \begin{cases} l_L^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (l_L - il_R) \\ l_L^- = \frac{1}{\sqrt{2}} (l_L + il_R) \end{cases} & \begin{cases} l_R^+ \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (l_R - il_L) \\ l_R^- \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (l_R + il_L) \end{cases} \\ W_P^- \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (W_P^1 + iW_P^2) & \end{cases}$$

■ **命题 6.2** : 当 (M, g) 满足对称条件 $\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} = \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}$ 时, f 的内蕴几何性质 l 和 ν 在 (M, g) 上满足 :

$$\left\{ \begin{array}{l} l_{L;P} = \partial_P l_L - gl_L Z_P - gl_R A_P - g\nu_L W_P^1, \\ l_{R;P} = \partial_P l_R - gl_R Z_P - gl_L A_P, \\ \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl_L W_P^1, \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P. \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} l_{L;P}^- = \partial_P l_L^- - gl_L^- Z_P - gl_R^- A_P - g\nu_L W_P^- \\ l_{L;P}^+ = \partial_P l_L^+ - gl_L^+ Z_P - gl_R^+ A_P - g\nu_L W_P^+ \\ l_{R;P}^- = \partial_P l_R^- - gl_R^- Z_P - gl_L^- A_P - ig\nu_L W_P^- \\ l_{R;P}^+ = \partial_P l_R^+ - gl_R^+ Z_P - gl_L^+ A_P + ig\nu_L W_P^+ \end{array} \right. ,$$

$$\nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl_L^+ W_P^- - gl_L^- W_P^+, \quad \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P.$$

证明 : 由 $\rho_{mn;P} = \partial_P \rho_{mn} - \rho_{Hn} \Gamma_{mP}^H - \rho_{mH} \Gamma_{nP}^H = \partial_P \rho_{mn} - \rho_{hn} \Gamma_{mP}^h - \rho_{mh} \Gamma_{nP}^h$ 得到 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1);P} = \partial_P \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} - 2\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} - (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}) \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}}, \\ \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D};P} = \partial_P \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} - 2\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}} - (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}) \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1}, \\ \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1);P} = \partial_P \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} - (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} + \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}}) - \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} + \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}), \\ \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D};P} = \partial_P \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} - (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-1} + \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}}) - \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} + \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}). \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l_{L;P} = \partial_P l_L - \sqrt{2}\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} - \sqrt{2}\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}} - g\nu_L W_P^1, \\ l_{R;P} = \partial_P l_R - \sqrt{2}\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} + \sqrt{2}\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}, \\ \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - gl_L W_P^1 - \nu_L (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} + \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}), \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - \nu_R (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-1} + \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}}). \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} l_{L;P} = \partial_P l_L - gl_L Z_P - gl_R A_P - g\nu_L W_P^1, \\ l_{R;P} = \partial_P l_R - gl_R Z_P - gl_L A_P, \\ \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl_L W_P^1, \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P. \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} l_{L;P}^- = \partial_P l_L^- - gl_L^- Z_P - gl_R^- A_P - g\nu_L W_P^-, \\ l_{L;P}^+ = \partial_P l_L^+ - gl_L^+ Z_P - gl_R^+ A_P - g\nu_L W_P^+, \\ l_{R;P}^- = \partial_P l_R^- - gl_R^- Z_P - gl_L^- A_P - ig\nu_L W_P^-, \\ l_{R;P}^+ = \partial_P l_R^+ - gl_R^+ Z_P - gl_L^+ A_P + ig\nu_L W_P^+, \\ \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl_L^+ W_P^- - gl_L^- W_P^+, \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P. \end{array} \right. \quad \square$$

■ **论述 6.1** : 根据论述 2.6.2 , 内蕴几何的变换群是一般线性群的单位元 e 组成的只有一个元素的子群 $\{e\}$, 它的对称性最少, 而且永远不会破缺, 因为它小到没法继续破缺了。换句话说, 内蕴几何是几何流形

上最大的几何，它的几何性质最丰富，任何不规则的光滑形状都是内蕴几何性质，从而能用疏密来精确地刻画。

内蕴几何的任何子几何都可以看作是用一些“对称条件”对疏密进行了限制而得到的，就像第 2.4 节和 2.5 节所做的那样。命题 6.2 中的 $\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} = \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}$ 也是这样的对称条件，以它作为等价条件实际上定义了内蕴几何的一种子几何，用于描述弱电统一场。总之：

(1) 传统物理理论是从非常大的对称群出发，通过引入某种破缺来减少对称性，以此接近目标几何；

(2) 内蕴几何的观点是从最小的对称群 $\{e\}$ 出发，通过构造对称条件来增加对称性，以此接近目标几何。

二者必然是殊途同归的，它们都在向同一个特定的几何靠近。

从时空观的统一性来看，与其着眼于抽象的代数结构，不如着眼于具体的几何构造。与其研究怎样引入对称破缺，不如研究怎样添加对称条件。

■ **注记 6.2**：如果不从内蕴几何的观点来考虑，Hilbert 第六问题就不可能从最基本的层面被解决。另外：

(1) 命题 6.2 从内蕴几何的观点给出了物理学中 Glashow-Weinberg-Salam 理论的数学本质，甚至耦合常数 g 也成为了内蕴几何性质。进一步地，还可以按照 5.6 节的方式研究 l_L, l_R, ν_L, ν_R 的 Dirac 方程，构造复值拉氏量，并在第 3.4 节的意义上用内蕴几何的观点去处理量子场论。不过，这些将偏离本文的主题，因此不去详述。

(2) 注意到命题 6.2 中的 Z_P 和 A_P 的耦合常数 $g_Z = g_A = g$ 。这是可以理解的，因为这只是最基本层面的结论。只有当考虑某种被称为 Higgs 场的介质的时候才有 $g_Z \neq g_A$ ，从而显现出一个 Weinberg 角。如果我们认为 Higgs 玻色子就是零自旋中微子对，那么 Higgs 玻色子就失去了基本性，从而在最基本层面的理论中没有足够的重要性。本文不去关注此类非基本的对象和性质。

(3) 在定义 8.1 给出的几何流形上，三代轻子的混合将会作为内蕴几何性质而自动地出现。

7 六维情况的一些内蕴几何性质

■ **定义 7.1** : 设几何流形 (M, f) 满足 $\mathfrak{D} = r + 3 = 6$ 。 $\forall p \in M$, $f(p)$ 的坐标表示形如 $\xi^a = \xi^a(x^m)$, $\xi^s = \delta_i^s x^i$, 且 f 满足定义 5.6.1 (1) 的内部标准条件和 $G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} = G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} = G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}$, 则称 f 为**强相互作用场**。

■ **定义 7.2** : 设 f 和 g 都符合定义 7.1。 根据定义 3.3.1.1 和定义 3.3.5.2, 又设 f 的荷 ρ_{mn} 在 (M, g) 上演化。 在 (M, f) 上定义

$$\left\{ \begin{array}{l} d_1 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}, \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_2 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_3 \triangleq (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}, \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} u_1 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_2 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}, \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_3 \triangleq (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)}, \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right. .$$

将 d_1 和 u_1 称为**红色荷**, 将 d_2 和 u_2 称为**蓝色荷**, 将 d_3 和 u_3 称为**绿色荷**。 将 d_1, d_2, d_3 称为**下型色荷**, 统一记为 d ; 将 u_1, u_2, u_3 称为**上型色荷**, 统一记为 u 。 d 和 u 统称为**色荷**, 记为 q 。 将 $q \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 称为**左手色荷**, $q \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 称为**右手色荷**。 左右手下型色荷分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} d_{1L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_{2L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_{3L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} d_{1R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_{2R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_{3R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} - \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right. .$$

左右手上型色荷分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{1L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_{2L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_{3L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} u_{1R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_{2R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} - \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_{3R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)} - \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right. .$$

在 (M, g) 上记

$$g_s \triangleq \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)})^2 + (G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}})^2} = \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)})^2 + (G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)})^2} = \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)})^2 + (G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}})^2}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}) \\ V_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} X_P^{23} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)P}) \\ Y_P^{23} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)P}) \end{array} \right. ,$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}) \\ V_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} - \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}) \end{array} \right. , \left\{ \begin{array}{l} X_P^{31} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} + \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}) \\ Y_P^{31} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} - \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}) \end{array} \right. ,$$

$$\begin{cases} U_P^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P}) \\ V_P^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P}) \end{cases}, \begin{cases} X_P^{12} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}P}) \\ Y_P^{12} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}P}) \end{cases}.$$

注意到在 $U_P^1, U_P^2, U_P^3, V_P^1, V_P^2, V_P^3$ 中只有 3 个是独立的, 不妨设

$$\begin{cases} R_P \triangleq a_R U_P^1 + b_R U_P^2 + c_R U_P^3 \\ S_P \triangleq a_S U_P^1 + b_S U_P^2 + c_S U_P^3 \\ T_P \triangleq a_T U_P^1 + b_T U_P^2 + c_T U_P^3 \end{cases}, \begin{cases} U_P^1 \triangleq \alpha_R R_P + \alpha_S S_P + \alpha_T T_P \\ U_P^2 \triangleq \beta_R R_P + \beta_S S_P + \beta_T T_P \\ U_P^3 \triangleq \gamma_R R_P + \gamma_S S_P + \gamma_T T_P \end{cases},$$

其中系数矩阵非异。

■ **命题 7.1** : 设 $\lambda_a (a = 1, 2, \dots, 8)$ 是 Gell-Mann 矩阵, $T_a \triangleq \frac{1}{2}\lambda_a$ 是 $SU(3)$ 群的生成元。当 (M, g) 满足

对称条件 $\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} = 0$ 时, 记

$$A_P \triangleq \frac{1}{2} \begin{pmatrix} A_P^{11} & A_P^{12} & A_P^{13} \\ A_P^{21} & A_P^{22} & A_P^{23} \\ A_P^{31} & A_P^{32} & A_P^{33} \end{pmatrix}, \begin{cases} A_P^{32} \triangleq X_P^{23} + iY_P^{23} \\ A_P^{23} \triangleq X_P^{23} - iY_P^{23} \\ A_P^{11} \triangleq S_P + \frac{1}{\sqrt{6}}T_P \end{cases}, \begin{cases} A_P^{31} \triangleq X_P^{31} + iY_P^{31} \\ A_P^{13} \triangleq X_P^{31} - iY_P^{31} \\ A_P^{22} \triangleq -S_P + \frac{1}{\sqrt{6}}T_P \end{cases}, \begin{cases} A_P^{21} \triangleq X_P^{12} + iY_P^{12} \\ A_P^{12} \triangleq X_P^{12} - iY_P^{12} \\ A_P^{33} \triangleq -\frac{2}{\sqrt{6}}T_P \end{cases}.$$

那么 $A_P = T_a A_P^a$ 当且仅当 $A_P^1 \triangleq X_P^{12}, A_P^2 \triangleq Y_P^{12}, A_P^3 \triangleq S_P, A_P^4 \triangleq X_P^{31}, A_P^5 \triangleq Y_P^{31}, A_P^6 \triangleq X_P^{23}, A_P^7 \triangleq Y_P^{23}, A_P^8 \triangleq T_P$ 。

证明 : 将 Gell-Mann 矩阵

$$\begin{aligned} \lambda_1 &\triangleq \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_2 \triangleq \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_3 \triangleq \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_4 \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \lambda_5 &\triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_6 \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda_7 \triangleq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \lambda_8 \triangleq \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

代入 $A_P = T_a A_P^a$ 直接验证即可。□

■ **注记 7.1** : 一方面, 以上命题说明定义 7.1 是物理学的强相互作用场的另一种数学处理。它不再像基于 $SU(3)$ 理论的 QCD 那样抽象地定义规范势, 而是给出了具体的内蕴几何构造。另一方面, 以上命题意味着在合适的对称条件下, $SU(3)$ 群的代数性质可以用 g 的内部空间变换群 $GL(3, \mathbb{R})$ 来描述, 换句话说, 指数映射 $e : GL(3, \mathbb{R}) \rightarrow U(3), [B_m^a] \mapsto e^{iT_a^m B_m^a}$ 定义了一个覆盖同态, 而 $SU(3)$ 是 $U(3)$ 的子群。

8 八维情况的一些内蕴几何性质

■ **定义 8.1** : 设几何流形 (M, f) 满足 $\mathfrak{D} = r + 5 = 8$ 。 $\forall p \in M$, $f(p)$ 的坐标表示形如 $\xi^a = \xi^a(x^m)$, $\xi^s = \delta_i^s x^i$, 且 f 满足定义 5.6.1 (1) 的内部标准条件以及 $G^{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)} = G^{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)}$ 和 $G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} = G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} = G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}$, 则称 f 为**典型统一规范场**。

■ **定义 8.2** : 设 f 和 g 都符合定义 8.1。 根据定义 3.3.1.1 和定义 3.3.5.2, 又设 f 的荷 ρ_{mn} 在 (M, g) 上演化。 在 (M, f) 上定义

$$\left\{ \begin{array}{l} l \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)}, \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)}) \\ d_1 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}, \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_2 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_3 \triangleq (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}, \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \nu \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)}, \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)}) \\ u_1 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)}, \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_2 \triangleq (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}}, \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_3 \triangleq (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)}, \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right\}.$$

再记

$$\left\{ \begin{array}{l} l_L \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)}) \\ l_R \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)} - \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} \nu_L \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)}) \\ \nu_R \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)} - \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)}) \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} d_{1L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_{2L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_{3L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} d_{1R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)}) \\ d_{2R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}}) \\ d_{3R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} - \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)}) \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u_{1L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_{2L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_{3L} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} u_{1R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)}) \\ u_{2R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} - \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)}) \\ u_{3R} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)} - \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}}) \end{array} \right\}.$$

在 (M, g) 上记

$$\left\{ \begin{array}{l} g \triangleq \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)})^2 + (G^{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)})^2}, \\ g_s \triangleq \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)})^2 + (G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}})^2} = \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)})^2 + (G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)})^2} = \sqrt{(G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)})^2 + (G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}})^2}, \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_P \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)P}) \\ A_P \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)P}) \end{array} \right\}, \quad \left\{ \begin{array}{l} W_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)P}) \\ W_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)P}) \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}) \\ V_P^1 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P}) \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} X_P^{23} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)P}) \\ Y_P^{23} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)P}) \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}) \\ V_P^2 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} - \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P}) \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} X_P^{31} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} + \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}) \\ Y_P^{31} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}P} - \Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)P}) \end{array} \right\},$$

$$\left\{ \begin{array}{l} U_P^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P}) \\ V_P^3 \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P}) \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} X_P^{12} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}P}) \\ Y_P^{12} \triangleq \frac{1}{\sqrt{2}} (\Gamma_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)P} - \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}P}) \end{array} \right\}.$$

■ **定义 8.3** : 定义统一对称条件 :

(1) 基本条件一 :

$$\left\{ \begin{array}{l} G^{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)} = G^{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)} \\ G^{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} = G^{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} = G^{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} \end{array} \right. ;$$

(2) 基本条件二 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)P} = \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)P} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)P} + \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)P} + \Gamma_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}P} = 0 \end{array} \right. ;$$

(3) 弱相互作用 MNS 混合条件一 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-2} = c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-1} = c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}} = c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-2} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-1} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2} \\ c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1} \\ c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}} = c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}} \end{array} \right. ;$$

(4) 弱相互作用 MNS 混合条件二 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} = \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} \\ \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} \\ \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} = \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} \\ \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} \\ \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} = \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} \end{array} \right. ;$$

(5) 强相互作用 CKM 混合条件一 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)P}^{\mathfrak{D}-3} = c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-3} = c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \\ \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-3} = c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} \Gamma_{(\mathfrak{D}-4)P}^{\mathfrak{D}-3} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} \Gamma_{(\mathfrak{D}-2)P}^{\mathfrak{D}-4} = c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \\ \Gamma_{(\mathfrak{D}-1)P}^{\mathfrak{D}-4} = c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \\ \Gamma_{\mathfrak{D}P}^{\mathfrak{D}-4} = c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} \Gamma_{(\mathfrak{D}-3)P}^{\mathfrak{D}-4} \end{array} \right\}, \left\{ \begin{array}{l} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} = c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} = c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} \\ c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} = c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} = c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} \end{array} \right. ;$$

(6) 强相互作用 CKM 混合条件二 :

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} = \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} \\ \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} = \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} \end{array} \right., \quad \left\{ \begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} \\ \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} \end{array} \right.$$

其中 c_n^m 都是实常数。

■ **命题 8.1** : 当 (M, g) 满足定义 8.3 的对称条件时, 记

$$l' \triangleq \left(\begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)} + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) \\ + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}}}{2} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}), \\ \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)} + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}) \\ + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}}}{2} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}}) \end{array} \right).$$

$$\nu' \triangleq \left(\begin{array}{l} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)} + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) \\ + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}}}{2} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}), \\ \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)} + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}) \\ + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1}}{2} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}}}{2} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}}) \end{array} \right).$$

那么 f 的内蕴几何性质 l 和 ν 在 (M, g) 上满足 :

$$\left\{ \begin{array}{l} l_{L;P} = \partial_P l_L - g l_L Z_P - g l_R A_P - g \nu'_L W_P^1, \\ l_{R;P} = \partial_P l_R - g l_R Z_P - g l_L A_P, \\ \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g \nu_L Z_P - g l'_L W_P^1, \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g \nu_R Z_P. \end{array} \right. \quad (22)$$

证明 : 首先, f 的荷 ρ_{mn} 可按下式计算 :

$$\begin{aligned} \rho_{mn;P} &= \partial_P \rho_{mn} - \rho_{Hn} \Gamma_{mP}^H - \rho_{mH} \Gamma_{nP}^H \\ &= \partial_P \rho_{mn} - \rho_{(\mathfrak{D}-4)n} \Gamma_{mP}^{\mathfrak{D}-4} - \rho_{(\mathfrak{D}-3)n} \Gamma_{mP}^{\mathfrak{D}-3} - \rho_{(\mathfrak{D}-2)n} \Gamma_{mP}^{\mathfrak{D}-2} - \rho_{(\mathfrak{D}-1)n} \Gamma_{mP}^{\mathfrak{D}-1} - \rho_{\mathfrak{D}n} \Gamma_{mP}^{\mathfrak{D}} \\ &\quad - \rho_{m(\mathfrak{D}-4)} \Gamma_{nP}^{\mathfrak{D}-4} - \rho_{m(\mathfrak{D}-3)} \Gamma_{nP}^{\mathfrak{D}-3} - \rho_{m(\mathfrak{D}-2)} \Gamma_{nP}^{\mathfrak{D}-2} - \rho_{m(\mathfrak{D}-1)} \Gamma_{nP}^{\mathfrak{D}-1} - \rho_{m\mathfrak{D}} \Gamma_{nP}^{\mathfrak{D}}. \end{aligned}$$

根据定义 8.2 和定义 8.3 , 经过计算最终得到 :

$$\begin{aligned}
 l_{L;P} &= \partial_P l_L - gl_L Z_P - gl_R A_P - g\nu_L W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1,
 \end{aligned}$$

$$l_{R;P} = \partial_P l_R - gl_R Z_P - gl_L A_P,$$

$$\begin{aligned}
 \nu_{L;P} &= \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl_L W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\
 &- \frac{1}{2} \left[c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}) + c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \right] \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1,
 \end{aligned}$$

$$\nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P.$$

然后, 根据 l' 和 ν' 的定义, 我们得到

$$\begin{aligned}
 l'_L &= l_L \\
 &+ \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}}}{2\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}) \\
 &+ \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}}}{2\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \nu'_L &= \nu_L \\
 &+ \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-2}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-1}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}}}{2\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)} + \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}) \\
 &+ \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-2}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-1}}{2\sqrt{2}} (\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}) + \frac{c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}}}{2\sqrt{2}} (\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} + \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}}).
 \end{aligned}$$

代入前式得到 :

$$\begin{cases} l_{L;P} = \partial_P l_L - gl_L Z_P - gl_R A_P - g\nu'_L W_P^1, \\ l_{R;P} = \partial_P l_R - gl_R Z_P - gl_L A_P, \end{cases}, \quad \begin{cases} \nu_{L;P} = \partial_P \nu_L - g\nu_L Z_P - gl'_L W_P^1, \\ \nu_{R;P} = \partial_P \nu_R - g\nu_R Z_P. \end{cases} \quad \square$$

■ **注记 8.1** : 回顾论述 6.1 , 以上命题从内蕴几何的观点给出了弱相互作用 MNS 混合的数学本质。在数学中, MNS 混合作为内蕴几何性质自动地出现, 因此不必像物理学理论那样人为地引入。

在物理学中, e, μ, τ 仅仅具有本体论的区别, 但不具有数学内涵的区别。相比之下, 命题 8.1 告诉我们, 三代轻子应该由 $\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)}$ 、 $\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}$ 、

$\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)}$ 、 $\rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}$ 、 $\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}$ 的不同线性组合来构造。这样一来, e 、 μ 、 τ 就能够具有可区分的数学内涵了。比如, 设 a_τ 、 b_τ 、 $a_{\tau_n}^m$ 、 $b_{\tau_n}^m$ 都是常数, 可以设想:

$$\begin{cases} e \triangleq l = (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-4)}, \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-3)}), \\ \nu_e \triangleq \nu = (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-4)}, \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-3)}). \\ \mu \triangleq a_\mu e + \frac{1}{2} \left(a_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + a_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + a_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}} \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}, \right. \\ \quad \left. a_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + a_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + a_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}} \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} \right). \\ \nu_\mu \triangleq b_\mu \nu_e + \frac{1}{2} \left(b_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)} + b_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)} + b_{\mu_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}} \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}, \right. \\ \quad \left. b_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)} + b_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)} + b_{\mu_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}} \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)} \right). \\ \tau \triangleq a_\tau \mu + \frac{1}{2} \left(a_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + a_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + a_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}} \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}, \right. \\ \quad \left. a_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + a_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + a_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}} \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} \right). \\ \nu_\tau \triangleq b_\tau \nu_\mu + \frac{1}{2} \left(b_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + b_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + b_{\tau_{\mathfrak{D}-3}}^{\mathfrak{D}} \rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}}, \right. \\ \quad \left. b_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-2} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + b_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}-1} \rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + b_{\tau_{\mathfrak{D}-4}}^{\mathfrak{D}} \rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} \right). \end{cases}$$

■ **命题 8.2**: 当 (M, g) 满足定义 8.3 的对称条件时, 记

$$\begin{aligned} d'_{1L} &\triangleq \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \\ d'_{2L} &\triangleq \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \\ d'_{3L} &\triangleq \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) \\ u'_{1L} &\triangleq \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \\ u'_{2L} &\triangleq \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \\ &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u'_{3L} \triangleq & \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \\
 & + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) + \frac{1}{2\sqrt{2}} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}).
 \end{aligned}$$

那么 f 的内蕴几何性质 d_1 、 d_2 、 d_3 、 u_1 、 u_2 、 u_3 在 (M, g) 上满足 :

$$\begin{aligned}
 d_{1L;P} &= \partial_P d_{1L} - g_s d_{1L} U_P^1 + g_s d_{2L} V_P^1 - g_s d_{3L} V_P^1 \\
 &\quad - g_s u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} - g u'_{1L} W_P^1 \\
 d_{2L;P} &= \partial_P d_{2L} - g_s d_{2L} U_P^2 + g_s d_{3L} V_P^2 - g_s d_{1L} V_P^2 \\
 &\quad - g_s u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} - g u'_{2L} W_P^1 \\
 d_{3L;P} &= \partial_P d_{3L} - g_s d_{3L} U_P^3 + g_s d_{1L} V_P^3 - g_s d_{2L} V_P^3 \\
 &\quad - g_s u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} - g u'_{3L} W_P^1 \\
 d_{1R;P} &= \partial_P d_{1R} - g_s d_{1L} V_P^1 + g_s d_{2L} U_P^1 - g_s d_{3L} U_P^1 \\
 &\quad + g_s u_{1L} Y_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} \\
 d_{2R;P} &= \partial_P d_{2R} - g_s d_{2L} V_P^2 + g_s d_{3L} U_P^2 - g_s d_{1L} U_P^2 \\
 &\quad + g_s u_{2L} Y_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} \\
 d_{3R;P} &= \partial_P d_{3R} - g_s d_{3L} V_P^3 + g_s d_{1L} U_P^3 - g_s d_{2L} U_P^3 \\
 &\quad + g_s u_{3L} Y_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} \\
 u_{1L;P} &= \partial_P u_{1L} - g_s u_{1L} U_P^1 - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{31} \\
 &\quad - g_s d_{1L} X_P^{23} + g_s d_{2L} Y_P^{23} - g_s d_{3L} Y_P^{23} - g d'_{1L} W_P^1 \\
 u_{2L;P} &= \partial_P u_{2L} - g_s u_{2L} U_P^2 - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{12} \\
 &\quad - g_s d_{2L} X_P^{31} + g_s d_{3L} Y_P^{31} - g_s d_{1L} Y_P^{31} - g d'_{2L} W_P^1 \\
 u_{3L;P} &= \partial_P u_{3L} - g_s u_{3L} U_P^3 - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{23} \\
 &\quad - g_s d_{3L} X_P^{12} + g_s d_{1L} Y_P^{12} - g_s d_{2L} Y_P^{12} - g d'_{3L} W_P^1 \\
 u_{1R;P} &= \partial_P u_{1R} - g_s u_{1R} U_P^1 + \frac{g_s}{2} u_{2R} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{2R} Y_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{3R} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3R} Y_P^{31} \\
 u_{2R;P} &= \partial_P u_{2R} - g_s u_{2R} U_P^2 + \frac{g_s}{2} u_{3R} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{3R} Y_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{1R} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1R} Y_P^{12}
 \end{aligned}$$

$$u_{3R;P} = \partial_P u_{3R} - g_s u_{3R} U_P^3 + \frac{g_s}{2} u_{1R} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{1R} Y_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{2R} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2R} Y_P^{23}.$$

证明 : 将定义 8.2 代入 ρ_{mn} 中并考虑定义 8.3 , 经过计算最终得到 :

$$\begin{aligned} d_{1L;P} &= \partial_P d_{1L} - g_s d_{1L} U_P^1 + g_s d_{2L} V_P^1 - g_s d_{3L} V_P^1 \\ &\quad - g_s u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ d_{2L;P} &= \partial_P d_{2L} - g_s d_{2L} U_P^2 + g_s d_{3L} V_P^2 - g_s d_{1L} V_P^2 \\ &\quad - g_s u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ d_{3L;P} &= \partial_P d_{3L} - g_s d_{3L} U_P^3 + g_s d_{1L} V_P^3 - g_s d_{2L} V_P^3 \\ &\quad - g_s u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4} (\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \\ d_{1R;P} &= \partial_P d_{1R} - g_s d_{1L} V_P^1 + g_s d_{2L} U_P^1 - g_s d_{3L} U_P^1 \\ &\quad + g_s u_{1L} Y_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} \\ d_{2R;P} &= \partial_P d_{2R} - g_s d_{2L} V_P^2 + g_s d_{3L} U_P^2 - g_s d_{1L} U_P^2 \\ &\quad + g_s u_{2L} Y_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} \\ d_{3R;P} &= \partial_P d_{3R} - g_s d_{3L} V_P^3 + g_s d_{1L} U_P^3 - g_s d_{2L} U_P^3 \\ &\quad + g_s u_{3L} Y_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{31} \\ u_{1L;P} &= \partial_P u_{1L} - g_s u_{1L} U_P^1 - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{31} \\ &\quad - g_s d_{1L} X_P^{23} + g_s d_{2L} Y_P^{23} - g_s d_{3L} Y_P^{23} \\ &\quad - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 - \frac{1}{2} c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3} (\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)}) \frac{g}{\sqrt{2}} W_P^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 \\
 u_{2L;P} = & \partial_P u_{2L} - g_s u_{2L} U_P^2 - \frac{g_s}{2} u_{3L} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{3L} Y_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{12} \\
 & - g_s d_{2L} X_P^{31} + g_s d_{3L} Y_P^{31} - g_s d_{1L} Y_P^{31} \\
 & - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-3}(\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-4)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-3}(\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 \\
 & - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-1)} + \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-1}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 \\
 u_{3L;P} = & \partial_P u_{3L} - g_s u_{3L} U_P^3 - \frac{g_s}{2} u_{1L} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{1L} Y_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{2L} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{2L} Y_P^{23} \\
 & - g_s d_{3L} X_P^{12} + g_s d_{1L} Y_P^{12} - g_s d_{2L} Y_P^{12} \\
 & - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-3}(\rho_{(\mathfrak{D}-4)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-4)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-3}^{\mathfrak{D}-3}(\rho_{(\mathfrak{D}-4)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-4)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 \\
 & - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-2}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)\mathfrak{D}} + \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 - \frac{1}{2}c_{\mathfrak{D}-4}^{\mathfrak{D}-4}(\rho_{(\mathfrak{D}-3)(\mathfrak{D}-2)} + \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-3)})\frac{g}{\sqrt{2}}W_P^1 \\
 u_{1R;P} = & \partial_P u_{1R} - g_s u_{1R} U_P^1 + \frac{g_s}{2} u_{2R} X_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{2R} Y_P^{12} + \frac{g_s}{2} u_{3R} X_P^{31} - \frac{g_s}{2} u_{3R} Y_P^{31} \\
 u_{2R;P} = & \partial_P u_{2R} - g_s u_{2R} U_P^2 + \frac{g_s}{2} u_{3R} X_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{3R} Y_P^{23} + \frac{g_s}{2} u_{1R} X_P^{12} - \frac{g_s}{2} u_{1R} Y_P^{12} \\
 u_{3R;P} = & \partial_P u_{3R} - g_s u_{3R} U_P^3 + \frac{g_s}{2} u_{1R} X_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{1R} Y_P^{31} + \frac{g_s}{2} u_{2R} X_P^{23} - \frac{g_s}{2} u_{2R} Y_P^{23}.
 \end{aligned}$$

再将 $d'_{1L}, d'_{2L}, d'_{3L}, u'_{1L}, u'_{2L}, u'_{3L}$ 的定义代入上面各式即可。□

■ **注记 8.2** : 以上命题从内蕴几何的观点给出了强相互作用 CKM 混合的数学本质。在数学中, $d'_{1L}, d'_{2L}, d'_{3L}, u'_{1L}, u'_{2L}, u'_{3L}$ 作为内蕴几何性质自动地出现, 因此不必像物理学理论那样人为地引入。

■ **定义 8.4** : 如果 f 满足 $\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} = \rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)\mathfrak{D}} = \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{\mathfrak{D}(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-2)\mathfrak{D}} = 0$, 则称 f 为**轻子场**, 否则称为**强子场**。设 f 是强子场, 如果 f 满足 $d_1, d_2, d_3, u_1, u_2, u_3$ 这六者中有五个为零, 剩下一个非零, 则将 f 称为**单独的夸克**。

■ **命题 8.3** : 不存在单独的夸克, 即: 如果 $d_1, d_2, d_3, u_1, u_2, u_3$ 这六者中有五个为零, 那么 $d_1 = d_2 = d_3 = u_1 = u_2 = u_3 = 0$ 。

■ **注记 8.3** : 对于单独的下型夸克来说, 这是明显的。不妨设 $u_1 = u_2 = u_3 = 0$ 且 $d_1 = d_2 = 0$, 这时 $\rho_{(\mathfrak{D}-2)(\mathfrak{D}-2)} = \rho_{(\mathfrak{D}-1)(\mathfrak{D}-1)} = \rho_{\mathfrak{D}\mathfrak{D}} = 0$, 于是必有 $d_3 = 0$ 。

对于单独的上型夸克来说, 本文尚未在证明上取得进展。尽管如此, 考虑到在物理学中, 色禁闭尚无清晰的数学内涵, 相比之下, 命题 8.3 以内蕴几何的观点明确地给出了色禁闭的数学内涵, 这本身就是非常重要的。

9 总结

一、内蕴几何的基础理论。

(1) 将 Riemann 流形推广到了几何流形。

(2) 改进了 Erlangen 纲领的表述，并推广了内蕴几何的概念，使基于第一基本形式的 Riemann 内蕴几何成为推广后的内蕴几何的子几何，从而将 Riemann 几何纳入了改进后的 Erlangen 纲领的几何框架。

(3) 发现了简单连络的概念，它比 Levi-Civita 连络反映了流形上更多的内蕴性质。

二、内蕴几何在 Hilbert 第六问题中的应用。

(1) 本文将推广后的内蕴几何应用于最基本层面的 Hilbert 第六问题，使得基础物理学中的核心概念、结论、假设、方程能够在纯粹数学的意义上被严格地定义、构造和演绎出来。

(2) 引力场与规范场通过参考系和简单连络的概念而得到了实质性的统一。外部空间内蕴几何描述引力场，内部空间内蕴几何描述典型规范场，它们统一于内蕴几何。

(3) 第 3.4 节的观点使引力理论与量子力学具有了相同的时空观和统一的演化描述，使它们统一于内蕴几何。

参考文献

- [1] Luthur Pfahler Eisenhart. *Riemannian Geometry*. Princeton university press, 1926.
- [2] Yi-Shi Duan and Jing-Ye Zhang. Conservation law of energy and momentum in general relativity. *Acta physica sinica*, 19(11):689–704, 1963.
- [3] Christian Moller. Further remarks on the localization of the energy in the general theory of relativity. *Annals of physics*, 12(1):118–133, 1961.
- [4] Yi-Shi Duan and Jing-Ye Zhang. On fox’s condition of harmonic coordinate in general relativity. *Acta physica sinica*, 18(4):211–217, 1962.
- [5] He-Feng Dong. Relationship between representation of metric and representation of semi-metric of einstein’s gravitational theory. *Journal of jilin normal university (natural science edition)*, 1986.
- [6] Albert Einstein. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der physik*, 322(10):891–921, 1905.
- [7] Albert Einstein. Die feldgleichungen der gravitation. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 6:844–847, 1915.
- [8] Albert Einstein. Die grundlage der allgemeinen relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, 49:517–571, 1916.
- [9] Max Born and Pascual Jordan. Zur quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik*, 34(1):858–888, 1925.
- [10] Max Born, Werner Heisenberg, and Pascual Jordan. Zur quantenmechanik. ii. *Zeitschrift für Physik*, 35(8-9):557–615, 1926.
- [11] Paul Adrien Maurice Dirac. The fundamental equations of quantum mechanics. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 109(752):642–653, 1925.
- [12] Paul Adrien Maurice Dirac. Quantum mechanics and a preliminary investigation of the hydrogen atom. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, 110(755):561–579, 1926.
- [13] Erwin Schrödinger. An undulatory theory of the mechanics of atoms and molecules. *Physical review*, 28(6):1049, 1926.
- [14] Erwin Schrödinger. Quantizierung als eigenwertproblem (vierte mitteilung) / quantization as a problem of proper values. part i. *Annalen der Physik*, 384(4):361–376, 1926.

- [15] Erwin Schrödinger. Quantizierung als eigenwertproblem (vierte mitteilung) / quantization as a problem of proper values. part ii. *Annalen der Physik*, 384(6):489–527, 1926.
- [16] Erwin Schrödinger. Quantizierung als eigenwertproblem (vierte mitteilung) / quantization as a problem of proper values. part iii. *Annalen der Physik*, 385(13):437–490, 1926.
- [17] Erwin Schrödinger. Quantizierung als eigenwertproblem (vierte mitteilung) / quantization as a problem of proper values. part iv. *Annalen der Physik*, 385(18):109–139, 1926.
- [18] Erwin Schrödinger. Über das verhältnis der heisenbergbornjordanschen quantenmechanik zu der meinem. *Annalen der Physik*, 384(8):734–756, 1926.
- [19] Max Born. Quantenmechanik der stoßvorgänge. *Zeitschrift für Physik*, 38(11-12):803–827, 1926.
- [20] Chen Ning Yang and Robert Laurence Mills. Conservation of isotopic spin and isotopic gauge invariance. *Physical review*, 96(1):191, 1954.
- [21] Sheldon Lee Glashow. Partial-symmetries of weak interactions. *Nuclear Physics*, 22(4):579–588, 1961.
- [22] Steven Weinberg. A model of leptons. *Physical Review Letters*, 19(21):1264–1266, 1967.
- [23] Hugh David Politzer. Asymptotic freedom: An approach to strong interactions. *Physics Reports*, 14(4):129–180, 1974.
- [24] Peter Ware Higgs. Broken symmetries, massless particles and gauge fields. *Physics Letters*, 12(2):132–133, 1964.
- [25] Peter Ware Higgs. Broken symmetries and the masses of gauge bosons. *Physical Review Letters*, 13(16):508–509, 1964.
- [26] Peter Ware Higgs. Spontaneous symmetry breakdown without massless bosons. *Physical Review*, 145(4):1156–1163, 1966.
- [27] François Englert and Robert Brout. Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons. *Physical Review Letters*, 13(9):321–323, 1964.
- [28] Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen, and Thomas Walter Bannerman Kibble. Global conservation laws and massless particles. *Physical Review Letters*, 13(20):585–587, 1964.

- [29] Thomas Walter Bannerman Kibble. Symmetry breaking in non-abelian gauge theories. *Physical Review*, 155(5):1554–1561, 1967.
- [30] Murray Gell-Mann. Symmetries of baryons and mesons. *Physical Review*, 125(3):1067–1084, 1962.
- [31] Murray Gell-Mann. A schematic model of baryons and mesons. *Physics Letters*, 8(3):214–215, 1964.
- [32] James Daniel Bjorken. Asymptotic sum rules at infinite momentum. *Physical Review*, 179(5):1547–1553, 1969.
- [33] Richard Feynman. Very high-energy collisions of hadrons. *Physical Review Letters*, 23(24):1415–1417, 1969.
- [34] David Jonathan Gross and Frank Wilczek. Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories. *Physical Review Letters*, 30(26):1343–1346, 1973.
- [35] Hugh David Politzer. Reliable perturbative results for strong interactions? *Physical Review Letters*, 30(26):1346–1349, 1973.
- [36] David Jonathan Gross and Frank Wilczek. Asymptotically free gauge theories. i. *Physical Review D*, 8(10):3633–3652, 1973.
- [37] David Jonathan Gross and Frank Wilczek. Asymptotically free gauge theories. ii. *Physical Review D*, 9(4):980–993, 1973.
- [38] Howard Georgi and Hugh David Politzer. Electroproduction scaling in an asymptotically free theory of strong interactions. *Physical Review D*, 9(2):416–420, 1974.
- [39] Y. Watanabe, L. N. Hand, S. Herb, et al. Test of scale invariance in ratios of muon scattering cross sections at 150 and 56 gev. *Physical Review Letters*, 35(14):898–901, 1975.
- [40] C. Chang, K. W. Chen, D. J. Fox, et al. Observed deviations from scale invariance in high-energy muon scattering. *Physical Review Letters*, 35(14):901–904, 1975.
- [41] Howard Georgi and Sheldon Lee Glashow. Unity of all elementary-particle force. *Physical Review Letters*, 32(8):438–441, 1974.
- [42] Harald Fritzsch and Peter Minkowski. Unified interactions of leptons and hadrons. *Annals of Physics*, 93(1-2):193–266, 1975.
- [43] Zhong Qi Ma, Dong Sheng Du, Pei You Xue, et al. A possible su(7) grand unified theory with four generations of light fermions. *Scientia Sinica*, VXXIV(10):1358–1365, 1981.

- [44] Zhong Qi Ma, Tong Sheng Tu, Pei You Xue, et al. An $su(8)$ grand unified model accommodating three generations with $v - a$ coupling. *Physics Letters B*, 100(5):399–402, 1981.
- [45] F. X. Dong, Dong Sheng Du, Pei You Xue, et al. Fractionally charged color singlet fermions and low mass magnetic monopoles in $su(9)$ grand unified models. *Scientia Sinica*, VXXVI(11):1189–1197, 1983.
- [46] Zhong Qi Ma, Tong Sheng Tu, Xian Jian Zhou, et al. Problem of generations and the gut of $so(14)$. *High Energy Physics and Nuclear Physics*, 5(6):664–681, 1981.
- [47] Yue Liang Wu. Theory of quantum gravity beyond einstein and space-time dynamics with quantum inflation. *International Journal of Modern Physics A*, 30(28n29):1545002–1–36, 2015.
- [48] Yue Liang Wu. Quantum field theory of gravity with spin and scaling gauge invariance and spacetime dynamics with quantum inflation. *Physical Review D*, 93(2):024012–1–35, 2016.
- [49] Yue Liang Wu. Maximal symmetry and mass generation of dirac fermions and gravitational gauge field theory in six-dimensional spacetime. *Chinese Physics C*, 41(10):61–73, 2017.
- [50] Yue Liang Wu. Unified field theory of basic forces and elementary particles with gravitational origin of gauge symmetry in hyper-spacetime. *Science Bulletin*, 62(16):1109–1113, 2017.
- [51] Yue Liang Wu. Hyperunified field theory and gravitational gauge–geometry duality. *The European Physical Journal C*, 78(1):28, 2018.
- [52] Theodor Kaluza. Zum unitätsproblem der physik. *Sitzungsber Preuss Akad Wiss Berlin(Math. Phys.)*, pages 966–972, 1921.
- [53] Oskar Klein. Quantentheorie und fünfdimensionale relativitätstheorie. *Zeitschrift für Physik A*, 37(12):895–906, 1926.
- [54] Oskar Klein. The atomicity of electricity as a quantum theory law. *Nature*, 118:516, 1926.
- [55] P. Goddard, J. Goldstone, C. Rebbi, et al. Quantum dynamics of a massless relativistic string. *Nuclear Physics*, 56(1):109–135, 1973.
- [56] J. Polchinski, S. Chaudhuri, and C. V. Johnson. Notes on d-branes. *arXiv:hep-th/9602052v2*, 1996.
- [57] W. Taylor. Lectures on d-branes, gauge theory and m(atrices). *arXiv:hep-th/9801182v2*, 1998.
- [58] C. P. Bachas. Lectures on d-branes. *arXiv:hep-th/9806199v2*, 1999.

- [59] A. Giveon and D. Kutasov. Brane dynamics and gauge theory. *Review of Modern Physics*, 71(4):310–318, 1998.
- [60] J. Wess and B. Zumino. Supergauge invariant extension of quantum electrodynamics. *Nuclear Physics B*, 78(1):1–13, 1974.
- [61] A. Hanany and E. Witten. Type iib superstrings, bps monopoles, and three-dimensional gauge dynamics. *Nuclear Physics B*, 492(1-2):152–190, 1997.
- [62] Michael R. Douglas, Suresh Govindarajan, T. Jayaraman, et al. D-branes on calabi–yau manifolds and superpotentials. *Communications in Mathematical Physics*, 248(1):85–118, 2004.
- [63] Howard E. Haber and G. L. Kane. The search for supersymmetry: Probing physics beyond the standard model. *Physics Reports*, 117(2-4):75–263, 1985.
- [64] John F. Gunion and Howard E. Haber. Higgs bosons in supersymmetric models (i). *Nuclear Physics B, Particle Physics*, 272(1):1–76, 1986.
- [65] John F. Gunion and Howard E. Haber. Higgs bosons in supersymmetric models (ii). implications for phenomenology. *Nuclear Physics B, Particle Physics*, 278(3):449–492, 1986.
- [66] John F. Gunion and Howard E. Haber. Higgs bosons in supersymmetric models (iii). decays into neutralinos and charginos. *Nuclear Physics B, Particle Physics*, 307(3):445–475, 1988.
- [67] John F. Gunion and Howard E. Haber. Errata for higgs bosons in supersymmetric models: I, ii and iii. *arXiv:hep-ph/9301205v1*, 1993.
- [68] F. C. Klein. *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen*. Verlag von Andreas Deichert, Erlangen, 1872.
- [69] S. Eilenberg and S. MacLane. General theory of natural equivalences. *Transactions of the American Mathematical Society*, 58(2):231–294, 1945.
- [70] J. P. Marquis. *From a geometrical point of view: a study of the history and philosophy of category theory*. Springer Science & Business Media, 2008.
- [71] Shiing Shen Chern, Wei Huan Chen, and K. S. Lam. *Lecture on Differential Geometry*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1999.

- [72] Otton Nikodym. Sur une généralisation des intégrales de mj radon. *Fundamenta Mathematicae*, 15(1):131–179, 1930.
- [73] Richard Phillips Feynman. Space-time approach to non-relativistic quantum mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 20(2):367, 1948.